

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA Y LOS OCÉANOS

**Estudio de la dinámica de las corrientes de fondo y su
influencia en la distribución y acumulación de sedimentos
en el Pasaje Drake y Cuenca Argentina**

Tesis presentada para optar por el Título de Doctor de la Universidad de Buenos
Aires en el Área de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos

Lic. Gastón Kreps

Directora de Tesis: **Dra. Silvia Romero**

Co-Director de Tesis: **Dr. Frank Lamy**

Consejero de estudios: **Dr. Walter Dragani**

Lugar de trabajo: Alfred Wegener Institute, Bremerhaven, Alemania

Buenos Aires, 2024

A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos

Sur,

Ficciones,

Jorge Luis Borges

Estudio de la dinámica de las corrientes de fondo y su influencia en la distribución y acumulación de sedimentos en el Pasaje Drake y Cuenca Argentina

Resumen

La Tesis que aquí se presenta, estudia la relación entre la dinámica de las corrientes de fondo y los procesos sedimentarios en el Pasaje Drake (PD) y la Cuenca Argentina (CA). Regiones que se encuentran dentro de los dominios de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA). Se construyeron cubos de datos de velocidades en longitud, latitud, profundidad y tiempo (27 en el PD y 28 años en la CA) utilizando el reanálisis GLORYS12. Los datos *in situ* proceden de imágenes geofísicas y muestras de sedimentos, así como de la campaña PS97 del buque "Polarstern", en la que participó el Tesista. Los principales resultados indican que la topografía en el PD ejerce una influencia significativa en la dinámica de las corrientes de fondo, como pone de manifiesto el primer modo de variabilidad del análisis de las Funciones Ortogonales Empíricas (EOF). Los modos segundo y tercero muestran patrones que divergen del campo medio. Por consiguiente, estos patrones pueden ser indicadores de diferentes procesos que afectan a la erosión y la sedimentación. Las series temporales del fondo muestran la presencia de eventos extremos en las corrientes, sin embargo, los depósitos contorníticos se observan preferentemente en regiones de baja velocidad y Energía Cinética Eddy (EKE). El fondo marino de la CA está dominado por depósitos sedimentarios modelados por la acción de las corrientes de fondo. Se encontraron una gran variedad de superficies erosivas, como *moats* y depósitos contorníticos que con frecuencia están cubiertos por campos de ondas sedimentarias. Los resultados evidencian que la zona del talud continental, por la que fluye la Corriente de Malvinas, es una terraza contornítica, relativamente plana, compuesta casi totalmente por sedimentos arenosos y abundantes rasgos erosivos. En diferentes zonas la sedimentación está influenciada por dos condiciones de EKE: a) regiones de alta EKE donde la dinámica está controlada por procesos intermitentes que se producen entre eventos de corrientes fuertes y débiles, y b) regiones de baja EKE donde los flujos son más estables en el tiempo.

Palabras clave: Circulación de fondo; procesos sedimentarios; topografía; Pasaje Drake; Cuenca Argentina.

Study of bottom currents dynamics and their influence on the distribution and accumulation of sediments in the Drake Passage and Argentine Basin

Abstract

This Thesis investigates the relationship between the dynamics of ocean bottom currents and sedimentary processes in the Drake Passage (DP) and the Argentine Basin (AB). These regions lie within the domains of the Antarctic Circumpolar Current (ACC). Velocity data cubes were constructed for longitude, latitude, depth, and time (27 in the DP and 28 years in the AB) using GLORYS12 reanalysis. *In situ* data consist of geophysical images and sediment samples, as well as those obtained during the PS97 campaign of the ship "Polarstern", in which the PhD candidate participated. The main results indicate that the topography in the DP exerts a significant influence on bottom current dynamics, as evidenced by the first mode of variability in the Empirical Orthogonal Function (EOF) analysis. The second and third modes show patterns that diverge from the mean field. Consequently, these patterns may indicate different processes affecting erosion and sedimentation. The bottom time series show the presence of extreme current events; however, contourite deposits are preferentially observed in regions of low velocity and Eddy Kinetic Energy (EKE). The seafloor of the AB is dominated by sedimentary deposits modeled by the action of bottom currents. A wide variety of erosional surfaces, such as moats and contourite deposits, were found, often covered by sedimentary wave fields. The results show that the continental slope zone through which the Malvinas Current flows is a relatively flat contourite terrace, composed almost entirely of sandy sediments and abundant erosional features. In different zones, sedimentation is influenced by two EKE opposite conditions: a) a high EKE is associated with regions where both intense and weak events in the bottom currents occur intermittently, and b) low EKE is related to regions of steady flow over time.

Key words: Bottom currents; sedimentary processes; topography; Drake Passage; Argentine Basin.

Agradecimientos

Agradezco a los directores de esta Tesis, Dra. Silvia Romero (UBA, SHN, Argentina) y Dr. Frank Lamy (Alfred Wegener Institute de Alemania), ambos colaborando con su experiencia activamente en el desarrollo de este proyecto interdisciplinario. Mencionar que la idea principal de esta Tesis fue elaborada con quien fue en primer lugar el director, el Dr. Ramiro Ferrari, pero que luego al emigrar fue suplantado por la Dra. Romero quien previamente tenía el rol de consejera de estudios y fue suplantada por el Dr. Walter Dragani en dicho rol.

Un agradecimiento especial a la Dra. Elda Miramontes de la Universidad de Bremen en Alemania que ha tenido una activa participación en el proyecto de esta Tesis.

También quiero dar las gracias al Dr. Lester Lembke-Jene y la Dra. Catalina Gebhardt del Alfred Wegener Institute y al Dr. Tilmann Schwenk de la Universidad de Bremen por su colaboración en esta Tesis.

A los profesores de la FCEyN de la UBA por su excelencia en enseñar, explicar y entender a los alumnos que nos hemos recibido en dicha casa de estudios.

Al *German Academic Exchange Service* (DAAD) por haber financiado parte del proyecto de Tesis con su programa *Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees / Cotutelle* entre la UBA (FCEyN) y AWI, (beca número: 57552338).

Al Alfred Wegener Institute por haber financiado parte del proyecto de Tesis y brindar el espacio de trabajo junto a los equipos necesarios y su infraestructura.

Me gustaría dar las gracias a la tripulación y al equipo científico del buque de investigación “Polarstern” *Expedition PS97*, en el que el Tesista ha participado en 2016 y con cuyos datos se realizó parte de esta Tesis.

Al CONICET por haber sido mi primer lugar de trabajo luego de finalizar la licenciatura; en el CADIC (Centro Austral de Investigaciones Científicas) y a su director el Dr. Gustavo Ferreyra, por brindarme la oportunidad de poder haber decidido y empezar este doctorado.

Agradezco a mi familia, Inga y Ona; Perla, Soly y Matías; Marjon y Christian. Amigos de Buenos Aires, Ushuaia, Bremen y Bremerhaven.

Índice general

Resumen.....	IV
Abstract	V
Agradecimientos	VII
Índice de figuras.....	XIV
Índice de tablas	XXVI
Capítulo 1.....	1
Introducción	1
1.1 Circulación Oceánica	1
1.2 Dinámica de las Corrientes de Fondo de la Corriente Circumpolar Antártica	5
1.3 Dinámica Sedimentaria	8
1.4 Área de Estudio, Hipótesis y Objetivos	11
Hipótesis:.....	12
Objetivo general:	13
Objetivos específicos:	13
Capítulo 2.....	16
Datos y salidas de modelos.....	16
2.1 Datos de campaña Oceanográfica	16
2.2. Datos Hidrográficos	17
2.3 Datos Sedimentarios.....	18
2.4 Hidroacústica.....	19
2.5 Datos históricos de campañas oceanográficas	20
2.6 Salidas del Reanálisis Oceánico GLORYS12.....	21
Capítulo 3.....	25
Variabilidad de las corrientes de fondo y su relación con la topografía y los procesos sedimentarios en el Pasaje Drake.....	25
Resumen.....	26
3.1 Introducción	27
3.2 Materiales y métodos	30

3.2.1 Salidas de velocidad de GLORYS 12 Pasaje Drake.....	30
3.2.2 Datos hidrográficos (CTD).....	31
3.2.3 Conjunto de datos geofísicos (batimetría multihaz, base de datos batimétricos, perfilador de subfondo y datos sísmicos)	32
3.2.4 Sedimentos superficiales (Multicorer).....	34
3.3 Resultados	34
3.3.1 Características hidrográficas del Pasaje Drake.....	34
3.3.2 Dinámica del fondo	36
3.3.3 Sedimentación relacionada con las corrientes	54
3.5. Discusión y conclusiones	57
3.5.1 Zona de fractura de Shackleton	58
3.5.2 Confluencia de West Scotia Ridge	60
3.5.3 Pasaje Drake Oeste	61
3.5.4 Consideraciones finales	61
Capítulo 4.....	65
El rol de la dinámica de mesoescala de fondo en la formación de contornitas en la Cuenca Argentina.....	65
Resumen.....	66
4.1 Introducción	67
4.1.1 Formación y evolución de la Cuenca Argentina	68
4.1.2 Marco Oceanográfico	70
4.2 Datos y Métodos.....	73
4.2.1 Salidas de velocidad de GLORYS 12 Cuenca Argentina.....	73
4.2.2 Datos hidrográficos.....	74
4.2.3 Datos geofísicos y mediciones granulométricas.....	75
4.3 Resultados	76
4.3.1 Circulación media en la cuenca argentina	76
4.3.2 Características de las contornitas y corrientes de fondo.....	79
4.3.3 Variabilidad de las corrientes de fondo	83
4.4 Discusión.....	90
4.5 Conclusión.....	93

Capítulo 5.....	97
Conclusiones y Perspectivas	97
5.1 Conclusiones	97
5.2 Perspectivas	102
Apéndice	105
Bibliografía	115

Acrónimos

AABW: *Antarctic Bottom Water*

AAIW: *Antarctic Intermediate Water*

AASW: *Antarctic Surface Water*

AHC: ATLAS Hydromap Control

AMOC: Circulación Meridional del Atlántico (*Atlantic Meridional Overturning Circulation*)

AP: Llanura Abisal

CA: Cuenca Argentina

CB: Corriente de Brasil

CBM: Confluencia Brasil-Malvinas

CCA: Corriente Circumpolar Antártica

CDW: *Circumpolar Deep Water*

CHTr: *Chilean Trench*

CM: Corriente de Malvinas

CMEMS: *Copernicus Marine Environment Monitoring Service*

CP: Componentes Principales

CTD: (de sus siglas inglés que se refiere a C: Conductividad, T: Temperatura y D: Profundidad)

E: Este

ECMWF: Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Mediano Plazo

EKE: Energía Cinética Eddy

EOF: Funciones Ortogonales Empíricas

GEBCO: Mapa Batimétrico General del Océano

HFZ: *Hero Fracture Zone*

IBSCO v2: Carta Batimétrica Internacional del Océano Austral Versión 2

KE: Energía Eddy

LCDW: *Lower Circumpolar Deep Water*

MCDW: *Middle Circumpolar Deep Water*

MDT: Topografía Dinámica Media

ME: Escarpe de Malvinas

MM: Meseta de Malvinas
MOC: Circulación Convectiva Meridional (*Meridional Overturning Circulation*, MOC)
MP: Pasaje de Malvinas
N: Norte
NADW: *North Atlantic Deep Water*
NB: *Northern Boundary*
NEMO: Núcleo para la Modelización Europea del Océano
NOAA: *National Oceanic and Atmospheric Administration*
O: Oeste
OA: Océano Austral
OB: Cuenca de los Onas
OGS: *Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale*
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OS: *Overshoot*
PA: Península Antártica
PAR: *Phoenix Antarctic Ridge*
PD: Pasaje Drake
PF: *Polar Front*
S: Sur
SAF: *Subantarctic Front*
SACCF: *Southern Antarctic Circumpolar Current Front*
SACW: *South Atlantic Central Water*
SASW: *Sub Antarctic Surface Water*
SB: *Southern Boundary*
SDC: Sistemas Deposicionales Contorníticos
SDLS: *Seismic Data Library System*
SFZ: *Shackleton Fracture Zone*
SFZ_C: Zona de Fractura Shackleton Centro
SFZ_S: Zona de Fractura Shackleton Sur
SG: *Shackleton Gap*
SS: *Sortable Silt*

SSH: Altura del Nivel del Mar
SSS: *South Shetland Trench Slope*
SSTr: *South Shetland Trench*
Sv: Sverdrup
TW: *Tropical Water*
UCDW: *Upper Circumpolar Deep Water*
VC: Canal de Vema
WDPZ: Zona del Pasaje Drake Oeste
WDPZ_C: Zona del Pasaje Drake Oeste – Centro
WDPZ_N: Zona del Pasaje Drake Oeste - Norte
WOA18: *The World Ocean Atlas 2018*
WOD: Base de Datos Oceánicos Mundiales
WSR: *West Scotia Ridge*
YB: Cuenca de los Yaghanes
ZD: Depósito Contornítico de Zapiola
ZG: Giro de Zapiola

Índice de figuras

Figura 1.1. Esquema de la Circulación Convectiva Meridional. Los colores hacen referencia a la profundidad. Los valores indican transporte medio en Sverdrup ($1 \text{ Sv eq. } 10^6 \text{ m}^3/\text{s}$). Adaptado de Lumpkin & Speer (2007).....	2
Figura 1.2. Océano Austral. La intensidad de las corrientes geostróficas superficiales, derivadas de altimetría satelital, se muestra con colores (m/s). Las curvas de color gris y negro representan la topografía dinámica media (MDT) obtenida por altimetría satelital espaciadas cada 0,1 m. Los principales frentes de la CCA son el SAF $\equiv -0,10 \text{ m}$, el PF $\equiv -0,58 \text{ m}$, y el SACCF $\equiv -1,00 \text{ m}$ (curvas negras continuas). Los límites Norte y Sur están indicados por color magenta (NB $\equiv 0,30 \text{ m}$, SB $\equiv -1,11 \text{ m}$). Adaptado de Park et al. (2019).....	6
Figura 1.3. Desviación estándar de la altura de la superficie del mar (en cm) derivada de altimetría satelital. Adaptado de Fu (2009).....	7
Figura 1.4. Esquema del balance zonal del momento para la CCA. El viento impulsa un transporte de Ekman hacia el norte en la capa superficial (\otimes), y en correspondencia con la tensión de forma del fondo hay un flujo de retorno geostrófico hacia el sur en los valles entre las dorsales que bloquean parcialmente la trayectoria zonal (\odot). Adaptado de Olbers et al. (2004)	8
Figura 1.5. Esquema que ilustra la interacción entre las corrientes de fondo y los procesos de sedimentación adaptado de Heezen and Hollister, 1971.....	10
Figura 1.6. Esquema que ilustra una sección de un “moat” y el “elongated and separated mounded drift” adaptado de Wilckens et al. 2023.....	11
Figura 1.7 Áreas de estudio de la Tesis con los límites en color verde, Pasaje Drake y Cuenca Argentina. En magenta se muestran los frentes de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA)...	12
Figura 2.1. Logo de la campaña Oceanográfica PS97 (Lamy 2016), a bordo del Buque Polarstern (Foto por Gastón Kreps).....	16

Figura 2.2. Derrota seguida por el Buque Polarstern en línea continua roja durante la campaña PaleoDrake PS97 en 2016. Estaciones de muestreo durante la campaña con puntos rojos sobre la derrota y los números se refieren al número de estación. SAF=*Subantarctic Front* (curva celeste); PF=*Polar Front* (curva verde); SACCF=*South Antarctic Circumpolar Current Front* (curva marrón).....17

Figura 2.3. Roseta y sensores SeaBird (CTD) utilizada en la campaña Oceanográfica PS97 (Fotos por Gastón Kreps).....18

Figura 2.4. Panel izquierdo Multicorer, panel derecho Giant Box Corer ambos utilizados durante la campaña Oceanográfica PS97 (Fotos por Gastón Kreps).....19

Figura 2.5. Muestra de sedimentos en sus tubos colectados por el *Multicorer* durante la campaña Oceanográfica PS97 (Foto por Gastón Kreps).....19

Figura 2.6. Sistemas hidroacústicos instalados en el Buque Polarstern (Adaptado de Lamy 2016).....20

Figura 2.7. Esquema de niveles que proporciona el reanálisis GLORYS12 bajo el modelo NEMO y el espesor de cada capa en metros, en la Cuenca Argentina se utiliza desde 453 a 5727 m y en el Pasaje Drake desde los 902 a 4833 m, adaptado de Berden 2023.....23

Figura 3.1. Ubicación del Pasaje Drake y batimetría derivada de IBSCO v2. Las estaciones CTD se representa con diamantes negros y los testigos de sedimentos con estrellas rojas, todos recogidos durante la campaña oceanográfica PS97. Los frentes de la Corriente Circumpolar Antártica derivados de altimetría por satélite (Park et al. 2019a, b) se representan con líneas continuas púrpuras. De Norte a Sur: NB = *northern boundary*; SAF = *Subantarctic Front*; PF = *Polar Front*; SACCF = *Southern Antarctic Circumpolar Current Front* y el SB = *southern boundary*. Las líneas blancas continuas indican la ubicación de los perfiles sísmicos. Los segmentos sólidos amarillos indican la ubicación de los perfiles PARASOUND. Se indican las principales dorsales o zonas de fractura: *Shackleton Fracture Zone* (SFZ); *Phoenix Antarctic Ridge* (PAR); *West Scotia Ridge* (WSR); *Hero Fracture Zone* (HFZ); *South Shetland Trench* (SSTr); *Shackleton Gap* (SG); *Chilean*

Trench (CHTr); Cuenca de los Yaghanes (YB) y Cuenca de los Onas (OB). Los contornos de profundidad se muestran para la isóbata de 3000 metros.....28

Figura 3.2. (a) Diagrama temperatura potencial θ ($^{\circ}\text{C}$) - Salinidad, representan las masas de agua en el Pasaje Drake (PD) obtenidas de los perfiles CTD medidos durante la campaña oceanográfica PS97. La localización de las estaciones se representa en la Figura 3.2d. AABW = *Antarctic Bottom Water*; LCDW = *Lower Circumpolar Deep Water*; MCDW = *Middle Circumpolar Deep Water*; UCDW = *Upper Circumpolar Deep Water*; AAIW = *Antarctic Intermediate Water*; AASW = *Antarctic Surface Water*; SASW = *Sub Antarctic Surface Water*. La barra de color representa la distribución latitudinal de las masas de agua. Las líneas grises continuas indican los límites de densidad neutra (γ^n) (kg/m^3) entre las diferentes masas de agua. (b) Zoom a las capas inferiores, la barra de color representa el oxígeno ($\mu\text{mol}/\text{Kg}$). (c) Sección hidrográfica a través del Pasaje Drake Oeste (línea sólida roja en la Figura 2d). La barra de color indica la temperatura potencial θ ($^{\circ}\text{C}$). Las isopicnas de densidad neutra (γ^n) (kg/m^3) se muestran en líneas negras continuas. Las líneas negras verticales delgadas representan las ubicaciones de las estaciones CTD. Las ubicaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican en la parte superior, de Norte a Sur: NB = *northern boundary*; SAF = *Subantarctic Front*; PF = *Polar Front*; SACCF = *Southern Antarctic Circumpolar Current Front* y el SB = *southern boundary*. Rasgos topográficos *Hero Fracture Zone* (HFZ); *South Shetland Trench* (SSTr) y *Chilean Trench* (CHTr). (d) Mapa batimétrico del Pasaje Drake mostrando la localización de las estaciones CTD y la sección transversal mostrada en la Figura 3.2c.....35

Figura 3.3. (a) Velocidad media (m/s) de fondo del Pasaje Drake, calculada durante 1993 - 2019 a partir del reanálisis GLORYS12. Las flechas amarillas indican la dirección e intensidad de la corriente media. Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas púrpuras. Las ubicaciones de las estaciones CTD se representan con diamantes negros y los testigos de sedimentos con estrellas rojas, todos recogidos durante la campaña oceanográfica PS97. Los recuadros verdes representan las regiones de análisis en este capítulo. (b) Energía Cinética Eddy de fondo (EKE) (m^2/s^2) 1993 - 2019 de GLORYS12. El contorno de 3000 m se muestra con línea negra.....37

Figura 3.4. (a) Velocidad media (m/s) de fondo calculada durante 1993 - 2019 a partir del reanálisis GLORYS12 en la región sur de la zona de fractura de Shackleton. Las flechas amarillas indican la dirección e intensidad de la corriente media. Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, SACCF = Frente de la Corriente Circumpolar Antártica Meridional y SB = Límite Sur. **(b)** Energía Cinética Eddy (EKE) de fondo (m^2/s^2) 1993 - 2019 de GLORYS12. Los contornos de profundidad se muestran con líneas negras cada 1000 m. Las líneas meridianas verdes en las longitudes 59° O y $56,5^\circ$ O indican la posición para la localización de una serie temporal (ver Figura 3.6). Las ubicaciones de las estaciones CTD se representan con diamantes negros y los testigos de sedimentos con estrellas rojas, todos ellos recogidos durante la campaña oceanográfica PS97. *Shackleton Fracture Zone* (SFZ); *Shackleton Gap* (SG); *Chilean Trench* (CHTr) y Cuenca de los Onas (OB).....38

Figura 3.5. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) para la región sur de la zona de fractura de Shackleton (panel izquierdo). Días de mayor correlación con cada modo para la velocidad de fondo (m/s) (panel derecho). Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, SACCF = Frente de la Corriente Circumpolar Antártica Meridional y SB = Límite Sur. Los contornos de profundidad se muestran con líneas negras cada 1000 m. *Shackleton Fracture Zone* (SFZ); *Shackleton Gap* (SG); *Chilean Trench* (CHTr) y Cuenca de los Ona (OB).....40

Figura 3.6. Series temporales (1-1-1993 a 31-12-2019, 27 años) de la velocidad media de fondo (m/s) a lo largo de la transecta en la región sur de la zona de fractura de Shackleton. **(a)** Longitud $56,5^\circ$ O y en **(b)** longitud 59° O (véase la ubicación en la Figura 3.4a). Posiciones de flujos, jets y frentes con texto negro y flechas. Los recuadros blancos representan eventos de velocidades bajas y los recuadros rojos eventos de velocidades altas. Los días con las correlaciones más altas de EOF 1, 2 y 3 se muestran como líneas verdes, amarillas y negras, respectivamente.....41

Figura 3.7. (a) Velocidad media (m/s) de fondo calculada durante 1993 - 2019 a partir del reanálisis GLORYS12 en la región central de la zona de fractura de Shackleton. Las flechas amarillas indican la dirección e intensidad de la corriente media. Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, PF = *Polar Front*. **(b)** Energía Cinética Eddy de fondo (EKE) (m^2/s^2) 1993 - 2019 del reanálisis GLORYS12.

Los contornos de profundidad se muestran cada 1000 m con líneas negras. La línea meridiana verde en la longitud 61,5° O indica la posición para la localización de una serie temporal (véase la figura 3.7). Las ubicaciones de las estaciones CTD se representan con diamantes negros y los testigos de sedimentos con estrellas rojas, todos recogidos durante la campaña oceanográfica PS97. *Shackleton Fracture Zone* (SFZ); *West Scotia Ridge* (WSR); Cuenca de los Yaghanes (YB) y Cuenca de los Onas (OB).....43

Figura 3.8. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) para la región central de la zona de fractura de Shackleton (panel izquierdo). Días de mayor correlación con cada modo para la velocidad de fondo (m/s) (panel derecho). Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, PF = *Polar Front*. Los contornos de profundidad se muestran cada 1000 m con líneas negras. *Shackleton Fracture Zone* (SFZ); *West Scotia Ridge* (WSR); Cuenca de los Yaghanes (YB) y Cuenca de los Onas (OB).....44

Figura 3.9. Serie temporal (1-1-1993 a 31-12-2019, 27 años) de la velocidad media de fondo (m/s) a lo largo de la traza para la región central de la zona de fractura de Shackleton. En la longitud 61,5° O (véase la figura 3.7a). Posiciones de flujos y frentes con texto negro y flechas. Los recuadros blancos representan eventos de velocidades bajas y los recuadros rojos eventos de velocidades altas. Posiciones de la dorsal *West Scotia Ridge* (WSR) con texto negro. Los días con las correlaciones más altas de EOF 1, 2 y 3 se muestran como líneas verdes, amarillas y negras, respectivamente.....46

Figura 3.10. (a) Velocidad media (m/s) de fondo calculada durante 1993 - 2019 a partir del reanálisis GLORYS12 en la región central de la zona del Pasaje Drake Oeste. Las flechas amarillas indican la dirección e intensidad de la corriente media. Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, SAF = Frente Subantártico. Las ubicaciones de las estaciones CTD durante la campaña oceanográfica PS97 se representan con diamantes negros. **(b)** Energía Cinética Eddy de fondo (EKE) (m^2/s^2) 1993 - 2019 del reanálisis GLORYS12. Los contornos de profundidad se muestran cada 1000 m con líneas negras. La línea meridiana verde en la longitud 68,5° O indica la posición para la localización de una serie temporal (ver Figura 3.9).47

Figura 3.11. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) para la región central de la zona del Pasaje Drake Oeste (panel izquierdo). Días de mayor correlación con cada modo para la velocidad de fondo (m/s) (panel derecho). Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, SAF = Frente Subantártico. Los contornos de profundidad se muestran cada 1000 m con líneas negras.....48

Figura 3.12. Serie temporal (1-1-1993 a 31-12-2019, 27 años) de la velocidad media de fondo (m/s) a lo largo de la transecta para la región central de la zona del Pasaje Drake occidental. En la longitud 68,5° O (véase la figura 3.8a). Posiciones de los flujos y frentes con texto negro y flechas. Los recuadros blancos representan eventos de velocidades bajas y los recuadros rojos eventos de velocidades altas. Los días con las correlaciones más altas de EOF 1, 2 y 3 se muestran como líneas verdes, amarillas y negras, respectivamente.....50

Figura 3.13. (a) Velocidad media (m/s) de fondo calculada durante 1993 - 2019 a partir del reanálisis GLORYS12 en la región norte de la zona del Pasaje Drake Oeste. Las flechas amarillas indican la dirección e intensidad de la corriente media. Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, NB = *northern boundary*. **(b)** Energía Cinética Eddy de fondo (EKE) (m^2/s^2) 1993 - 2019 del reanálisis GLORYS12. Los contornos de profundidad se muestran cada 1000 m con líneas negras. La línea meridiana verde en la longitud 70° O indica la posición para la localización de una serie temporal (véase la figura 3.15). Obsérvese que no se muestran resultados a profundidades superiores a 900 m. Las ubicaciones de las estaciones CTD se representan con diamantes negros y los testigos de sedimentos con estrellas rojas, todos ellos recogidos durante la campaña oceanográfica PS97. *Chilean Trench (CHTr)*.....51

Figura 3.14. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) para la región norte de la zona del Pasaje Drake Oeste (panel izquierdo). Días de mayor correlación con cada modo para la velocidad de fondo (m/s) (panel derecho). Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, NB = *northern boundary*. Los

contornos de profundidad se muestran cada 1000 m con líneas negras. *Chilean Trench* (CHTr).....52

Figura 3.15. Serie temporal (1-1-1993 a 31-12-2019, 27 años) de la velocidad media de fondo (m/s) a lo largo de la transecta en la longitud 70° O (véase la figura 3.13a). Posiciones de flujos y frentes con texto negro y flechas. Los recuadros blancos representan eventos de velocidades bajas y los recuadros rojos eventos de velocidades altas. *Chilean Trench* (CHTr). Los días con las correlaciones más altas de EOF 1, 2 y 3 se muestran como líneas verdes, amarillas y negras, respectivamente.....54

Figura 3.16. (a) Mapa batimétrico en la región sur de la zona de fractura de Shackleton (IBCSO v2 y batimetría multihaz de la campaña oceanográfica PS97) que muestra la ubicación de las características sedimentarias relacionadas con la corriente y el *Sortable Silt* (\overline{SS}) de los sedimentos superficiales (de Wu et al. 2019). **(b-e)** Perfiles de reflexión sísmica que muestran la presencia de *moats* y depósitos de contorníticos. (b) SA500-003, (c) TH88-03B, (d) IT90AP-IT89AW42, e) TH88-05.....55

Figura 3.17. Mapas batimétricos y *Sortable Silt* (\overline{SS}) de los sedimentos superficiales (de Wu et al. 2019) para la región norte de la zona del Pasaje Drake Oeste **(a)** y la región central de la zona de fractura de Shackleton **(b)** (IBCSO v2 y batimetría multihaz de la campaña oceanográfica PS97), mostrando la topografía irregular y accidentada que caracteriza estas zonas. **(c-e)** Perfiles PARASOUND que muestran la sedimentación y erosión dominadas por la corriente. Las líneas y puntos rojos indican la posición de los testigos de sedimentos.....56

Figura 3.18. Mapa batimétrico 3D del Pasaje Drake (IBCSO v2) con una representación esquemática de la circulación cerca del fondo marino en flechas negras. Los frentes de la Corriente Circumpolar Antártica derivados de altimetría satelital (Park et al. 2019a, b) se representan con líneas continuas púrpuras. De norte a sur: NB = *northern boundary*; SAF = *Subantarctic Front*; PF = *Polar Front*; SACCF = *Southern Antarctic Circumpolar Current Front* y el SB = *southern boundary*. *Shackleton Fracture Zone* (SFZ); *Phoenix Antarctic Ridge* (PAR); *Hero Fracture Zone* (HFZ); *South Shetland Trench* (SSTr); *Chilean Trench* (CHTr).).....59

Figura. 4.1. (a) Mapa batimétrico de la Cuenca Argentina mostrando las principales contornitas (modificado de Ewing y Lonardi, 1971; Flood y Shor, 1988; Hernández-Molina et al. 2010) y el patrón general de circulación (adaptado de Stramma e England, 1999; Valla et al. 2018). NADW: *North Atlantic Deep Water*; TW: *Tropical Water*; SACW: *South Atlantic Central Water*; AAIW: *Antarctic Intermediate Water*; UCDW: *Upper Circumpolar Deep Water*; LCDW: *Lower Circumpolar Deep Water*; AABW: *Antarctic Bottom Water*; CBM: Confluencia Brasil-Malvinas. Los recuadros blancos representan las regiones analizadas con más detalle en este trabajo. **(b)** Espesor total de sedimentos (de Straume et al. 2019) y velocidad relativa de la corriente de fondo interpretada a partir del tamaño medio del grano de limo de los sedimentos superficiales (de Ledbetter, 1986). Nótese el relativo alto espesor de sedimentos (hasta unos 3000 m) en la zona del depósito contornítico Zapiola en la parte central de la cuenca.....70

Figura. 4.2. Gráficas de temperatura potencial θ ($^{\circ}\text{C}$) - salinidad que representan masas de agua en la Cuenca Argentina, barra de color que representa la profundidad en metros **(a)** y mostrando un zoom a las capas inferiores con la barra de color que representa la ubicación latitudinal de las masas de agua **(b)**. Las líneas grises continuas indican los límites de densidad neutra (γ) (kg/m^3) entre las diferentes masas de agua. Sección hidrográfica a 43°S **(c)**, la barra de color representa la salinidad. Las isopicnas de densidad neutra (γ_n) (kg/m^3) se muestran en líneas negras continuas. **(d)** Mapa que muestra la sección de **(c)**. AABW = *Antarctic Bottom Water*; LCDW = *Lower Circumpolar Deep Water*; NADW = *North Atlantic Deep Water*; UCDW = *Upper Circumpolar Deep Water*; AAIW = *Antarctic Intermediate Water*; SACW = *South Atlantic Central Water*; TW = *Tropical Water*. Datos obtenidos del *World Ocean Atlas 2018* (Locarnini et al. 2018; Zweng et al. 2019), que abarcan la región comprendida entre 60°O y 30°O de longitud y entre 30°S y 50°S de latitud.....72

Figura 4.3. (a) Velocidad media (m/s) en la superficie del mar en la Cuenca Argentina, calculada durante 1993-2020 a partir del reanálisis GLORYS12. **(b)** Velocidad en la superficie del mar (m/s) en el día de mayor velocidad (3,5 m/s), el 5 de marzo de 2008, en longitud $48^{\circ} 34' \text{O}$ y latitud $40^{\circ} 9' \text{S}$. **(c)** Velocidad media (m/s) de fondo de la Cuenca Argentina, calculada durante 1993-2020 a partir del reanálisis GLORYS12 y **(d)** Energía Cinética Eddy de fondo (EKE) (m^2/s^2) 1993-2020.

Los contornos de profundidad se muestran cada 1.000 m con líneas negras. Las ubicaciones medias de los frentes de la Corriente Circumpolar Antártica derivadas de altimetría satelital (Park et al. 2019) y Park y Durand (2019) se indican con líneas continuas rosadas, NB = *north boundary*, SAF = *Sub Antarctic Front*, PF = *Polar Front*. CM = Corriente de Malvinas, CB = Corriente de Brasil, CBM = Confluencia Brasil-Malvinas, OS = *overshoot*, ZD = Depósito contornítico de Zapiola, ME = Escarpe de Malvinas, MP = Pasaje de Malvinas, VC = Canal de Vema, AP = Llanura Abisal, ZG = Giro de Zapiola. Las flechas amarillas indican la dirección e intensidad de la corriente media. Las líneas verdes representan la ubicación de la sección para extraer las series temporales.....78

Figura 4.4. (a) Velocidad media de la corriente de fondo (m/s) a partir del reanálisis GLORYS12 y contenido de arena de los sedimentos superficiales. Véase la Figura 4.1 para la localización. (b) Energía Cinética Eddy de fondo (m^2/s^2) del reanálisis GLORYS12 y contenido de arena de los sedimentos superficiales. La posición del depósito contornítico Zapiola se indica con una línea negra. (c) Perfil de subfondo GeoB00-036PS de PARASOUND que muestra la transición de una zona en el oeste dominada por el *winnowing* y la erosión del depósito contornítico Zapiola en el lado este, dominada por sedimentos de grano fino y cubierta por olas de sedimentos. Los círculos coloreados indican el contenido de arena de los sedimentos superficiales y se proyectan sobre el perfil a partir de testigos situados ligeramente al norte del perfil (véase la Figura 4.4a).....80

Figura 4.5. (a) Velocidad media de la corriente de fondo (m/s) a partir del reanálisis GLORYS12 y contenido de arena de los sedimentos superficiales. Véase la localización en la Figura 4.1. (b-d) Perfiles de subfondo PARASOUND que muestran diferentes patrones de sedimentación y erosión de contornitas encontrados en la parte SO del margen continental argentino, y el contenido de arena de los sedimentos superficiales. Las flechas rojas en b destacan los truncamientos erosivos.....81

Figura 4.6. (a) Velocidad media de la corriente de fondo (m/s) a partir del reanálisis GLORYS12 y contenido de arena de los sedimentos superficiales. Véase la Figura 4.1 para la localización. (b) Perfil sísmico BGR98-40 que muestra la terraza de Ewing en el talud y un sistema de *moat*-depósito contornítico al pie del talud, así como el contenido de arena de los sedimentos

superficiales proyectado sobre el perfil (mediciones reales realizadas más al sur, véase la Figura 4.6A). b se ha modificado a partir de Gruetzner et al. (2016).....82

Figura 4.7. Serie temporal (1 de enero de 1993 a 31 de diciembre de 2020, 28 años) de la velocidad media de fondo (m/s) a lo largo de la transecta en la latitud 43° S (ver localización en Figura 4.3C). Se representa la posición de las corrientes principales. CM = Corriente de Malvinas, OS = *Overshoot*, ZG = Giro de Zapiola, EKE = Energía Cinética Eddy.....84

Figura 4.8. Serie temporal (1 de enero de 1993 a 31 de diciembre de 2020, 28 años) de la velocidad media de fondo (m/s) a lo largo de la transecta en longitud 50° O (ver localización en Figura 4.3C). Se representa la posición de los flujos principales. ME = Escarpa de Malvinas, OS = *overshoot*, ZG = Giro de Zapiola, EKE = Energía Cinética Eddy, BC = Corriente de Brasil.....85

Figura 4.9. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF 1 y 2) para la Cuenca Argentina (panel izquierdo). Días de mayor correlación con cada modo para la velocidad de fondo (m/s) (panel derecho). Los contornos de profundidad se muestran para 3.000 m con líneas negras. Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras. NB = *north boundary*, SAF = *Sub Antarctic Front*, PF = *Polar Front*. Las flechas amarillas indican las direcciones e intensidades de las corrientes medias.....88

Figura 4.10. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF 3 y 4) para la Cuenca Argentina (panel izquierdo). Días de mayor correlación con cada modo para la velocidad de fondo (m/s) (panel derecho). Los contornos de profundidad se muestran para 3.000 m con líneas negras. Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras. NB = *north boundary*, SAF = *Sub Antarctic Front*, PF = *Polar Front*. Las flechas amarillas indican las direcciones e intensidades de las corrientes medias.....89

Figura A.1. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF1 de Zona de fractura Shackleton – Sur. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....105

Figura A.2. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF2 de Zona de fractura Shackleton – Sur. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....106

Figura A.3. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF3 de Zona de fractura Shackleton – Sur. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....106

Figura A.4. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF1 de Zona de fractura Shackleton – Centro. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....107

Figura A.5. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF2 de Zona de fractura Shackleton – Sur. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....107

Figura A.6. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF3 de Zona de fractura Shackleton – Sur. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....108

Figura A.7. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF1 de Zona del Drake Oeste – Centro. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....108

Figura A.8. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF2 de Zona del Drake Oeste – Centro. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....109

Figura A.9. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF3 de Zona del Drake Oeste – Centro. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....109

Figura A.10. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF1 de Zona del Drake Oeste – Norte. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....110

Figura A.11. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF2 de Zona del Drake Oeste – Norte. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....110

Figura A.12. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF3 de Zona del Drake Oeste – Norte. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....111

Figura A.13. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF1 de la Cuenca Argentina. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....111

Figura A.14. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF2 de la Cuenca Argentina. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....112

Figura A.15. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF3 de la Cuenca Argentina. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....112

Figura A.16. Continuous Wavelet Transform (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF4 de la Cuenca Argentina. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.....113

Índice de tablas

Tabla 4.1. Porcentaje de varianza explicada de las Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) por lapsos de tiempo.....	87
Tabla 4.2. Días de mayor correlación con cada modo de Función Ortogonal Empírica (EOF), con velocidad máxima en m/s y posición en longitud oeste y latitud sur.....	89

Capítulo 1

Introducción

1.1 Circulación Oceánica

La circulación oceánica se encarga de distribuir calor, carbono, nutrientes y propiedades físico-químicas entre las diferentes cuencas oceánicas de nuestro planeta. Dicho movimiento de masas de agua determina en gran medida el estado de la hidrosfera de la Tierra, formada por agua, aire y hielo. Los océanos tienen un volumen aproximado de 1,3324 millones de km³ (Charette y Smith, 2010), es decir, 300 veces más que el espacio que ofrecen los continentes. Por lo que los océanos son la mayor reserva de las propiedades mencionadas previamente. Además, el océano ha absorbido el 90 % de exceso de calor antropogénico (Pörtner et al. 2019). En 2017, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció la puesta en marcha de una nueva iniciativa, la década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sustentable 2021-2030, cuyo lema es "la ciencia que necesitamos para el océano que queremos".

Antes de la década de 1960, el concepto de circulación oceánica a gran escala era el de un fluido laminar constante. La cartografía de las corrientes oceánicas con suficiente resolución espacial y temporal se hizo necesaria con el descubrimiento de las corrientes asociadas a los eddies oceánicos de mesoescala, esto fue gracias al advenimiento del desarrollo tecnológico y la recopilación de series temporales. La altimetría del mar derivada de datos satelitales ha hecho avanzar la comprensión de la circulación oceánica mundial desde la mesoescala hasta la escala de cuenca y ha revolucionado el campo de la oceanografía física desde la década de 1980.

La circulación que distribuye y conecta las aguas entre los océanos se denomina Circulación Convectiva Meridional (*Meridional Overturning Circulation*, MOC, por sus siglas en inglés). Se trata de un sistema global de corrientes oceánicas forzadas por diferencias en el contenido de propiedades físicas y por efecto del viento de las diferentes cuencas oceánicas (Figura 1.1). Aguas relativamente cálidas fluyen hacia los polos en la porción superior del océano, se enfrían e incrementan su salinidad por efecto de la evaporación y formación de hielo marino y se tornan más densas. A medida que incrementan su densidad, estas aguas se hunden y fluyen en profundidad hacia el ecuador hasta que eventualmente surgen otra vez hacia la superficie, cerrando la celda de circulación. Este proceso genera una continua redistribución de calor y energía alrededor del globo y por lo tanto juega un rol central como regulador del clima en la Tierra.

Figura 1.1. Esquema de la Circulación Convectiva Meridional. Los colores hacen referencia a la profundidad. Los valores indican transporte medio en Sverdrup ($1 \text{ Sv eq. } 10^6 \text{ m}^3/\text{s}$) y las flechas dirección. Adaptado de Lumpkin & Speer (2007).

Un componente fundamental de la MOC está situado en el Océano Austral. Se trata de la mayor corriente oceánica del mundo, la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) (Figuras 1.1 y 1.2). Una condición previa para la aparición de la CCA es la apertura tectónica profunda de dos pasajes que bloqueaban el flujo circumpolar en el pasado geológico: el Pasaje Tasmania y el Pasaje Drake (Evangelinos et al. 2023). La profundización tectónica del Pasaje Tasmania se ha calculado entre hace unos ~33,5 y ~30,0 millones de años (Ma) (Stickley et al. 2004; Scher et al. 2008). Las estimaciones sobre la apertura profunda del Pasaje Drake siguen siendo objeto de debate y oscilan entre el Oligoceno (~34 Ma) y el Mioceno tardío (~12 Ma) (Barker et al. 2007; Dalziel et al. 2013; Hodel et al. 2021; Pérez et al. 2019). La CCA es la mayor corriente oceánica tanto en transporte como en extensión, cubriendo una distancia de aproximadamente 21000 Km. Koenig et al. (2014) ha estimado un transporte en toda la columna de agua de $141 \pm 2,7$ Sv (Sv se denota por Sverdrup, 1 Sv equivale a 1 millón de metros cúbicos por segundo), mediante una combinación de datos de fondeos, del programa DRAKE (2006-2009) y datos satelitales (1993-2012). Chidichimo et al. (2014) y Donohue et al. (2016) estimaron un transporte en toda la columna de agua de $173,3 \pm 10,7$ Sv basado en las mediciones de alta resolución de la corriente y la presión de fondo del programa cDrake (2007-2011). Artana et al. (2021a) utilizando 25 años del reanálisis GLORYS12 ha estimado un transporte de 155 ± 3 Sv.

Al no existir barreras topográficas, la circulación de la CCA alrededor del continente Antártico proporciona una conexión física entre las tres grandes cuencas oceánicas, el Atlántico Sur, el Índico y el Pacífico Sur (Figuras 1.1 y 1.2). Los persistentes vientos del oeste sobre el Océano Austral, cuya fuerza máxima se sitúa entre los 65° S y los 30° S (Chen et al. 2002), impulsan el flujo de la CCA que se extiende desde la superficie hasta el fondo marino, facilitando una diferenciación entre las aguas frías antárticas y las aguas subtropicales más cálidas (Rintoul et al. 2001). A través de este vínculo entre el océano superficial y el profundo, la CCA desempeña un papel fundamental en el ciclo del carbono en el Océano Austral y en los cambios que se producen en él (Rintoul 2018). Además, la CCA aísla térmicamente a la Antártida al limitar el transporte meridional de calor hacia el Sur y, por tanto, regula la estabilidad de las capas de hielo antárticas (Lamy et al. 2015; Zachos et al. 2001).

El flujo medio del CCA se organiza en múltiples jets organizados en frentes (Figura 1.2), que corresponden a los límites de las masas de agua, así como a jets profundos de flujo hacia el este (Orsi et al. 1995). Estas zonas son relativamente estrechas y se caracterizan por bruscos cambios horizontales de estructura vertical, temperatura, salinidad y nutrientes entre ellas. Los frentes de la CCA de norte a sur identificados mediante altimetría satelital, son por sus siglas en inglés los siguientes: NB = *northern boundary*; SAF = *Subantarctic Front*; PF = *Polar Front*; SACCF = *Southern Antarctic Circumpolar Current Front* y el SB = *southern boundary* (Park et al. 2019). Como las líneas de corriente de topografía dinámica media (MDT) son líneas de corriente geostroóficas, por definición no pueden cruzarse entre sí y se consideran a los frentes de la CCA a los mismos que pasan por el Pasaje Drake (Park et al. 2019).

Dichos frentes a lo largo de su trayectoria y en diferentes ubicaciones sufren una aproximación entre ellos lo que desencadena alta Energía Cinética Eddy (EKE). La EKE se define como la energía del flujo medio, variable en el tiempo, y se la puede interpretar como un *proxy* de la variabilidad de mesoescala en el océano, debido a la presencia de eddies.

Su ecuación es la siguiente:

$$EKE = \frac{1}{2} (u'^2 + v'^2)$$

Donde u' y v' denotan las anomalías de las velocidades en sus componentes meridional (v) y zonal (u).

Un gran impacto que ha tenido el desarrollo de la altimetría satelital ha sido la detección de la variabilidad de la altura del mar debido a eddies de mesoescala. Los eddies se definen en varias escalas, pueden denominarse de mesoescala (~100 a 1.000 km), de submesoescala (~1 a 50 km) o de escala fina (~100 m). Aproximadamente el 75% de los eddies se propagan hacia el oeste a la velocidad de las ondas de Rossby largas no dispersivas. Las fuertes corrientes hacia el este en el límite occidental de los giros de latitudes medias y de la CCA representan el 25% restante (Figura 1.3) (Fu 2009).

La zona más estrecha entre continentes por donde la CCA debe transitar es el Pasaje Drake (PD) (Figura 1.2). El PD se encuentra entre el punto más meridional del continente americano y la

península Antártica separados aproximadamente por unos 800 Km. Luego de atravesar el PD la CCA vira al norte ingresando en la Cuenca Argentina (CA) (Figura 1.2). La CA es el sector profundo ubicado al Este de la plataforma continental del mar Argentino en América del Sur. Los principales frentes que ingresan a la CA son el NB, SAF y en menor medida el PF. La Cuenca Argentina está influenciada por la Corriente de Malvinas, una rama septentrional de la CCA que fluye hacia el norte (por ejemplo, Peterson y Whitworth, 1989; Piola y Gordon, 1989) hasta converger con la Corriente de Brasil, el brazo occidental del Giro Subtropical del Atlántico Sur, en una región de alta energía conocida como la Confluencia Brasil-Malvinas (~38° S) (Figura 1.3). La CM aporta aguas frías y ricas en nutrientes, mientras que la CB aporta aguas más cálidas y de mayor salinidad. Posteriormente los frentes de la CCA se dirigen al Sudeste atravesando el Atlántico Sur y continúan su periplo en el Océano Austral alrededor del continente Antártico.

1.2 Dinámica de las Corrientes de Fondo de la Corriente Circumpolar Antártica

Al no existir límites meridionales en toda su profundidad, la naturaleza dinámica de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) es distinta de la de la circulación en forma de giro que es impulsada por el viento en una cuenca delimitada zonalmente. La teoría dinámica clásica de Sverdrup, que relaciona el rizo de tensión del viento con el transporte meridional, no puede aplicarse en el Océano Austral (Johnson y Bryden 1989). En otras latitudes, el aporte de momento de los fuertes vientos persistentes del oeste puede equilibrarse mediante el gradiente de presión zonal en los cientos de metros superiores. Sin embargo, en ausencia de barreras continentales meridionales, se cree que la fuerza de presión ejercida por la CCA sobre la topografía (tensión de forma del fondo) y el efecto de estiramiento del vórtice del flujo sobre la topografía (par de presión del fondo) son los principales mecanismos por los que se equilibra la entrada de tensión del viento.

Figura 1.2. Océano Austral. La intensidad de las corrientes geostróficas superficiales, derivadas de altimetría satelital, se muestra con colores (m/s). Las curvas de color gris y negro representan la topografía dinámica media (MDT) obtenida por altimetría satelital espaciadas cada 0,1 m. Los frentes principales frentes de la CCA son el SAF $\equiv -0,10$ m, el PF $\equiv -0,58$ m, y el SACCF $\equiv -1,00$ m (curvas negras continuas). Los límites Norte y Sur están indicados por color magenta (NB $\equiv 0,30$ m, SB $\equiv -1,11$ m). Adaptado de Park et al. (2019).

Figura 1.3. Desviación estándar de la altura de la superficie del mar (en cm) derivada de altimetría satelital. Adaptado de Fu (2009).

La importancia de la tensión de forma del fondo fue señalada inicialmente por Munk y Palmén (1951). Dichos autores enfatizaron que la entrada de momento zonal por los vientos superficiales se equilibra por el efecto neto del gradiente de presión a través de la topografía.

Las anomalías de alta presión, derivadas principalmente de las anomalías en la altura de la superficie del mar (SSH de sus siglas en inglés), se encuentran aguas arriba de los accidentes topográficos, mientras que las anomalías de baja presión se encuentran a sotavento de la topografía. De este modo, cuando el flujo de la CCA en sentido este, pasa por encima de una dorsal topográfica meridional, la sección aguas arriba de la dorsal se caracteriza por una anomalía de presión positiva, mientras que la presión aguas abajo es anómalamente negativa (Figura 1.4). El gradiente de presión zonal resultante se traduce en un transporte neto de masa hacia el sur para equilibrar el transporte de Ekman de superficie hacia el norte inducido por los vientos del oeste sobre el Océano Austral (Figura 1.4).

Figura 1.4. Esquema del balance zonal del momento para la CCA. El viento impulsa un transporte de Ekman hacia el norte en la capa superficial (⊗), y en correspondencia con la tensión de forma del fondo hay un flujo de retorno geostrofico hacia el sur en los valles entre las dorsales que bloquean parcialmente la trayectoria zonal (⊙). Adaptado de Olbers et al. (2004).

La presencia de grandes obstáculos topográficos en el Océano Austral, considerados *choke-points*, por ejemplo, el Pasaje Drake, la Meseta Kerguelen, la Meseta Campbell, la Dorsal Macquarie y la Dorsal Pacífico-Antártica, también influyen en la trayectoria de la CCA (Figura 1.2) (Park et al. 2019). El efecto de estiramiento del vórtice del flujo sobre la topografía ejerce una fuerte restricción sobre la trayectoria media del flujo de la CCA y sus meandros. Los flujos oceánicos a gran escala son, por término medio, paralelos a las líneas de vorticidad planetaria constante. Entonces la corriente tiende a desplazarse hacia el Norte (Sur) cuando la columna de agua se vuelve más fina (gruesa), por conservación de la vorticidad potencial. Sin embargo, el grado en que la trayectoria de la CCA está ligada a la batimetría depende de la estructura vertical de la propia corriente.

1.3 Dinámica Sedimentaria

La dirección e intensidad de las corrientes de fondo presentan una alta variabilidad temporal en las diferentes cuencas oceánicas (por ejemplo, Stow et al. 2008) y, por tanto, dan lugar a complejidades temporales y espaciales en sus procesos y productos sedimentológicos, esto incluye los sistemas deposicionales contorníticos (SDC) de aguas profundas (por ejemplo, Rebesco et al. 2008, 2014; Hernández-Molina et al. 2011). Las corrientes de fondo que producen grandes

depósitos de sedimentos también pueden controlar la distribución de micro plásticos y crear *hotspots* en la misma zona donde la biodiversidad es alta, lo que puede amenazar los ecosistemas marinos (Kane et al. 2020).

Las corrientes de turbidez, que fluyen descendiendo el talud, y las corrientes que fluyen a lo largo de plataformas continentales que son impulsadas por los efectos de Coriolis y por los gradientes de densidad que dependen de la temperatura y la salinidad (corrientes de contorno), son los agentes más importantes de la Tierra para el transporte de sedimentos en los océanos del mundo (por ejemplo, Rebesco et al. 2014; de Leeuw et al. 2016; Azpiroz-Zabala et al. 2017). Una corriente abisal se define generalmente como un flujo de masas de agua por debajo del fondo de la termoclina principal o dentro de la esfera de agua fría (Zenk 2008). En la mayoría de los casos, las corrientes de contorno pueden clasificarse como un modo particular de las corrientes abisales, aunque su nivel de profundidad no está asociado exclusivamente a las profundidades abisales. La fricción entre el fondo y la corriente de contorno forma parte de los procesos de transformación exógena marina. La velocidad de corriente mínima requerida para la erosión, el transporte y la sedimentación por resuspensión depende críticamente de la cohesividad del terreno y de la granulometría del material disponible (Figura 1.5). La energía cinética de las corrientes de contorno es atenuada por fricción generando un estrés exógeno en el fondo marino (Zenk 2008).

Los SDC son acumulaciones anómalas de sedimentos de aguas profundas que se encuentran principalmente alrededor de obstáculos batimétricos prominentes. Estas características se han convertido en objetivos frecuentes de perforación oceánica, ya que pueden preservar pruebas sedimentológicas de alta resolución de importantes cambios paleoceanográficos y/o paleoclimáticos (Rebesco et al. 2014). Muchos procesos oceanográficos físicos, que van desde las corrientes geostróficas, oscilaciones subinerciales, mareas y ondas internas, tienen un impacto potencialmente significativo en la morfogénesis y evolución de las contornitas.

Figura 1.5. Esquema que ilustra la interacción entre las corrientes de fondo y los procesos de sedimentación adaptado de Heezen and Hollister(1971).

Los sistemas deposicionales contorníticos que consisten en una depresión alargada paralela a un talud submarino, se denominan “*moat*” y el depósito sedimentario asociado a él se denomina “*elongated and separated mounded drift*” (Figura 1.6) (Rebesco et al. 2014; Miramontes et al. 2021; Wilckens et al. 2023a). Suelen encontrarse en los quiebros de talud, que pueden ser el pie del talud continental (transición talud-fondo de cuenca), el pie de un monte submarino, una fractura de corrimiento de tierras, una falla, un montículo de coral de aguas frías, una terraza contornítica o cualquier otro elemento que cree una fuerte perpendicularidad local (Kane et al. 2020; Rebesco et al. 2014; Miramontes et al. 2021 y Wilckens et al. 2023a). Un debate abierto en el estudio de los sistemas naturales marinos es que las condiciones de flujo que inicialmente empezaron a crear una morfología específica, como los sistemas deposicionales contorníticos, siguen siendo desconocidas porque no hay mediciones oceanográficas de cuando las características comenzaron a formarse, ya que estos patrones sedimentarios tardan entre miles a millones de años en formarse (Wilckens et al. 2023a).

Figura 1.6. Esquema que ilustra una sección de un “moat” y el “*elongated and separated mounded drift*” adaptado de Wilckens et al. 2023b.

1.4 Área de Estudio, Hipótesis y Objetivos

Esta Tesis se enmarca en un trabajo interdisciplinario entre oceanografía física y geología marina. La misma se desarrolla en dos regiones claves del océano por su dinámica, por su conectividad y por sus recursos tanto geológicos como naturales. Estas dos áreas de estudio son el Pasaje Drake y la Cuenca Argentina (Figura 1.6). Ambas regiones están conectadas por la Corriente Circumpolar Antártica (ver Figura 1.2 y Figura 1.6). En tan vastas regiones los datos de velocidades de fondo son escasos, así como la recolección de sedimentos es compleja debido a las inclemencias climáticas. Los datos recopilados durante la campaña oceanográfica PS97 a bordo del Buque Polarstern en el Pasaje Drake, donde el Tesista participó, así como datos de campañas históricas en el Atlántico Sur, de donde se han podido obtener valiosos datos geofísicos, 28 años de altimetría satelital y salidas de modelos de reanálisis, forman la gran base de datos utilizada en el presente trabajo de Tesis doctoral.

Figura 1.7. Áreas de estudio de la Tesis con los límites en color verde, Pasaje Drake y Cuenca Argentina. En magenta se muestran los frentes de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA).

Se pretende brindar una nueva perspectiva interdisciplinaria en el análisis de las corrientes de fondo, al interpretar su variabilidad en las 4 dimensiones (espacio y tiempo) y el impacto de una compleja topografía. Al mismo tiempo, establecer los principales modos de variabilidad de las corrientes de fondo que explican los patrones observados en los sedimentos.

En base a la motivación y antecedentes expuestos, se propone la siguiente hipótesis en el desarrollo de la presente Tesis de doctorado:

Hipótesis:

En el fondo del océano del Pasaje Drake y de la Cuenca Argentina, la dinámica de las corrientes y su interacción con la topografía, modelan los patrones sedimentarios y determinan la distribución y acumulación de sedimentos.

Con el fin de poner a prueba la hipótesis de esta Tesis se plantea el siguiente objetivo general y los objetivos específicos.

Objetivo general:

Relacionar los procesos sedimentarios en el Pasaje Drake y la Cuenca Argentina con la dinámica de la circulación de fondo en los dominios de la Corriente Circumpolar Antártica.

Objetivos específicos:

- 1) Analizar la influencia de los grandes rasgos batimétricos en la dinámica de las corrientes de fondo mediante datos in situ y un reanálisis oceánico de alta resolución.
- 2) Caracterizar la distribución de los sedimentos superficiales en el lecho marino, enfocándose en los depósitos generados por las corrientes de fondo.
- 3) Investigar la relación entre los principales patrones espacio-temporales de las corrientes de fondo y la dinámica sedimentaria.

1.5 Organización de la Tesis

La Tesis se estructura de la siguiente manera:

Capítulo 1: Introducción. En este capítulo inicial, se presenta la motivación que establece la relevancia del problema, los antecedentes, la hipótesis y los objetivos de la investigación.

Capítulo 2: Datos. En este capítulo, se presenta una detallada descripción de los datos empleados en el desarrollo de este estudio.

En los capítulos 3 y 4 se resumen los trabajos originales de investigación realizados durante el doctorado que han generado 2 publicaciones.. Se introduce la oceanografía y el marco sedimentario de las dos zonas de estudio (Pasaje Drake y Cuenca Argentina). Asimismo, se detalla la metodología utilizada en cada caso complementando la información del capítulo 2 y se presentan los resultados y sus conclusiones. Los tres objetivos específicos se abordan para ambas áreas.

Capítulo 3: En este capítulo se examina la variabilidad de las corrientes de fondo del Pasaje Drake, así como la relación con las estructuras y tipos de sedimentos encontrados.

Capítulo 4: En este capítulo se aborda la circulación marina profunda y sedimentación relacionada con las corrientes en la Cuenca Argentina.

Capítulo 5: Capítulo final donde se presentan las conclusiones generales del trabajo de investigación junto a las perspectivas y relevancia de la Tesis.

Capítulo 2

Datos y salidas de modelos

2.1 Datos de campaña Oceanográfica

La expedición PS97 de Polarstern "Paleoceanografía del Pasaje Drake (PaleoDrake)" se centró en investigaciones geológicas marinas en dos transectos norte-sur a través del Pasaje Drake occidental y central (Figura 2.1 muestra el logo de la campaña y foto del Buque Polarstern en el puerto de Punta Arenas). La misma tomó parte desde el 20 de febrero hasta el 8 de abril de 2016 siendo el puerto de partida y arribo en Punta Arenas, Chile. Las muestras de sedimentos superficiales y los testigos de sedimentos recuperados en el Pasaje Drake son los primeros sedimentos de aguas profundas tomados en esta zona desde los trabajos geológicos realizados con el buque de investigación estadounidense Eltanin en los años sesenta (Goodell, 1965; Lamy, 2016).

Figura 2.1. Logo de la campaña Oceanográfica PS97 (Lamy 2016), a bordo del Buque Polarstern (Foto por Gastón Kreps).

La figura 2.2 muestra la derrota seguida por el buque y el total de estaciones realizadas durante la campaña PS97, las mismas corresponden a estaciones hidrográficas, geológicas y biológicas, tanto en el Pasaje Drake como península Antártica y márgenes continentales de Argentina y Chile. Entre estaciones se tomaron datos hidroacústicos como de sensores permanentes instalados en el casco de la embarcación.

Figura 2.2. Derrota seguida por el Buque Polarstern en línea continua roja durante la campaña PaleoDrake PS97 en 2016. Estaciones de muestreo durante la campaña con puntos rojos sobre la derrota y los números se refieren al número de estación. SAF=Subantarctic Front (curva celeste); PF=Polar Front (curva verde); SACC=South Antarctic Circumpolar Current Front (curva marrón) (tomado de Lamy 2016).

2.2. Datos Hidrográficos

El instrumental principal utilizado fue un CTD (de sus siglas inglés que se refiere a C: Conductividad, T: Temperatura y D: Profundidad) SeaBird 911+ (Figura 2.3), con dos sensores de temperatura y conductividad con sensores adicionales de oxígeno, fluorescencia y turbidez, integrados en la roseta de muestreo del agua (Figura 2.3). La roseta estaba compuesta por los sensores descritos y rodeada por 24 botellas Niskin (Figura 2.3) con el fin de tomar muestras de agua a diferentes profundidades. La diferencia entre ambos sensores de temperatura y

conductividad fue $< 0,003$, °C y mS/cm, respectivamente. La posición GPS en cualquier momento del perfil se añadió a los bins del CTD mediante NMEA. Los datos CTD en bruto se procesaron con el software de procesamiento de datos SeaBird de acuerdo con las recomendaciones de SeaBird.

Figura 2.3. Roseta y sensores SeaBird (CTD) utilizada en la campaña Oceanográfica PS97 (Fotos por Gastón Kreps).

2.3 Datos Sedimentarios

Se recuperaron un total de 51 muestras superficiales del lecho marino en la región del Pasaje Drake (Lamy, 2016). Se tomaron muestras con un Multicorer (Figura 2.4) y, en unos pocos casos, con un Giant Box Corer (Figura 2.4) de un rango de profundidad de ~650-4000 m de profundidad de agua, con el fin de obtener muestras superficiales inalteradas del centímetro superior del sedimento (Figura 2.5). En todos los sedimentos superficiales se investigó la composición aparente (carbonato, ópalo biogénico, carbono orgánico) y la mineralogía litogénica, la mineralogía del limo, la distribución granulométrica del limo y la mineralogía de la arcilla (Wu et al 2020).

Figura 2.4. Panel izquierdo Multicorer, panel derecho Giant Box Corer ambos utilizados durante la campaña Oceanográfica PS97 (Fotos por Gastón Kreps).

Figura 2.5. Muestra de sedimentos en sus tubos colectados por el *Multicorer* durante la campaña Oceanográfica PS97 (Foto por Gastón Kreps).

2.4 Hidroacústica

El conocimiento preciso de la topografía del fondo marino, y por tanto de los datos batimétricos multihaz de alta resolución, es una información clave necesaria para comprender varios procesos marinos. Reviste especial importancia para la interpretación de datos oceanográficos, geológicos y biológicos en un contexto espacial. Los datos multihaz se registraron con la ecosonda multihaz ATLAS Hydrographic HYDROSWEEP DS3 instalada permanentemente en Polarstern (Figura 2.6). La adquisición de datos se realizó con el software ATLAS Hydromap Control (AHC) versión 2.8.5.0.

La ecosonda de sedimentos PARASOUND DS III - P70 (Atlas Hydrographic, Bremen, Alemania) está instalada permanentemente a bordo del Polarstern (Figura 2.6). Registra los patrones de

reflexión del fondo marino y del subfondo y, de este modo, caracteriza las capas superiores de sedimentos en función de su comportamiento acústico.

PARASOUND utiliza el efecto paramétrico. Produce frecuencias adicionales mediante interacciones acústicas no lineales de ondas de amplitud finita. Al emitir dos ondas sonoras primarias de mayor (18,8 y 22,8 kHz) se genera una señal de frecuencia diferencial (4 kHz). Debido a su mayor longitud de onda, la señal secundaria de baja frecuencia (SLF) permite una penetración en el subfondo de hasta 200 m (dependiendo del grosor de la cubierta sedimentaria y de su densidad y composición) con una resolución vertical de 30 cm. Debido al efecto paramétrico, el pulso se genera dentro del estrecho cono de emisión (4°) de las altas frecuencias primarias (PHF), lo que proporciona una resolución lateral muy alta en comparación con los sistemas convencionales de 4 kHz.

Figura 2.6. Sistemas hidroacústicos instalados en el Buque Polarstern (Adaptado de Lamy 2016).

2.5 Datos históricos de campañas oceanográficas

Las imágenes del perfil del subfondo que se muestran en el capítulo 4 se han obtenido con el sistema paramétrico de ecosonda de sedimentos PARASOUND montado en el casco durante los cruceros M29/1 y M46/3 del Buque Oceanográfico “*Meteor*” en 1994 (Segl et al. 1994) y en 2000 (Bleil et al. 2001).

El perfil de reflexión sísmica multicanal BGR98-40 fue recogido por el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Rusia (BGR) en 1998, utilizando un cañón de aire en el buque “*Akademik Lazarev*”.

En este estudio, utilizamos el contenido de arena de los sedimentos superficiales (0-1 cm o 0-2 cm) obtenidos de Frenz et al. (2003) y Petschick et al. (1996a) mediante tamizado, que están disponibles públicamente en el repositorio PANGAEA (Frenz et al. 2004; Petschick et al. 1996b). Sedimentos superficiales adicionales (0-1 cm o 0-2 cm) de las campañas oceanográficas del Buque “*Meteor*” M23/2, M29/2, M46/3 y M49/2 (Bleil et al. 1993; 1994; 2001; Spieß et al. 2002).

2.6 Salidas del Reanálisis Oceánico GLORYS12

El objetivo de los reanálisis oceánicos es el de proporcionar el estado pasado más preciso del océano en sus cuatro dimensiones (Lellouche, et al. 2021). En su desarrollo se involucran varios campos de investigación: tratamiento de observaciones procedentes de satélites e instrumentos *in situ*, modelización numérica y asimilación de datos. Podemos mencionar tres revoluciones que ayudaron al desarrollo de los reanálisis oceánicos. Primero, la implementación de sensores de altimetría en satélites, con lo que se pudo observar la variabilidad a mesoescala. Segundo el desarrollo de supercomputadoras, entonces gran cantidad de datos y modelos físicos complejos pudieron ser resueltos. Tercero vino de la mano del despliegue a nivel global de los perfiladores ARGO desde 2003, con lo que se pudo observar la variabilidad en las tres dimensiones del océano desde los 2000 metros de profundidad a la superficie (Lellouche, et al. 2021).

El *Copernicus Marine Environment Monitoring Service* (CMEMS) ([http:// marine.copernicus.eu](http://marine.copernicus.eu)) provee información de forma regular sobre el estado físico y dinámico de los ecosistemas marinos a nivel global. Con el fin de proponer un reanálisis físico global con resolución de mesoescala en el CMEMS, ha llevado a cabo el desarrollo del reanálisis GLORYS12. El mismo se limita a la era de la altimetría satelital (1993 – presente), ya que la red de observación anterior a la llegada de los altímetros no es informativa a mesoescala (Lellouche, et al. 2021). Diversos estudios científicos han examinado minuciosamente los procesos del mar local comparando al reanálisis GLORYS12

con datos de campañas de observación independientes en diferentes regiones de los océanos (por ejemplo, Artana et al. 2018b; Artana et al. 2019a; Poli et al. 2020 y 2024; Chenillat et al. 2021; Verezhenskaya et al. 2021; Amaya et al. 2023; entre otros).

GLORYS12 se basa en el CMEMS de previsión global actual en tiempo real PSY4V3 (Lellouche et al. 2018). La grilla horizontal es cuasi isotrópica con una resolución de $1/12^\circ$ (9,25 km en el ecuador y unos 4,5 km en latitudes subpolares) y 50 niveles verticales, con un espaciado que aumenta con la profundidad (22 niveles se encuentran dentro de los primeros 100 m, lo que lleva a una resolución vertical de 1 m en los niveles superiores y de 450 m a 5.730 m de profundidad, ver Figura 2.7). El modelo oceánico se basa en la superficie en el reanálisis atmosférico ERA-Interim del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF) (Dee et al. 2011). Se utiliza un muestreo de 3 h de las cantidades atmosféricas para reproducir el ciclo diurno. Los flujos superficiales turbulentos de momento y calor se calculan a partir de las fórmulas globales de Large y Yeager (2009). Un total de 8 meses ha llevado la simulación del reanálisis GLORYS12 (Lellouche et al. 2021) en 54 nodos en la *meteo France BULL* supercomputadora. Lellouche et al. (2021) ofrece una descripción del reanálisis GLORYS12 junto a una evaluación de la calidad de las distintas simulaciones, incluidas comparaciones con las observaciones asimiladas y con datos independientes de las variables utilizadas.

En la presente Tesis, analizamos los patrones de los campos de velocidad y energía cinética en los diferentes niveles de la columna de agua y cuencas de la región de estudio. De las variables que provee GLORYS12 se utilizan las salidas de velocidades del mar, tanto la meridional v como la zonal u en m/s. Medias diarias de velocidades desde el 1 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2019 en el Pasaje Drake y al 31 de diciembre de 2020 en la Cuenca Argentina, lo que hace un total de 27 y 28 años respectivamente. Con este set se confeccionan cubos de datos de velocidades en 4 dimensiones (longitud, latitud, profundidad y tiempo).

Las limitaciones del reanálisis GLORYS12 se deben a que solo cuenta con asimilación de datos en los primeros 2000 m de la columna de agua, por lo que es de esperar que las capacidades del modelo en profundidades mayores no sean tan precisas como en las capas superficiales. El espesor de las capas varía con la profundidad como se observa en la Figura 2.7, por lo que, dependiendo

de la profundidad de cada punto de grilla, la distancia al fondo, va a estar dada por la diferencia entre profundidades tal cual se muestra en la Figura 2.7.

Figura 2.7. Esquema de niveles que proporciona el reanálisis GLORYS12 bajo el modelo NEMO y el espesor de cada capa en metros, en la Cuenca Argentina se utiliza desde 453 a 5727 m y en el Pasaje Drake desde los 902 a 4833 m, adaptado de Berden 2023.

Capítulo 3

Variabilidad de las corrientes de fondo y su relación con la topografía y los procesos sedimentarios en el Pasaje Drake

Los resultados presentados en este capítulo se encuentran publicados en:

Gastón Kreps, Lester Lembke-Jene, Silvia Romero, Ramiro Ferrari, Frank Lamy and Elda Miramontes, (2023). BOTTOM-CURRENT VARIABILITY AND THE RELATIONSHIP WITH TOPOGRAPHY AND SEDIMENTARY PROCESSES IN THE DRAKE PASSAGE. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 128(8), e2022JC019623.

Resumen

Los sedimentos que están relacionados con las corrientes de fondo se han utilizado habitualmente para reconstrucciones paleoceanográficas. Sin embargo, la fuerza y la variabilidad de las corrientes de fondo son poco conocidas y, por tanto, los procesos que controlan la sedimentación en ambientes profundos no están claros. En este capítulo, nos centramos en el Pasaje Drake, que está conectado a la Corriente Circumpolar Antártica, la cual tiene un gran impacto en el clima global. Estudiamos la intensidad y variabilidad de las corrientes de fondo y su relación con los procesos sedimentarios. Para ello, utilizamos 27 años del modelo de reanálisis *GLORYS12 Mercator Ocean* de alta resolución para evaluar la dinámica de las corrientes de fondo. Se utilizaron datos geofísicos y mediciones del tamaño del grano en superficie para identificar el tipo de depósitos sedimentarios. Los resultados muestran que la dinámica de las corrientes de fondo está desconectada de la dinámica de la superficie del mar, y que la circulación de fondo está fuertemente controlada por la accidentada topografía del Pasaje Drake. Los patrones de los primeros modos de variabilidad de las corrientes de fondo, del análisis de las Funciones Ortogonales Empíricas (EOF), están relacionados con la topografía local y parecen controlar en general la distribución de las contornitas. El segundo y tercer modo EOF muestran patrones en las corrientes de fondo que difieren del campo medio, y pueden afectar de forma diferente a la tasa de erosión y sedimentación. Las series temporales de las corrientes de fondo revelan múltiples eventos de corrientes de alta velocidad, pero los depósitos contorníticos se encuentran preferentemente en zonas de corrientes de fondo lentas y estables. Este capítulo muestra el potencial de la utilización del reanálisis oceánico *GLORYS12* para estudiar las corrientes de fondo en zonas de escasez de datos y planificar futuras campañas científicas.

3.1 Introducción

El Océano Austral (OA) es posible debido a la configuración actual de los continentes. Los sistemas de bajas presiones que se encuentran en las latitudes del OA generan vientos del oeste que construyen la corriente más fuerte del mundo, la Corriente Circumpolar Antártica (CCA), que aísla la Antártida de las aguas más cálidas de las zonas subtropicales. El OA y su compleja dinámica desempeñan un papel fundamental en el sistema global (por ejemplo, Rintoul et al. 2001; Meredith et al. 2011). Esto se debe principalmente al transporte de calor, momento, carbono y componentes bioquímicos (por ejemplo, Marshall y Speer 2012; Khatiwada et al. 2009), así como a la formación de diferentes masas de agua que son los principales impulsores de la Circulación Convectiva Meridional (MOC) (por ejemplo, Orsi et al. 1999; Jacobs 2004).

La CCA está formada por una serie de frentes circumpolares, que corresponden a límites de masas de agua, así como a jets de gran alcance de flujo hacia el este (Orsi et al. 1995). Sokolov y Rintoul (2009) mostraron que estos múltiples jets están alineados a lo largo de líneas de corriente particulares de la altura de la superficie del mar. Park et al. (2019a, b) ha construido un mapa de los frentes de la CCA en base a la topografía dinámica media a partir de altimetría satelital (Figura 3.1 para su ubicación en el Pasaje Drake y Figura 1.2 donde se muestra el OA y los frentes).

La topografía del fondo marino en el OA (véase Dorschel et al. (2022) para una batimetría detallada del OA) presenta prominentes sistemas de dorsales (*choke points*), como en el del PD (véase Bohoyo et al. (2019) para una batimetría detallada del PD), donde la CCA está constreñida a una estrecha región geográfica (~800 km) entre el extremo sur de Sudamérica y el extremo norte de la Península Antártica (PA) (Figura 1). Klink (1984, 1985) demostró que la accidentada topografía del fondo en el PD desempeña un papel dominante en la variabilidad de las corrientes. Las variaciones en la topografía pueden alterar el campo de corrientes a través de la dirección topográfica (Petosky, 1987). Los eddies de mesoescala se generan probablemente por la inestabilidad baroclínica del flujo medio, obteniendo su energía de la energía potencial masiva disponible en la circulación media (Gill et al. 1974). Los eddies dominan la energía cinética (KE de sus siglas en inglés) oceánica y, a través de su efecto sobre el transporte, desempeñan un papel fundamental en la circulación general (Venaille et al. 2011). La altimetría ha demostrado que existe

una elevada Energía Cinética Eddy (EKE de sus siglas en inglés) a lo largo de la trayectoria de la CCA, y que la distribución geográfica de los jets medios y su variabilidad están muy influidas por la topografía local del fondo (Chelton et al. 1990; Barré et al. 2011).

Figura 3.1. Ubicación del Pasaje Drake y batimetría derivada de IBSCO v2. La ubicación de las estaciones CTD se representa con diamantes negros y los testigos de sedimentos con estrellas rojas, todos recogidos durante la campaña oceanográfica PS97. Los frentes de la Corriente Circumpolar Antártica derivados de altimetría por satélite (Park et al. 2019a, b) se representan con líneas continuas púrpuras. De Norte a Sur: NB = *northern boundary*; SAF = *Subantarctic Front*; PF = *Polar Front*; SACCF = *Southern Antarctic Circumpolar Current Front* y el SB = *southern boundary*. Las líneas blancas continuas indican la ubicación de los perfiles sísmicos. Los segmentos sólidos amarillos indican la ubicación de los perfiles PARASOUND. Se indican las principales dorsales o zonas de fractura: *Shackleton Fracture Zone* (SFZ); *Phoenix Antarctic Ridge* (PAR); *West Scotia Ridge* (WSR); *Hero Fracture Zone* (HFZ); *South Shetland Trench* (SSTR); *Shackleton Gap* (SG); *Chilean Trench* (CHTr); Cuenca de los Yaghanes (YB) y Cuenca de los Onas (OB). Los contornos de profundidad se muestran para la isóbata de 3000 metros.

Los depósitos de sedimentos formados principalmente bajo la influencia de corrientes de fondo (es decir, corrientes relacionadas con procesos oceanográficos que fluyen cerca del fondo marino) se clasifican como contornitas (Rebesco y Camerlenghi, 2008; Rebesco et al. 2014). La dinámica local de las corrientes de fondo (es decir, los eddies horizontales) y las características topográficas también influyen en la formación de las contornitas (por ejemplo, Miramontes et al. 2021; Wilkens et al. 2021). Varios estudios muestran la presencia de depósitos contorníticos en el PD y su relación con características hidrográficas como masas de agua para subrayar los recorridos de las corrientes de fondo (por ejemplo, Maldonado et al. 2003, 2005; Pérez et al. 2015; López-Quirós et al. 2020; Lobo et al. 2021). La relación entre el sedimento y la dinámica de las corrientes puede abordarse mediante el análisis del tamaño de grano del sedimento. El tamaño de las partículas que son movidas y depositadas ha sido relacionado con la velocidad del flujo responsable de ello (por ejemplo, Ledbetter y Johnson 1976; McCave y Swift 1976). La función lineal entre el *Sortable Silt* (\overline{SS} 10-63 μm) y las velocidades de la corriente del fondo se suelen aplicar para evaluar los cambios relativos en las velocidades cercanas al fondo en sedimentos de aguas profundas (McCave et al. 1995; 2006). Bajo una determinada tensión, algunos granos y agregados se depositan, mientras que otros de menor velocidad de sedimentación se mantienen en suspensión turbulenta y se transportan más abajo en la corriente (McCave et al. 2017). Este *proxy* está controlado por la sedimentación selectiva y la eliminación de material más fino por *winnowing* (McCave et al. 1995; McCave y Hall, 2006) y se ha utilizado a menudo para reconstrucciones paleoceanográficas, incluso para reconstruir la evolución de la CCA en el PD (por ejemplo, Lamy et al. 2015; Toyos et al. 2020; Wu et al. 2021).

A pesar de que el PD es la región más conocida de la CCA, la dinámica del fondo y su relación con la sedimentación todavía está poco definida, especialmente debido a la escasez de mediciones directas y a la compleja topografía del fondo marino. Los reanálisis de circulación general, que asimilan datos altimétricos e hidrográficos, proporcionan estimaciones del estado del océano dinámicamente consistentes (Artana et al. 2021a). También permiten ampliar la información sobre la circulación del fondo en el espacio y en el tiempo y, por tanto, facilitan la comparación con la morfología del fondo marino y los patrones de sedimentación (Miramontes et al. 2019).

En este estudio, se pretende mejorar la comprensión de la dinámica de la Corriente Circumpolar Antártica en relación con los procesos sedimentarios que controlan la morfología del fondo marino y la distribución de sedimentos superficiales en el Pasaje Drake. Para ello, utilizamos datos diarios (27 años) del reanálisis de alta resolución ($1/12^\circ$) GLORYS12 de Mercator Ocean, para estudiar la dinámica de la corriente de fondo. Datos hidrográficos, batimétricos, hidroacústicos, sísmicos y testigos de sedimentos complementarán el análisis. El capítulo 3 está organizado de la siguiente manera: en la sección 3.2 describimos los datos y métodos utilizados, en la sección 3.3 presentamos los resultados centrándonos en cada subregión del Pasaje Drake y en la sección 3.4 discutimos los resultados y presentamos perspectivas.

3.2 Materiales y métodos

3.2.1 Salidas de velocidad de GLORYS 12 Pasaje Drake

Para calcular las velocidades del fondo, utilizamos el reanálisis GLORYS12. En el capítulo 2 sección 2.6 se detalla los componentes del reanálisis. En este capítulo, extrajimos **14 niveles** de los 50 disponibles, que corresponden a las profundidades de **902 m a 4833 m** que se han elegido para cubrir los sitios más profundos del PD (ver Figura 2.7 para el espesor de cada capa entre niveles). Las variables seleccionadas del reanálisis fueron la velocidad meridional v , y la velocidad zonal u , ambas en m/s. Centrándonos en el periodo transcurrido desde que las mediciones altimétricas por satélite del nivel del mar que han proporcionado información fiable sobre los eddies oceánicos, se utiliza un conjunto de datos diarios que abarca desde el **1-1-1993 hasta el 31-12-2019 (27 años equivalentes a 9861 días)**. La longitud se consideró de **75° O a 55° O (241 valores)**; la latitud de **55° S a 63° S (97 valores)**. Con estos datos, se construyó un **cubo de datos de 4 dimensiones de longitud, latitud, profundidad y tiempo (241, 97, 14, 9861)**. El procedimiento consiste en calcular los 14 niveles juntos para extraer el valor en cada momento y de la grilla más cercana al fondo. Calculamos a partir de los datos de u y v , la velocidad media y la dirección media de la velocidad de la corriente del fondo en m/s y la Energía Cinética Eddy de fondo (EKE) en m^2/s^2 . El análisis estadístico utilizado en este trabajo es el de las Funciones Ortogonales Empíricas (EOF). La utilidad del análisis EOF radica en que un pequeño número de patrones puede explicar la mayor parte de la variabilidad de un conjunto de datos. Además, los

eventos energéticos con diferente estructura temporal deberían aparecer en diferentes modos de EOF, es decir, los patrones de variabilidad pueden separarse (Klinck, 1984). Para ello, se calculó la velocidad media mensual del fondo a partir de datos diarios. La regla de corte utilizada para seleccionar el número de componentes principales (CP) que deben conservarse es la propuesta por Cattell (1966), conocida como "prueba de scree", que se basa en el trazado de los valores propios en función del número de orden de los CP y en la búsqueda de la ruptura en la que los valores propios se vuelven aproximadamente constantes. En nuestro caso hemos seleccionado los 3 primeros CP (eq. EOF). Al conjunto de datos se le removió la tendencia y la estacionalidad y la técnica EOF se realizó siguiendo el método de Green et al. (2019).

3.2.2 Datos hidrográficos (CTD)

El equipo principal utilizado fue un SeaBird 911+ CTD (Conductividad, Temperatura y Profundidad), con dos sensores de temperatura y conductividad y sensores adicionales de oxígeno, fluorescencia y atenuación del haz (WET Labs), integrados en la roseta de muestreo de agua con 24 botellas Niskin (Ocean Test Equipment Inc.) disparadas por un carrusel SBE32. La diferencia entre ambos sensores de temperatura y conductividad fue $< 0,003$, °C y mS/cm, respectivamente. La posición GPS en cualquier momento del perfil se añadió a los bins CTD mediante NMEA. Los datos adquiridos por el CTD se procesaron con el software de procesamiento de datos SeaBird de acuerdo con las recomendaciones de SeaBird.

3.2.2.1 Análisis de datos CTD

Para determinar qué masas de agua están presentes en las estaciones CTD realizadas durante la campaña PS97 (ver Figura 3.1), se calculó la densidad neutra (γ_n) (kg/m^3). La densidad neutra es un parámetro especialmente útil cuando se rastrean masas de agua que sufren cambios extremos de presión. A diferencia del enfoque de las isopicnas, basado en la correspondencia de varias superficies de densidad potencial con un conjunto discreto de presiones de referencia, Jackett y MacDougall (1997) calcularon una variable de densidad neutra referenciada localmente: una función bien definida que incorpora todos los términos no lineales de la ecuación de estado del agua de mar, incluida la derivada de la dependencia de la presión del coeficiente de expansión

térmica (Orsi et al. 1999). Para las masas de agua intermedia y profunda utilizamos la definición de *Antarctic Intermediate Water* (AAIW) como $27,10 < \gamma^n < 27,60 \text{ kg/m}^3$, la *Upper Circumpolar Deep Water* (UCDW) como $27,60 < \gamma^n < 27,90 \text{ kg/m}^3$, la *Middle Circumpolar Deep Water* (MCDW) como $27,90 < \gamma^n < 28,10 \text{ kg/m}^3$, la *Lower Circumpolar Deep Water* (LCDW) como $28,10 < \gamma^n < 28,27 \text{ kg/m}^3$ y la *Antarctic Bottom Water* (AABW) como $\gamma^n > 28,27 \text{ kg/m}^3$ (Orsi et al. 1999; Well et al. 2003; Valla et al. 2018).

3.2.3 Conjunto de datos geofísicos (batimetría multihaz, base de datos batimétricos, perfilador de subfondo y datos sísmicos)

Los datos batimétricos multihaz se registraron durante la campaña oceanográfica PS97 con la ecosonda multihaz ATLAS Hydrographic HYDROSWEEP DS3 instalada permanentemente en el R/V Polarstern. La resolución de cuadrícula que utilizamos en este trabajo fue de 100 m. Para cubrir la mayor parte del PD, utilizamos la Carta Batimétrica Internacional del Océano Austral Versión 2 (IBCSO v2). IBCSO v2 es un proyecto cartográfico regional del Mapa Batimétrico General del Océano (GEBCO). IBCSO v2 es un modelo batimétrico digital (DBM) para la zona al sur de 50° S con especial énfasis en la batimetría del Océano Austral. IBCSO v2 tiene una resolución de 500 m × 500 m en una proyección estereográfica polar (EPSG: 9354) (Dorschel et al. 2022).

La ecosonda de sedimentos PARASOUND DS III - P70 (Atlas Hydrographic, Bremen, Alemania) es un perfilador de subfondo instalado permanentemente a bordo del buque Polarstern. Registra los patrones de reflexión del fondo marino y del subfondo y, de este modo, caracteriza las capas sedimentarias superiores en función de su comportamiento acústico. El sistema PARASOUND hace uso del efecto paramétrico para producir una baja frecuencia secundaria basada en dos altas frecuencias primarias, lo que permite una penetración más profunda con alta resolución (para más detalles, véase Grant y Schreiber, 1990). Para mejorar la coherencia del reflector, la envolvente se calculó y visualizó con el software "The Kingdom Software" (IHS Markit).

Los datos de reflexión sísmica multicanal utilizados en este estudio se obtuvieron del Antarctic Seismic Data Library System for Cooperative Research y se accedió a ellos a través de la GeoMapApp (<http://www.geomapapp.org>) y del Antarctic Seismic Data Library System (SDLS)

(<https://sdls.ogs.trieste.it>) que gestiona el *Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale* (OGS). Los perfiles utilizados cubren la parte sur del PD y fueron recogidos durante los cruceros SA500, TH-88 e IT90AP.

La campaña oceanográfica SA500 fue realizado por Brasil en 1987-1988 utilizando una fuente de 8 cañones de aire (8,8 L), un *streamer* de 1800 m de largo con 72 canales e intervalos de disparo de 50 m, con tasas de muestreo de 4 ms. La campaña oceanográfica TH-88 fue realizada en 1988-1989 por Japón. Utilizaron 2 cañones de agua (13,1 L), un *streamer* de 600 m de longitud con 24 canales, el intervalo de disparo era de 50 m y la frecuencia de muestreo de 4 ms. La campaña oceanográfica ITP90AP fue realizada por Italia en 1989 utilizando un conjunto de cañones de aire (2 x 18 cañones) con un volumen total de 45,56 L disparados cada 50 min con una frecuencia de muestreo de 4 ms. El cable era de 2975 m de largo y tenía 24 canales.

Se utilizaron datos sísmicos y de perfil del subfondo para clasificar los tipos de sedimentos presentes en el PD e identificar los sedimentos afectados por las corrientes de fondo (es decir, las contornitas). La identificación de las contornitas se basa en la morfología y la arquitectura interna de los cuerpos sedimentarios. Se siguieron los conceptos propuestos por Faugères et al. (1999), Faugères y Stow (2008), Nielsen et al. (2008) y Rebesco et al. (2014), y se utilizó la clasificación y terminología propuestas por Miramontes et al. (2021). El término "depósitos contorníticos" se utiliza en este estudio para clasificar las principales acumulaciones de sedimentos formadas por corrientes de fondo, que comúnmente tienen forma de montículo. El término "*moat*" se utiliza para referirse a las incisiones cóncavas que se encuentran adyacentes a las contornitas y paralelas a la pendiente de un obstáculo topográfico. Se considera que el *moat* alberga el núcleo de una corriente de fondo, y se puede utilizar para interpretar la dirección de la corriente de fondo a lo largo de una pendiente porque se forma cuando la fuerza de Coriolis fuerza a la corriente hacia la pendiente (Rebesco et al. 2014; y sus referencias). La localización de las contornitas en el presente estudio se basa en nuestra propia interpretación y en estudios previos en la región (Martos et al. 2013; Maldonado et al. 2014; López-Quirós et al. 2020).

3.2.4 Sedimentos superficiales (Multicorer)

El *multicorer* permite recuperar hasta 12 muestras de sedimentos superficiales y los 30 a 60 cm superiores de sedimentos, que suelen abarcar la historia geológica más reciente. Durante la campaña oceanográfica PS97 del Buque “Polarstern” en 2016 se recuperaron un total de 51 muestras superficiales del fondo marino en la región del PD (Lamy, 2016). Las muestras se tomaron con un *multicorer* y, en unos pocos casos, con una draga de caja gigante dentro de un rango de profundidad de ~650-4000 m de profundidad con el fin de obtener muestras superficiales inalteradas del segmento superior del sedimento. En nuestro estudio, utilizamos los análisis de tamaño de grano de las muestras de sedimentos superficiales (0-1 cm por debajo del fondo marino) realizados por Wu et al. (2019); en particular, el *Sortable Silt*, que es el tamaño medio entre 10 y 63 μm y es un *proxy* para reconstrucciones paleoceanográficas (McCave et al. 1993). Todos los datos están disponibles en la base de datos de Pangaea (<https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.907140>).

3.3 Resultados

3.3.1 Características hidrográficas del Pasaje Drake

Los resultados de 40 estaciones de CTD a profundidad total realizados durante la campaña oceanográfica PS97, nos permiten rastrear la presencia de siete masas de agua debido a sus propiedades termohalinas (Figura 3.2). El rango de temperatura potencial θ ($^{\circ}\text{C}$) va de cerca de -2° a 10° (Figura 3.2a). El rango de salinidad varía entre 32,6 y 34,725 (Figura 3.2a). Cuatro masas de agua están presentes en las capas inferiores de la zona de estudio (Figura 3.2). Se observa una clara división en las masas de agua de la capa superior, al sur y al norte del *Polar Front* (PF) de acuerdo con Moore et al. (2009), Dong et al. (2006) y Barré et al. (2008), alrededor de la latitud 59° S, que forma un límite entre las masas de agua antárticas y subantárticas (Figuras 3.2a y 3.2c). Por el contrario, esta división no se encuentra en las capas inferiores (Figuras 3.2a y 3.2c).

Figura 3.2. (a) Diagrama temperatura potencial θ (°C) - Salinidad, representan las masas de agua en el Pasaje Drake (PD) obtenidas de los perfiles CTD medidos durante la campaña oceanográfica PS97. La localización de las estaciones se representa en la Figura 3.2d. AABW = *Antarctic Bottom Water*; LCDW = *Lower Circumpolar Deep Water*; MCDW = *Middle Circumpolar Deep Water*; UCDW = *Upper Circumpolar Deep Water*; AAIW = *Antarctic Intermediate Water*; AASW = *Antarctic Surface Water*; SASW = *Sub Antarctic Surface Water*. La barra de color representa la distribución latitudinal de las masas de agua. Las líneas grises continuas indican los límites de densidad neutra (γ^n) (kg/m^3) entre las diferentes masas de agua. (b) Zoom a las capas inferiores, la barra de color representa el oxígeno ($\mu\text{mol/Kg}$). (c) Sección hidrográfica a través del Pasaje Drake Oeste (línea sólida roja en la Figura 2d). La barra de color indica la temperatura potencial θ (°C). Las isopicnas de densidad neutra (γ^n) (kg/m^3) se muestran en líneas negras continuas. Las líneas negras verticales delgadas representan las ubicaciones de las estaciones CTD. Las ubicaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican en la parte superior, de Norte a Sur: NB = *northern boundary*; SAF = *Subantarctic Front*; PF = *Polar Front*; SACCF = *Southern Antarctic Circumpolar Current Front* y el SB = *southern boundary*. Rasgos topográficos *Hero Fracture Zone* (HFZ); *South Shetland Trench* (SSTr) y *Chilean Trench* (CHTr). (d) Mapa batimétrico del Pasaje Drake mostrando la localización de las estaciones CTD y la sección transversal mostrada en la Figura 3.2c.

A medida que nos movemos hacia el Sur, se aprecia una superficialización de las isopícnas (Figura 3.2c) (por ejemplo, Deacon 1937; Sverdrup 1933; Speer et al. 2000; entre otros). En concordancia con Naveira Garabato et al. (2002), encontramos que la *Circumpolar Deep Water* (CDW) es la capa más voluminosa (Figura 3.2c). La CDW está compuesta por UCDW, MCDW y la fracción más densa que es la LCDW. Esta última masa de agua se caracteriza por un máximo de salinidad (Figura 3.2) (por ejemplo, Naveira Garabato et al. 2002). La UCDW que es la más antigua, es más ligera y presenta un mínimo de concentración de oxígeno entre las masas de agua profundas (Figura 3.2b). La AABW, que es la masa de agua más densa, presenta un máximo de oxígeno, por lo que se la considera más joven que la LCDW (Figura 3.2b). La AABW sólo se encontró en las estaciones situadas al este de la *Shackleton Fracture Zone* (SFZ) (Figuras 3.2a y 3.2b), en concordancia con Orsi et al. (1999). Una de estas estaciones está en la intersección de la SFZ y la *West Scotia Ridge* (WSR) y la otra, que tiene una señal ligeramente más fresca (Figura 3.2b), está en las proximidades de la *Shackleton Gap* (SG). Las observaciones concuerdan con la simulación de Solodoch et al. (2022) que demostró, utilizando un modelo de simulación global de trazadores, que esta AABW se forma principalmente en el mar de Weddell y en la bahía de Prydz.

3.3.2 Dinámica del fondo

3.3.2.1. Pasaje Drake

Como especificamos en la sección 3.2, en el presente capítulo se tomaron en consideración 14 niveles y 27 años (1-1-1993 a 31-12-2019) de datos diarios del reanálisis GLORYS 12. La distribución de la velocidad media de fondo (Figura 3.3) oscila entre valores próximos a 0 m/s y un valor medio máximo de unos 0,50 m/s localizado en la longitud 66°35' O, latitud 57°25' S. El valor máximo de toda la serie temporal es de aproximadamente 1,25 m/s localizado en longitud 55°10' O, latitud 55°5' S y la fecha fue el 29 de julio de 2019. El reanálisis puede resolver varios giros que se presentan en estos 27 años (Figura 3.3a). El giro principal es una circulación ciclónica en la Cuenca de los Yaghanes (YB), como fue mostrado por Ferrari et al. (2012). Otros giros pequeños se distribuyen en diferentes lugares del PD (Figura 3.3a) y se analizarán con más detalle en las siguientes secciones.

Figura 3.3. (a) Velocidad media (m/s) a profundidad de fondo en el Pasaje Drake, calculada durante 1993 - 2019 a partir del reanálisis GLORYS12. Las flechas amarillas indican la dirección e intensidad de la corriente media. Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas púrpuras. Las ubicaciones de las estaciones CTD se representan con diamantes negros y los testigos de sedimentos con estrellas rojas, todos recogidos durante la campaña oceanográfica PS97. Los recuadros verdes representan las regiones de análisis en este capítulo. (b) Energía Cinética Eddy de fondo (EKE) (m^2/s^2) 1993 - 2019 de GLORYS12. Los contornos de profundidad se muestran para 3000 m con líneas negras.

Además, se pueden encontrar fuertes jets en el fondo, como el del talud de las *South Shetland Trench* (SSTr) y en el talud de la *Chilean Trench* (CHTr) (Figura 3.1 y 3.3a). Las cuencas de los Yaghanes (YB) y de los Ona (OB) son las regiones más energéticas del PD (Ferrari et al. 2014; Artana et al. 2021a), y presentan los mayores valores de EKE de fondo que alcanzan valores de hasta 0,028 y 0,035 (m^2/s^2), respectivamente (Figura 3.3b).

A efectos de este estudio, se separa el PD en diferentes subregiones (recuadros verdes en la Figura 3.3a) para realizar un análisis más detallado de la dinámica y las características de los sedimentos.

3.3.2.2 Zona de fractura Shackleton – Sur

Figura 3.4. (a) Velocidad media (m/s) de fondo calculada durante 1993 - 2019 a partir del reanálisis GLORYS12 en la región sur de la zona de fractura de Shackleton. Las flechas amarillas indican la dirección e intensidad de la corriente media. Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, SACCF = Frente de la Corriente Circumpolar Antártica Meridional y SB = Límite Sur. (b) Energía Cinética Eddy (EKE) de fondo (m^2/s^2) 1993 - 2019 de GLORYS12. Los contornos de profundidad se muestran con líneas negras cada 1000 m. Las líneas meridianas verdes en longitud 59° O y $56,5^\circ$ O indican la posición para la localización de una serie temporal (ver Figura 3.6). Las ubicaciones de las estaciones CTD se representan con diamantes negros y los testigos de sedimentos con estrellas rojas, todos ellos recogidos durante la campaña oceanográfica PS97. *Shackleton Fracture Zone* (SFZ); *Shackleton Gap* (SG); *Chilean Trench* (CHTr) y Cuenca de los Onas (OB).

La primera región a analizar es la Zona de Fractura Shackleton Sur (SFZ_S). La SFZ es el principal accidente topográfico del PD por el que tiene que pasar la CCA. Tiene una orientación diagonal desde el extremo sur del Cabo de Hornos hasta la confluencia del OB y el *South Shetland Trench Slope* (SSS) (Figura 3.1) en el sur y constituye el segmento más occidental del límite de la Placa Scotia-Antártica (Livermore et al. 2004). El mapa de velocidad media muestra un jet principal que sigue al SSTR llegando a través de la *Shackleton Gap* (SG) con fuertes corrientes de fondo (Figura 3.4a). Al este de la SFZ, observamos un jet principal en dirección NO en el talud de la fractura. Hacia el este de la SFZ, en la Cuenca de los Ona (OB), se observa una circulación anticiclónica. Esta región al este de la SFZ presenta altos valores de EKE (Figura 3.4b). La región al suroeste de la SFZ está dominada por bajas velocidades y una baja EKE (Figura 3.4a y b).

Para obtener los principales modos de variabilidad, se realizó un análisis EOF de la velocidad de fondo con 27 años de datos mensuales donde se ha removido la estacionalidad. Los tres primeros modos de variabilidad explican conjuntamente el 45% de la varianza total (Figura 3.5). El primer modo (28%) está relacionado con la topografía local y podría considerarse un monopolo (Figura 3.5a). Se extrajo el día con mayor correlación (29-Oct-2010) de la serie temporal asociada al primer modo (Figura 3.5b). Este día muestra un patrón similar al de la velocidad media de todo el periodo de estudio. La velocidad máxima para este día fue de unos 0,75 m/s localizada en la longitud 57°25' O, latitud 59°55' S. Pero hay una diferencia al este de la SFZ, la corriente media del NO está ausente durante este día (ver Figuras 3.3 y 3.4a). El segundo modo que representa el 10% de la varianza total presenta un patrón diferente que podría considerarse como un dipolo, entre el jet en el SG y el SSS (*South Shetland Trench Slope*) y las cuencas al norte de éste (Figura 3.5c). Observando el día con la correlación más alta (05-Abr-2014), el fuerte giro en el OB está ausente (Figura 3.5d). En este caso, el giro situado a la entrada del SG es más fuerte y el flujo hacia el SSS sigue presente. La velocidad máxima para este día fue de alrededor de 1,0 m/s localizada en la longitud 55°50' O, latitud 60°40' S. La cuenca al oeste de la SFZ se caracteriza por velocidades muy bajas (comúnmente por debajo de 0,22 m/s). El tercer modo, que representa el 7% de la varianza total, puede considerarse un dipolo entre el este y el oeste de la SFZ (Figura 3.5e). El día de mayor correlación (16-Sep-2011) muestra un fuerte evento en la cuenca al oeste de la SFZ, que no era evidente en los otros modos o en el campo de velocidad media (Figura 3.5f). La velocidad máxima para este día fue de unos 0,79 m/s localizada en longitud 60°25' O, latitud 60°0' S. El flujo cercano a la SFZ con dirección SE continúa y se añade al flujo de la SSS. Otra característica de este patrón es que ningún flujo relacionado con el Mar de Weddell, que procede del OB, ingresa en la cuenca al oeste del SFZ a través del SG (Figura 3.5f).

Figura 3.5. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) para la región sur de la zona de fractura de Shackleton (panel izquierdo). Días de mayor correlación con cada modo para la velocidad de fondo (m/s) (panel derecho). Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, SACCF = Frente de la Corriente Circumpolar Antártica Meridional y SB = Límite Sur. Los contornos de profundidad se muestran con líneas negras cada 1000 m. *Shackleton Fracture Zone* (SFZ); *Shackleton Gap* (SG); *Chilean Trench* (CHTr) y Cuenca de los Ona (OB).

Figura 3.6. Series temporales (1-1-1993 a 31-12-2019, 27 años) de la velocidad media de fondo (m/s) a lo largo de la transecta en la región sur de la zona de fractura de Shackleton. **(a)** Longitud $56,5^{\circ}$ O y en **(b)** longitud 59° O (véase la ubicación en la Figura 3.4a). Posiciones de flujos, jets y frentes con texto negro y flechas. Los recuadros blancos representan eventos de velocidades bajas y los recuadros rojos eventos de velocidades altas. Los días con las correlaciones más altas de EOF 1, 2 y 3 se muestran como líneas verdes, amarillas y negras, respectivamente.

Para comprender mejor la dinámica de esta región, se extrajo un gráfico de series temporales de la velocidad de fondo en una longitud específica (Figura 3.6). Como forma de comprender el flujo del fondo y también el análisis EOF (Figura 3.5), esta serie muestra la variabilidad temporal de la velocidad de fondo durante todo el periodo de análisis. En la longitud fija de $56,5^{\circ}$ O entre las latitudes $60,4^{\circ}$ S y $60,8^{\circ}$ S (Figura 3.6a), se puede detectar la presencia de un jet en el SG (Figura

3.4a). Este jet no está activo en todo momento, muestra periodos en los que la velocidad es cercana a 0 m/s, por ejemplo, en 1999 y 2002 (Figura 6a recuadro blanco). También hay periodos en los que el jet muestra un flujo más intenso en la parte inferior, como entre 2008 y 2011, y 2014 y 2015 (Figura 3.6a, recuadro rojo). Al norte del jet, el eddy se desplaza y ocupa todo el espacio dentro de la cuenca, lo que puede apreciarse por los períodos extensos de fuertes velocidades (Figura 3.6a recuadro rojo). En la figura 3.6b, cruzando la pista en longitud 59° O, se puede observar la presencia de una corriente que fluye hacia el NO en el lado este de la SFZ (Figura 3.4a). Este flujo muestra eventos de corriente más intensa (por ejemplo, 2015 a 2016 recuadro rojo Figura 3.6b) y eventos en los que es más lenta (por ejemplo, 2009 recuadro blanco Figura 3.6b). Además, la zona situada al oeste de la SFZ corresponde a una región de muy baja velocidad, que solo presenta algunos pulsos de velocidades distintas de cero a $60,4^{\circ}$ S y $60,6^{\circ}$ S que coinciden con la ubicación media de la SACCF (Figura 3.4a y 3.6b).

3.3.2.3. Zona de fractura Shackleton – Centro

La velocidad media (m/s) en el Centro de la Zona de Fractura de Shackleton (SFZ_C) observadas en el campo de velocidad media de fondo están dominadas por la compleja topografía del fondo marino (Figura 3.7a). En la región de la Cuenca de los Yaghanes (YB), observamos una sección del giro anticiclónico que tiene una localización al sur del giro principal de la YB como se ha descrito anteriormente (Figura 3.3a). Este giro está limitado por la SFZ y la WSR en cada uno de sus bordes occidental y meridional (Figura 3.7a). Al llegar a la WSR coincide con la posición del PF y, como puede observarse en la Figura 3.3a, un tren de giros continúa hacia el este comprimido por el giro principal del YB, el SAF y el PF. Al sur del WSR, el campo de velocidades muestra menor intensidad (Figura 3.7a). Las zonas más energéticas dentro de esta subregión son el YB y el área al oeste de la SFZ (Figura 3.7b). Al sur de la WSR, que corresponde al sector norte de la Cuenca de los Onas (OB) la EKE presenta valores más bajos que en la YB (Figura 3.7).

Figura 3.7. (a) Velocidad media (m/s) de fondo calculada durante 1993 - 2019 a partir del reanálisis GLORYS12 en la región central de la zona de fractura de Shackleton. Las flechas amarillas indican la dirección e intensidad de las corrientes medias. Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, PF = *Polar Front*. (b) Energía Cinética Eddy de fondo (EKE) (m^2/s^2) 1993 - 2019 del reanálisis GLORYS12. Los contornos de profundidad se muestran cada 1000 m con líneas negras. La línea meridiana verde en la longitud $61,5^\circ$ O indica la posición para la localización de una serie temporal (véase la figura 3.7). Las ubicaciones de las estaciones CTD se representan con diamantes negros y los testigos de sedimentos con estrellas rojas, todos recogidos durante la campaña oceanográfica PS97. *Shackleton Fracture Zone* (SFZ); *West Scotia Ridge* (WSR); Cuenca de los Yaghanes (YB) y Cuenca de los Onas (OB).

El análisis EOF de esta subregión muestra que los tres primeros modos de variabilidad explican conjuntamente el 47 % de la varianza total (Figura 3.8). El primer modo (Figura 3.8a) que presenta un monopolo de fase negativa dominado por el giro dentro de la YB. Muestra que esta región está separada de la que se encuentra al oeste de la SFZ y al sur de la WSR.

Figura 3.8. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) para la región central de la zona de fractura de Shackleton (panel izquierdo). Días de mayor correlación con cada modo para la velocidad de fondo (m/s) (panel derecho). Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, PF = *Polar Front*. Los contornos de profundidad se muestran cada 1000 m con líneas negras. *Shackleton Fracture Zone* (SFZ); *West Scotia Ridge* (WSR); Cuenca de los Yaghanes (YB) y Cuenca de los Onas (OB).

Este primer modo explica el 21% de la varianza total (Figura 3.8a). Extrajimos el día con la correlación más alta (20-Abr-1997) de la serie temporal asociada al primer modo (Figura 3.8b). Este día muestra un patrón similar al de la velocidad media de todo el periodo de estudio. Se encontró un fuerte flujo del NW sobre la SFZ, que no tiene señal en el campo de velocidad media (ver Figuras 3.7a y 3.8b). La velocidad máxima para este día fue de unos 0,8 m/s localizada en la longitud 63°15' O, latitud 58°20' S. El segundo modo explica el 16% de la varianza total (Figura 3.8c). Este patrón muestra un dipolo débil limitado por el PF y la SFZ (Figura 3.8c). El giro desde la YB está en fase negativa y la región al oeste de SFZ y al sur de la ubicación del PF está en fase positiva. Observando sólo la región al oeste de SFZ, este patrón de fase negativa (modo 1) y fase positiva (modo 2) puede observarse en ambos modos (Figura 3.8a y c). Extrajimos el día con mayor correlación (26-Oct-2019) de la serie temporal asociada al segundo modo (Figura 3.8d). El flujo que se encontraba en dirección NO el día de mayor correlación para el primer modo se encuentra en dirección SE sobre la SFZ en este segundo modo (Figura 3.8b y d). La velocidad máxima para este día fue de unos 0,68 m/s localizada en la longitud 61°55' O, latitud 58°45' S. Tanto en el primer modo como en el segundo, hay flujo de corriente en la misma posición del PF. El tercer modo explica el 10% de la varianza total (Figura 3.8e). El patrón muestra un dipolo entre el YB y la cuenca al oeste de la SFZ y el OB. Observando el día que tiene la correlación más alta (02-Mar-2019), podemos observar que el flujo en la posición del PF se desplaza hacia el sur (Figura 3.8d). La velocidad máxima para este día fue de aproximadamente 0,75 m/s localizada en la longitud 63°15' O, latitud 58°25' S.

La Figura 3.9 presenta la serie temporal extraída en la longitud 61,5°O para la SFZ_C entre las latitudes 58° S y 59° S. Entre 58,2° S y 58,3° S, se observa la parte sur del giro explicado anteriormente (Figura 3.7a), que coincide con la localización del PF en superficie. El borde de este giro en la YB no siempre está activo con eventos de velocidades casi nulas (m/s) en esta región (por ejemplo, 2004) (Figura 3.9 recuadro blanco). Este flujo muestra eventos de corriente más intensa (ej. 1993, 2008 recuadro rojo Figura 3.9). Es interesante notar que hay un patrón de flujo al sur de 58.6° S que coincide con el posible inicio de un giro difuso al oeste de SFZ, como observamos en la Figura 3.3a, que no está completamente resuelto con esta serie temporal. Este patrón de flujo, como se muestra en la Figura 3.9, sobrepasa la SFZ y está dividido por una

característica topográfica. La región entre $58,3^{\circ}$ S y $58,5^{\circ}$ S está dominada por velocidades lentas que pueden explicarse por la presencia del WSR actuando como frontera.

Figura 3.9. Serie temporal (1-1-1993 a 31-12-2019, 27 años) de la velocidad media de fondo (m/s) a lo largo de la traza para la región central de la zona de fractura de Shackleton. En la longitud $61,5^{\circ}$ O (véase la figura 3.7a). Posiciones de flujos y frentes con texto negro y flechas. Los recuadros blancos representan eventos de velocidades bajas y los recuadros rojos eventos de velocidades altas. Posiciones de la dorsal *West Scotia Ridge* (WSR) con texto negro. Los días con las correlaciones más altas de EOF 1, 2 y 3 se muestran como líneas verdes, amarillas y negras, respectivamente.

3.3.2.4. Zona del Drake Oeste - Centro

Desplazándose hacia el oeste desde la SFZ, denominamos a esta región Zona del Pasaje Drake Oeste (WDPZ). Esta zona está dominada por la *Hero Fracture Zone* (HFZ) en el sur y la *Phoenix Antarctic Ridge* (PAR) en el centro, entre otras características topográficas (Figura 3.1). Esta región puede considerarse como la entrada al PD desde el lado del Océano Pacífico.

El campo de velocidad media (m/s) de la Zona Oeste del Pasaje Drake - Centro (WDPZ_C) muestra la presencia de un giro anticiclónico en estos 27 años de datos (Figura 3.10a). Este giro de fondo está atravesado por el SAF en superficie. Se puede observar un jet con dirección noroeste que se origina en el giro central (Figura 3.3a y 3.10a). Al sur del SAF, el campo de velocidad media es más intenso que al norte del SAF (Figura 3.10a). El centro del giro está dominado principalmente por bajas velocidades y bajos valores de EKE (Figura 3.8a y b).

Figura 3.10. (a) Velocidad media (m/s) de fondo calculada durante 1993 - 2019 a partir del reanálisis GLORYS12 en la región central de la zona del Pasaje Drake Oeste. Las flechas amarillas indican la dirección e intensidad de la corriente media. Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, SAF = Frente Subantártico. Las ubicaciones de las estaciones CTD durante la campaña oceanográfica PS97 se representan con diamantes negros. **(b)** Energía Cinética Eddy de fondo (EKE) (m²/s²) 1993 - 2019 del reanálisis GLORYS12. Los contornos de profundidad se muestran cada 1000 m con líneas negras. La línea meridiana verde en la longitud 68,5° O indica la posición para la localización de una serie temporal (ver Figura 3.9).

Figura 3.11. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) para la región central de la zona del Pasaje Drake Oeste (panel izquierdo). Días de mayor correlación con cada modo para la velocidad de fondo (m/s) (panel derecho). Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, SAF = Frente Subantártico. Los contornos de profundidad se muestran cada 1000 m con líneas negras.

Los tres primeros modos de variabilidad para la WDPZ_C explican conjuntamente el 47 % de la varianza total (Figura 3.11). El primer modo EOF muestra un monopolio en fase negativa dominado por la estructura del giro (Figura 3.11a). El EOF 1 explica el 30 % de la varianza total. Extrajimos el día con mayor correlación (04-Jul-2014) de la serie temporal asociada al primer modo (Figura 3.8d). Este día muestra un patrón similar al de la velocidad media (Figuras 3.10a y 3.11b). La velocidad máxima para este día fue de aproximadamente 0,7 m/s localizada en la longitud 70°35' O, latitud 58°45' S. El segundo modo explica el 10% de la varianza total y muestra un dipolo con una clara fase positiva al norte de la posición del SAF y una fase negativa al sur del SAF (Figura 3.11c). El día con mayor correlación (03-dic-2017) de la serie temporal se asocia con el primer modo (Figura 3.11d). La asociación con el segundo modo es una fase fuerte al norte de la posición del SAF y una fase baja al sur del mismo para la velocidad de fondo (Figura 3.11d). La velocidad máxima para este día fue de unos 0,6 m/s localizada en la longitud 69°5' O, latitud 56°40' S. El tercer modo explica el 7% de la varianza total (Figura 3.11e). Este modo muestra un fuerte monopolio en el centro de esta zona. Al explorar el día con mayor correlación (11-Feb-2007) se observa que el giro pasa por el centro de la región, donde la velocidad media y los días asociados a los modos 1 y 2 se caracterizan por velocidades lentas (ver Figuras 3.10a, 3.11b, d y f). La velocidad de fondo máxima de unos 0,74 m/s se localiza en la longitud 69°0' O, latitud 59°0' S.

La Figura 3.12 muestra la serie temporal extraída en la longitud 68.5° O donde el giro es fuerte y dos prominentes rasgos topográficos están presentes (uno E y el otro O desde el meridiano 68°30' O a 58°40' S Figura 3.10a). Hay un patrón claro de fuertes velocidades de fondo alrededor de 58.65° S que puede explicarse por la presencia del giro (Figuras 3.10a y 3.12). Este patrón no siempre estuvo presente durante el periodo de estudio de 27 años y hubo eventos en los que las velocidades descendieron hasta valores casi nulos (por ejemplo, 2005, 2010 y 2019, recuadros blancos en la Figura 3.9). Por el contrario, este patrón se intensificó en otros eventos, mostrando velocidades superiores a 0,3 m/s (Figura 3.12, recuadros rojos). Al sur de 58,7° S y hasta 59° S, se observa una intensificación del flujo que podría explicarse por movimientos del giro hacia el este. Para un periodo de tiempo concreto, podemos observar que hay una intensificación total del flujo en este gradiente latitudinal, por ejemplo, finales de 1999 y finales de 2016 (Figura 3.12, recuadros rojos). Se trata de un patrón claro en la región entre 58° S y 58,5° S, una zona dominada por el

SAF en superficie (Figura 3.10a). De $57,5^{\circ}$ S a 58° S se observa un jet que sale del giro en dirección noroeste, con patrones similares de fluctuaciones más y menos intensas (Figuras 3.10a y 3.12).

Figura 3.12. Serie temporal (1-1-1993 a 31-12-2019, 27 años) de la velocidad media de fondo (m/s) a lo largo de la transecta para la región central de la zona del Pasaje Drake occidental. En la longitud $68,5^{\circ}$ O (véase la figura 3.8a). Posiciones de los flujos y frentes con texto negro y flechas. Los recuadros blancos representan eventos de velocidades bajas y los recuadros rojos eventos de velocidades altas. Los días con las correlaciones más altas de EOF 1, 2 y 3 se muestran como líneas verdes, amarillas y negras, respectivamente.

3.3.2.5. Zona del Drake Oeste – Norte

Desplazándose hacia el norte desde la WDPZ_C, denominamos a esta región Zona del Pasaje Drake Oeste - Norte (WDPZ_N). El frente NB de la CCA sigue la batimetría y se observa un jet prominente con dirección sureste y velocidades medias superiores a $0,15$ m/s (Figura 3.13a). En dirección opuesta, noroeste, se detecta un jet que sale del giro en la WDPZ_C como se ha mencionado anteriormente. Este jet con dirección noroeste parece girar hacia el sur después de sobrepasar los accidentes topográficos y se une al giro en WDPZ_C en su esquina noroeste (Figuras 3.10a y 3.13a). Los valores máximos de EKE se dan en el *Chilean Trench* (CHTr) donde se detectan estos dos jets (Figura 3.13b). En las ubicaciones de las estaciones de extracción de testigos, muestra un valor bajo de EKE (Figura 3.13b).

Figura 3.13. (a) Velocidad media (m/s) de fondo calculada durante 1993 - 2019 a partir del reanálisis GLORYS12 en la región norte de la zona del Pasaje Drake Oeste. Las flechas amarillas indican la dirección e intensidad de la corriente media. Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, NB = *northern boundary*. (b) Energía Cinética Eddy de fondo (EKE) (m^2/s^2) 1993 - 2019 del reanálisis GLORYS12. Los contornos de profundidad se muestran cada 1000 m con líneas negras. La línea meridiana verde en la longitud 70° O indica la posición para la localización de una serie temporal (véase la figura 3.15). Obsérvese que no se muestran resultados a profundidades superiores a 900 m. Las ubicaciones de las estaciones CTD se representan con diamantes negros y los testigos de sedimentos con estrellas rojas, todos ellos recogidos durante la campaña oceanográfica PS97. *Chilean Trench* (CHTr).

Figura 3.14. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) para la región norte de la zona del Pasaje Drake Oeste (panel izquierdo). Días de mayor correlación con cada modo para la velocidad de fondo (m/s) (panel derecho). Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras, NB = *northern boundary*. Los contornos de profundidad se muestran cada 1000 m con líneas negras. *Chilean Trench* (CHTr).

El análisis EOF de esta subregión muestra que los tres primeros modos de variabilidad explican conjuntamente el 49 % de la varianza total (Figura 3.14). El primer modo de variabilidad del análisis EOF (Figura 3.14a) es un monopolio con una fase negativa en el CHTr y explica el 30 % de la varianza total. El día con mayor correlación extraído de la serie temporal de este primer modo (01-Jun-2018) difiere del patrón de velocidad media (Figuras 3.13a y 3.14b). Este día muestra un fuerte flujo NW sobre el CHTr. La velocidad máxima para este día fue de unos 0,62 m/s localizada en longitud 72°0' O, latitud 56°0' S. El segundo modo de variabilidad explica el 12% de la varianza total (Figura 3.14c). Presenta un dipolo con una fuerte fase positiva con flujos noroeste y sureste y fase negativa entre ambos en el CHTr. Extrajimos el día con mayor correlación (01-Dic-2017) de la serie temporal asociada al primer modo (Figura 3.14d). El campo de velocidades para este día muestra un flujo SE en la vertiente N de la CHTr y un flujo opuesto menos intenso al S de la CHTr. La velocidad máxima para este día fue de unos 0,64 m/s localizada en longitud 69°5' O, latitud 56°40' S. El tercer modo, que representa el 7% de la varianza total, puede considerarse un dipolo entre diferentes secciones CHTr con las vertientes N y S de la misma. (Figura 3.14e). El día con mayor correlación extraído de la serie temporal asociada al tercer modo (23-Nov-2001) muestra una fuerte corriente sobre el CHTr (Figura 3.14f). La velocidad máxima para este día fue de unos 0,51 m/s localizada en la longitud 70°0' O, latitud 56°45' S.

La longitud seleccionada para mostrar una serie temporal en WDPZ_N es 70°O (Figura 3.15). El flujo hacia el sureste, con el núcleo en la latitud 56,5° S, presenta un patrón con interrupciones (Figura 3.15, véanse los recuadros blanco y rojo). Entre 2004 y 2010 se observa una fase baja de este flujo en particular. El flujo de dirección noroeste se localiza alrededor de la latitud 57° S. El patrón de velocidad no es tan fuerte como el del flujo anterior y presagia una secuencia continua de interrupciones. El CHTr puede distinguirse por un patrón de velocidades altas y bajas alrededor de la latitud 56,75° S (Figura 3.15).

Figura 3.15. Serie temporal (1-1-1993 a 31-12-2019, 27 años) de la velocidad media de fondo (m/s) a lo largo de la transecta en la longitud 70° O (véase la figura 3.13a). Posiciones de flujos y frentes con texto negro y flechas. Los recuadros blancos representan eventos de velocidades bajas y los recuadros rojos eventos de velocidades altas. *Chilean Trench* (CHTr). Los días con las correlaciones más altas de EOF 1, 2 y 3 se muestran como líneas verdes, amarillas y negras, respectivamente.

3.3.3 Sedimentación relacionada con las corrientes

Los mayores depósitos contorníticos de la zona de estudio se han identificado en la región sur de la SFZ (Figura 3.16). En esta zona, los depósitos contorníticos se encuentran a ambos lados de la zona de fractura y están separadas de la dorsal por un *moat*. En la batimetría multihaz, los depósitos contorníticos se caracterizan por la presencia de un lecho marino relativamente liso en comparación con las zonas con menor acumulación de sedimentos, por ejemplo, en la zona SFZ central (Figuras 3.16a y 3.17b). Según los datos batimétricos, la fosa que se encuentra al oeste de la SFZ sur tiene unos 4-6 km de ancho y unos 200-300 m de profundidad. Indica la presencia de una corriente de fondo que fluye hacia el sureste a lo largo de la zona de fractura (Figuras 3.16a, c y d). El principal depósitos contorníticos situada al este de la SFZ se encuentra a unos 10-20 km al este de la zona de fractura y está separada por un gran *moat* irregular afectado por elevaciones topográficas locales. Este *moat* indica una dirección principal de la corriente de fondo hacia el noroeste (Figuras 3.16a y 3.16d). Un *moat* similar y un depósitos contorníticos se localizan al pie del talud continental al sureste de la SFZ (Figuras 3.16a y 3.16b). Al suroeste de la SFZ no se han encontrado contornitas al pie del talud y esta zona se caracteriza por la presencia de la SSTR. Por

el contrario, al norte de la fosa se encuentran en el fondo marino grandes depósitos contorníticos con *moats* alrededor de altos topográficos circulares (Figuras 3.16a y 3.16e). *Moats* similares alrededor de obstáculos topográficos circulares se encuentran en la SFZ central (Figura 3.17b).

Figura 3.16. (a) Mapa batimétrico en la región sur de la zona de fractura de Shackleton (IBCSO v2 y batimetría multihaz de la campaña oceanográfica PS97) que muestra la ubicación de las características sedimentarias relacionadas con la corriente y el *Sortable Silt* (\overline{SS}) de los sedimentos superficiales (de Wu et al. 2019). (b-e) Perfiles de reflexión sísmica que muestran la presencia de *moats* y depósitos de contorníticos. (b) SA500-003, (c) TH88-03B, (d) IT90AP-IT89AW42, e) TH88-05.

Estos *moats* suelen tener entre 250 y 300 m de profundidad y entre 8 y 14 km de anchura. También se pueden encontrar *moats* a lo largo de elevaciones topográficas aisladas y alargadas, como en la WDPZ_N (Figuras 3.17a y 3.17b). En esta zona, el perfil del subfondo muestra la morfología y estructura interna típicas de un *moat*, con reflexiones que se inclinan desde el lado del depósito hacia el *moat* y con una disminución del espesor del sedimento hacia la pendiente (Figura 3.17b).

Figura 3.17. Mapas batimétricos y *Sortable Silt* (\overline{SS}) de los sedimentos superficiales (de Wu et al. 2019) para la región norte de la zona del Pasaje Drake Oeste (a) y la región central de la zona de fractura de Shackleton (b) (IBCSO v2 y batimetría multihaz de la campaña oceanográfica PS97), mostrando la topografía irregular y accidentada que caracteriza estas zonas. (c-e) Perfiles PARASOUND que muestran la sedimentación y erosión dominadas por la corriente. Las líneas y puntos rojos indican la posición de los testigos de sedimentos.

En la SFZ_C y en la WDPZ_N, la topografía del fondo marino es muy irregular y está dominada por abundantes altos topográficos. Los fuertes gradientes relacionados con esta topografía

accidentada favorecen los procesos de erosión en masa. Los truncamientos abruptos en las reflexiones de los sedimentos indican la presencia de cicatrices de deslizamientos submarinos (Figura 3.17e), y las reflexiones caóticas y transparentes son indicativas de depósitos de transporte en masa (Figuras 3.17c y 3.17e). Los altos topográficos de estas zonas suelen presentar reflexiones continuas en su parte superior. El espesor del sedimento tiende a disminuir hacia los lados de los altos y sus flancos presentan a menudo truncamientos (Figuras 3.17c y 3.17d).

Los análisis granulométricos de los sedimentos superficiales indican que los valores medios de *Sortable Silt* son los más elevados en la parte superior de los altos topográficos, con valores de alrededor de 33 μm al este de la SFZ central (Figura 3.17b). La SFZ sur presenta los mayores depósitos contorníticos del área de estudio, que también se caracterizan por valores de *Sortable Silt* comparativamente más bajos que oscilan entre 20 y 23 μm (Figura 3.16a). En el área WDPZ_N, los valores medios de *Sortable Silt* son altos en la muestra cercana al *moat* (32,5 μm) y más bajos en la cima del alto topográfico (24,4 μm) (Figura 3.17a).

3.5. Discusión y conclusiones

El presente estudio explora la dinámica de las corrientes de fondo de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) en el Pasaje Drake (PD), la interacción de las corrientes de fondo con la topografía y su papel en la sedimentación. La variabilidad regional de la dinámica de la CCA cerca del fondo marino se investigó utilizando los resultados del reanálisis GLORYS12 obtenidos durante 27 años. La dinámica de las corrientes explicada por los datos del reanálisis GLORYS12 es consistente con los datos *in situ*, como ya se demostró en la validación realizada por Artana et al. (2021a). El reanálisis GLORYS 12 se considera un modelo barotrópico y la componente baroclínica no está tan bien representada (Artana et al. 2021a, 2021b). El campo de velocidades fue investigado en Ferrari et al. (2012) y se encontró que era similar al descrito por Inoue (1985) con una dominancia de los modos barotrópico y primer modo baroclínico. En el trabajo de Koenig et al. (2014), han demostrado que la componente barotrópica es importante donde las velocidades son débiles, y la componente baroclínica es más importante donde las velocidades de la capa superior son fuertes, en ubicaciones frontales. En términos de variabilidad interanual, en Sallée et al. (2008) investigaron el papel del Modo Anular del Sur (SAM) y el índice ENOS (Niño 3.4) y

descubrieron que ambos forzantes atmosféricos producen una respuesta oceánica sustancial, pero en diferentes ventanas espectrales. En Koenig et al. (2016) demostraron que el transporte total del CCA en el PD está correlacionado con SAM y ENSO. Koenig et al. (2016) y posteriormente Artana et al. (2021a) no encontraron ninguna relación sistemática, a baja frecuencia, entre los índices climáticos SAM y ENSO y la variabilidad del transporte en el PD, pero informaron de que los impactos respectivos son intermitentes y dependientes de la época. Sigue siendo necesario estudiar la variabilidad de las corrientes de fondo y su respuesta al forzante atmosférico.

A continuación, se resumen los principales resultados y conclusiones correspondientes en cada sub región del PD. Para ello se consideran los datos hidrográficos y sedimentarios *in situ* de la campaña oceanográfica Polarstern PS97. La dinámica de las corrientes de fondo de cuatro regiones de la PD, abarcando la influencia de las características topográficas, los frentes de CCA y las características sedimentarias.

3.5.1 Zona de fractura de Shackleton

La compleja topografía del PD (Figura 3.18) controla fuertemente la dinámica del fondo y, por lo tanto, las diferentes áreas presentan patrones de circulación y variabilidad distintos y se discuten aquí por separado. La zona delimitada por la *Hero Fracture Zone* (HFZ), la *Phoenix Antarctic Ridge* (PAR), la *Shackleton Fracture Zone* (SFZ) y la *South Shetland Trench* (SSTr) puede definirse como una región de corrientes débiles y dominada por depósitos de grano relativamente fino, como indican los valores medios más bajos de *Sortable Silt* (\overline{SS}) de la zona de estudio (Figuras 3.4, 3.16 y 3.18). La razón de estas características es que el SACCF evita la HFZ dirigiéndose hacia el sur (Figura 3.3) y luego, cuando alcanza la SFZ, se inclina hacia el norte para cruzar la fractura, o hacia el sur para atravesar el *Shackleton Gap* (SG), como demostraron Provost et al. (2011) y Ferrari et al. (2013). El *Polar Front* (PF) también evita esta región y se desvía hacia el norte de la HFZ, cruzando la SFZ en la intersección con la *West Scotia Ridge* (WSR) (Orsi et al. 1995; Park et al. 2019a). Esta evasión de estos 2 frentes hace que esta cuenca sea menos energética en comparación con las otras del PD (Figura 3.3b). Los análisis de Función Ortogonal Empírica (EOF) para esta región (Figura 3.5a y c) muestran que la mayor parte de la variabilidad

en el flujo viene a través del SG y el giro en la Cuenca de los Ona (OB), dejando a la región situada al oeste de la SFZ como la de menor variabilidad.

Figura 3.18. Mapa batimétrico 3D del Pasaje Drake (IBCSO v2) con una representación esquemática de la circulación cerca del fondo marino en flechas negras. Los frentes de la Corriente Circumpolar Antártica derivados de altimetría satelital (Park et al. 2019a, b) se representan con líneas continuas púrpuras. De norte a sur: NB = *northern boundary*; SAF = *Subantarctic Front*; PF = *Polar Front*; SACCF = *Southern Antarctic Circumpolar Current Front* y el SB = *southern boundary*. *Shackleton Fracture Zone* (SFZ); *Phoenix Antarctic Ridge* (PAR); *Hero Fracture Zone* (HFZ); *South Shetland Trench* (SSTR); *Chilean Trench* (CHTr).

El tercer modo (Figura 3.5e) muestra un patrón diferente en el que existe un bloqueo en el SG. Por lo tanto, es posible suponer que la contribución de los sedimentos a la SSTR no sólo procede del OB y del mar de Weddell, sino también de la región noroccidental de la PA. El eddy anticiclónico en el OB, también observado por Barré et al. (2011), muestra una fase ciclónica el día de mayor correlación para el tercer modo (Figura 3.5e y f). Este eddy tiene una vida de unas 15 semanas (Barré et al. 2011). La variabilidad de mesoescala en el PD se considera entre 40 horas y 90 días (Nowlin et. 1985; Ferrari et al. 2014). En total, el 83% de los eddies del PD se concentran en las capas inferiores y quedan atrapados por la topografía del fondo (Lin et al. 2023). El tercer modo debería ser objeto de futuras investigaciones. En esta zona se han identificado varias estructuras sedimentarias relacionadas con las corrientes de fondo, como depósitos contorníticos y *moats*

(Figura 3.16; Maldonado et al. 2003, 2005; Martos et al. 2013; López-Quirós et al. 2020). Estos rasgos están asociados a estructuras topográficas, como dorsales y montes submarinos, y probablemente se forman debido a la aceleración de las corrientes de fondo a lo largo de estas pendientes pronunciadas (Figura 3.16). Los mayores rasgos erosivos y los *moats* más anchos de la zona de estudio se han observado al este de la SFZ (Figura 3.16), donde las corrientes de fondo son rápidas en promedio (hasta 0,40 m/s) y presentan una EKE de fondo relativamente alta (0,0461 m²/s²). En nuestros resultados, la región situada al SO de la SFZ presenta valores bajos de Energía Cinética Eddy (EKE) y velocidad media, que corresponden a condiciones favorables para la sedimentación, en concordancia con los depósitos contorníticos observados (Figura 3.16). Thran et al. (2018) argumentaron que las contornitas se encuentran comúnmente en zonas con alta EKE a escala global en comparación con otras zonas del fondo oceánico. Sin embargo, en este estudio se muestra que cuando se analiza con más detalle la intensidad y variabilidad de la corriente de fondo en zonas de sistemas deposicionales contorníticos, se observa que los depósitos contorníticos se encuentran principalmente en regiones donde la velocidad media de la corriente y la EKE presentan valores bajos. Dichas condiciones se han observado en otras regiones del océano, como en el mar Mediterráneo y el canal de Mozambique (Miramontes et al. 2019; 2021).

3.5.2 Confluencia de West Scotia Ridge

La confluencia de la SFZ y la WSR (Figura 3.7) presenta una compleja variabilidad del fondo en las corrientes y la topografía (Figura 3.18). En Ferrari et al. (2012) demostraron que las ramas del PF fluyen en meandros debido a los montes submarinos de la WSR. En nuestro estudio, también observamos meandros en las corrientes de fondo y una elevada EKE al norte de la WSR. Los sedimentos superficiales presentan altos \overline{SS} de acuerdo con las fuertes corrientes de fondo modelizadas en la Cuenca de los Yaghanes (YB) (Figuras 3.17 y 3.18). Al sur de la WSR se pueden encontrar fosas y contornitas donde el flujo que procedía paralelo a la SFZ se desvía hacia el NNE. La variabilidad de estas zonas está dominada por la dinámica en la YB y la confluencia del PF el WSR y la SFZ. Las ramas del PF pueden desplazar su posición (Barré et al. 2011) en este estudio observamos variabilidad temporal que podría estar relacionada con ellas.

La SFZ y la zona de confluencia del WSR son las únicas del área de estudio en las que se ha medido la presencia de AABW (Figura 3.2a, b y d). Esto está relacionado con el fuerte efecto de la SFZ, que actúa como una barrera topográfica para el agua que fluye hacia el oeste en el fondo. Sólo ciertas brechas sobre la dorsal pueden permitir el sobre flujo este-oeste.

3.5.3 Pasaje Drake Oeste

La región más occidental de este estudio es la WDPZ, que ha sido menos investigada en trabajos anteriores. Esta región está atravesada por los frentes de la CCA que son el NB y el SAF. Se examinó un giro anticiclónico que no se había descrito antes (Figura 3.10). Park et al. (2019a) sugirieron que la mezcla debido a la topográfica es el principal factor dinámico que controla la magnitud y la dirección del CCA en las regiones del Océano Austral consideradas *choke points*. Este giro muestra la influencia del SAF y la topografía en el gobierno de la corriente de fondo a profundidades superiores a los 3000 m. La estructura espacial de este primer modo de EOF (30%) (Figura 3.11a) está relacionada con las formas topográficas presentadas en esta región. El segundo modo (10%) (Figura 11c) podría estar relacionado con la influencia que el SAF genera desde la superficie o con modos climáticos de variabilidad que afectan la región, lo cual debería ser investigado en profundidad. Serían necesarios más estudios para comprender mejor la génesis y la dinámica de este giro. El tercer modo (7%) (Figura 3.11e) muestra que cuando se perturba el giro, el centro, anteriormente a baja velocidad, podría tener ahora corrientes que pueden erosionar el fondo marino o transportar sedimentos a su alrededor. En esta zona se han identificado varias estructuras sedimentarias asociadas a corrientes de fondo. Entre ellas se encuentran los depósitos contorníticos y los *moats* (Figura 3.17).

3.5.4 Consideraciones finales

La formación de sistemas deposicionales contorníticos se atribuye comúnmente a corrientes de fondo relativamente constantes o persistentes (Rebesco et al. 2014; y referencias al respecto). Pero en nuestro estudio, encontramos eventos que difieren completamente del patrón de flujo principal, como se observa en el análisis EOF, y que generan nuevos patrones de corrientes de fondo, que también podrían tener una influencia importante en la sedimentación. Además, otro factor a

considerar es que la mezcla en el Pasaje Drake (PD) es intensa y generalizada, incluso por encima de la compleja topografía del fondo marino (Naveira Garabato et al. 2004, 2007; Barré et al. 2008). Como ya se ha mencionado, el PD es el paso más estrecho entre continentes del Océano Austral dentro del cual fluye la Corriente Circumpolar Antártica (CCA). Hay otras regiones denominadas *choke points* en el Océano Austral, como la dorsal índica suroccidental, la meseta de Kerguelen, el sector al sur del mar de Tasmania y la zona de fractura Udinsev / zona de fractura Eltanin en el Pacífico Sur central. La interacción entre la dinámica de las corrientes de fondo y los procesos sedimentarios puede ser objeto de investigación en dichas regiones. La dificultad de llegar a lugares tan remotos para llevar a cabo programas de medición específicos y a largo plazo, hace que la información por satélite y los datos de reanálisis sean especialmente valiosos para explorar zonas en las que los datos *in situ* son escasos o inexistentes.

La variabilidad presentada en los 3 modos de EOF descritos en este capítulo abre una nueva perspectiva sobre los procesos oceanográficos que controlan la sedimentación en ambientes de aguas profundas. El campo medio de corrientes de fondo puede esconder otros eventos menos frecuentes y con patrones diferentes que podrían ayudar a explicar los procesos de sedimentación/erosión observados en estas zonas donde tanto la topografía como la dinámica son complejas. La identificación de las características de las contornitas proporciona la clave para decodificar la circulación de las masas de agua en el pasado y la identificación de los principales eventos paleoceanográficos (Pérez et al. 2015; 2021), esta idea abre el camino para seguir realizando trabajos interdisciplinarios para entender el clima pasado y futuro.

Para concluir, se remarca que:

- 1) La topografía local puede afectar significativamente a los procesos hidrodinámicos cerca del fondo marino, mostrando un patrón diferente y una desconexión de la dinámica de la superficie del mar. Por ejemplo, el giro situado en la zona del Pasaje Drake Oeste está limitado por altos topográficos, pero no parece verse afectado directamente por el jet del frente de la CCA.

- 2) En el *Shackleton Gap*, la dinámica de la corriente de fondo muestra que el flujo procedente de la cuenca de los Onas no siempre es constante. Pueden producirse bloqueos e interrupciones. En las estaciones hidrográficas realizadas durante la campaña PS97 situadas al oeste de la *Shackleton Fracture Zone* no se ha detectado AABW entre las masas de agua del fondo.
- 3) La variabilidad de las corrientes de fondo, en los 27 años de reanálisis utilizados, muestra diferentes patrones en esta compleja región. El primer modo EOF está relacionado con la topografía local en cada zona. Los modos EOF segundo y tercero muestran patrones en la corriente de fondo que difieren del campo medio. Por lo tanto, podrían indicar situaciones diferentes que afectan en forma diferencial a los procesos de erosión/sedimentación de sedimentos.
- 4) El sistema sedimentario está fuertemente controlado por las corrientes de fondo en el PD, lo que da lugar a la formación de contornitas. Los *moats* están relacionados con corrientes a lo largo de obstáculos topográficos que erosionan y transportan los sedimentos en función de la dinámica que los rodea y los mayores depósitos contorníticos se encuentran en zonas con corrientes de fondo débiles y baja EKE de fondo.
- 5) Futuras campañas oceanográficas/geológicas podrían beneficiarse de este método para evaluar posibles ubicaciones para la extracción de testigos en relación con la dinámica de las corrientes de fondo.

Capítulo 4

El rol de la dinámica de mesoescala de fondo en la formación de contornitas en la Cuenca Argentina

Los resultados presentados en este capítulo se encuentran publicados en:

"First Bouma Deepwater Special Publication" del Journal of Sedimentary Research.

Gastón Kreps, Tilmann Schwenk, Silvia Romero, Agustín Quesada, Jens Gruetzner, Volkhard Spieß, Hanno Keil, Ruben Kantner, Lester Lembke-Jene, Ramiro Ferrari, Frank Lamy and Elda Miramontes. (2024). THE ROLE OF BOTTOM MESO-SCALE DYNAMICS IN CONTOURITE FORMATION IN THE ARGENTINE BASIN. Journal of Sedimentary Research; doi: <https://doi.org/10.2110/jsr.2024.012>.

Resumen

La Cuenca Argentina es una cuenca de aguas profundas situada en el Océano Atlántico Sur que contiene depósitos sedimentarios derivados de diferentes procedencias. Se caracteriza por una dinámica oceánica compleja que abarca diversas dimensiones espaciales y temporales. La corriente subantártica de Malvinas, que se dirige hacia el norte, y la corriente subtropical de Brasil, que se dirige hacia el sur, convergen en el margen occidental de la Cuenca Argentina, dando lugar a la formación de la Confluencia Brasil-Malvinas. Las corrientes de fondo, en particular las corrientes que fluyen a lo largo de la pendiente y los eddies horizontales, son cruciales en la formación del fondo marino y de los elementos sedimentarios (por ejemplo, las contornitas). La fuerza y la variabilidad de las corrientes de fondo son poco conocidas, por lo que no están claros los procesos que controlan la sedimentación en las profundidades. Se utilizó un reanálisis de alta resolución ($1/12^\circ$) para analizar las corrientes cercanas al fondo y se comparó la dinámica del fondo con las características sedimentarias del lecho marino obtenidas a partir de conjuntos de datos geofísicos y muestras de sedimentos. Las altas velocidades, de hasta 3,5 m/s en la superficie y de hasta 1,4 m/s en el fondo, revelan la presencia de flujos intensos en esta zona. El Depósito contornítico de Zapiola, un depósito sedimentario de ~1200 m de altura situado en la parte central de la Cuenca Argentina, está limitado por una zona de elevada Energía Cinética Eddy (EKE) del fondo que dio lugar a la erosión del lecho marino y a la acumulación de lodo arenoso. La corriente de las Malvinas se distingue por corrientes fuertes y constantes que fluyen hacia el norte a lo largo del talud continental y por una EKE mínima en el fondo. La zona del talud continental por la que fluye la Corriente de Malvinas corresponde a una terraza contornítica, una superficie relativamente plana compuesta casi en su totalidad por sedimentos arenosos y con abundantes rasgos erosivos. Las regiones de mayor actividad de EKE en la capa inferior son el *overshoot* de la Corriente de Brasil y la Llanura Abisal. En algunas regiones, la sedimentación está influenciada por procesos esporádicos que ocurren entre eventos de corrientes intensas y débiles a lo largo del tiempo, que se consideran procesos intermitentes. Mientras que en otras zonas la sedimentación está controlada por flujos constantes. Esta investigación muestra el impacto de la dinámica de las corrientes de fondo en la sedimentación de las contornitas. Una mejor comprensión de la fuerza y variabilidad de las corrientes de fondo mejorará las reconstrucciones paleoceanográficas basadas en el registro sedimentario.

4.1 Introducción

El océano Atlántico Sur desempeña una función esencial en la Circulación Convectiva Meridional (*Meridional Overturning Circulation*, MOC, por sus siglas en inglés), ya que es la única cuenca oceánica que presenta un transporte neto de calor hacia el ecuador (Talley 2003; Garzoli et al. 2013; Trenberth y Zhang 2019; Chidichimo et al. 2023, entre otros). En el océano Atlántico Sur se observa una importante interacción entre las celdas superiores y abisales de la Circulación Meridional del Atlántico (*Atlantic Meridional Overturning Circulation*, AMOC) (Chidichimo et al. 2023), que contribuye significativamente al cambio climático (Kostov et al. 2014; Buckley y Marshall 2016; Pérez et al. 2018).

Las corrientes de contorno tienen una influencia sustancial en la sedimentación de los márgenes continentales y las llanuras abisales, y a veces conducen a la formación de depósitos a gran escala o rasgos erosivos (Kennett, 1983; Stow et al. 2002; Rebesco y Camerlenghi, 2008; Stow et al. 2009; Hernández-Molina et al. 2010). Los depósitos formados por corrientes que fluyen cerca del fondo marino (es decir, corrientes de fondo) se clasifican como contornitas (Rebesco y Camerlenghi, 2008; Rebesco et al. 2014). En zonas de corrientes relativamente débiles, las contornitas fangosas tienden a acumularse, mientras que en zonas de corrientes fuertes los sedimentos finos pueden ser aventados dando lugar a la formación de contornitas arenosas, o incluso pueden ser erosionados en condiciones de alta energía (Miramontes et al. 2021).

Las corrientes de fondo, específicamente los eddies horizontales, junto con las características topográficas, desempeñan un papel vital en la conformación del fondo marino y en la formación de contornitas (por ejemplo, Miramontes et al. 2021; Wilkens et al. 2021; Kreps et al. 2023). Pero aún no está claro qué condiciones específicas conducen a la movilización, modificación y sedimentación de sedimentos a través de las corrientes de fondo (Miramontes et al. 2019a).

La relación entre los sedimentos y la dinámica de las corrientes puede examinarse mediante el análisis del tamaño de grano de los sedimentos. El tamaño de las partículas se ha relacionado con la velocidad de la corriente correspondiente responsable del transporte y la sedimentación, como demuestran Ledbetter y Johnson (1976) y McCave y Swift (1976). Bajo una tensión específica,

ciertos granos y agregados se depositan, mientras que otros con menor velocidad de sedimentación permanecen en suspensión turbulenta y son transportados aguas abajo (McCave et al. 2017). Este método de reconstrucción paleoceanográfica implica la sedimentación selectiva y la eliminación de materiales más finos mediante *winnowing*, como describen McCave et al. (1995) y McCave y Hall (2006). Sin embargo, el vínculo entre las condiciones oceanográficas y los depósitos resultantes aún no está claro; no existe una relación universal entre el *Sortable Silt* y la velocidad media de las corrientes (McCave et al. 2017) y se desconoce cómo los eventos de corta duración y alta energía imprimen el registro sedimentario.

La Cuenca Argentina (CA) es un depósito sedimentario profundo activo de circulación oceánica muy intensa que controla fuertemente la morfología del fondo marino, la distribución granulométrica y el transporte y acumulación de materia orgánica (por ejemplo, Ledbetter, 1986; Frenz et al. 2004; Mollenhauer et al. 2006; Hernández-Molina et al. 2010; Wilckens et al. 2021). Sin embargo, la circulación de las corrientes de fondo está poco explorada en la zona. En este capítulo, con el fin de restringir mejor las condiciones oceanográficas bajo las cuales se forman los diferentes tipos de contornitas, analizamos la intensidad, dirección y variabilidad de las corrientes de fondo y las comparamos con la distribución y características de los depósitos sedimentarios. Para alcanzar este objetivo, realizamos un análisis de 28 años de datos de reanálisis GLORYS 12 y comparamos los resultados modelizados con observaciones procedentes de datos hidrográficos, batimétricos, hidroacústicos y sísmicos, así como de testigos de sedimentos.

4.1.1 Formación y evolución de la Cuenca Argentina

La historia geológica de las cuencas sedimentarias del Atlántico Sur comenzó con el estiramiento de la corteza en el margen occidental de Gondwana durante la Orogenia Pérmica-Triásica. Esta actividad dio lugar a grietas regionales de dirección norte-sur que posteriormente se rellenaron con sedimentos clásticos no marinos (Urien y Zambrano 1996; Ramos 1996). Los eventos volcánicos asociados a este sistema de grietas sirven como indicadores precisos para determinar el momento de la ruptura de Gondwana. Esta ruptura creó una cavidad ocupada posteriormente por los mares poco profundos del proto-Atlántico Sur, desplazados por sistemas de fallas de transformación de Sur a Norte. La fase de apertura del océano Atlántico Sur, marcada por la formación de corteza

oceánica entre Sudamérica y África, comenzó durante el Cretácico Inferior, hace unos 138 millones de años con una orientación de sur a norte (Pérez-Díaz y Eagles 2014).

Posteriormente, el océano Atlántico Sur experimentó una rápida profundización y ensanchamiento, lo que dio lugar a la formación de dos cuencas oceánicas separadas por una barrera poco profunda situada en la actual dorsal de Walvis y la elevación de Río Grande (Van Andel et al. 1977). La CA (Figura 4.1) es la cuenca de aguas profundas situada al sur de esta barrera, que se extiende sobre la región del talud inferior y la elevación continental del margen continental volcánico pasivo argentino. Su relleno sedimentario tiene más de 5.000 metros de espesor y cubre un área de aproximadamente 200.000 km² en el Océano Atlántico Sudoccidental (Figura 4.1).

Topográficamente, el punto más profundo de la CA está situado a lo largo de los márgenes occidental y sudoccidental, denominado Brecha Abisal, con una profundidad máxima de agua de 6212 metros (Lonardi y Ewing 1971; Ewing y Lonardi 1971; Parker et al. 1996, 1997; Hernández-Molina et al. 2010). Tres rasgos topográficos prominentes asociados con depósitos contorníticos en la CA son los de Zapiola, Argyro y Ewing (Figura 4.1). Estos rasgos son el resultado del movimiento ciclónico a largo plazo del *Antarctic Bottom Water* (AABW) y consisten predominantemente en limos y lodos (Ewing y Lonardi 1971; Flood y Shor 1988; Hernández-Molina et al. 2008 y 2010).

La CA tiene tres aberturas principales que sirven de rutas para las aguas profundas y de fondo del sur (Figura 4.1). La más occidental y poco profunda es la Meseta de Malvinas (Figura 4.1) que tiene una forma de silla de montar, de 2500 m de profundidad entre las Islas Malvinas y el Banco Maurice Ewing, y alcanza su pico a 1200 m (Arhan et al. 1999). La segunda es el Pasaje de Malvinas (Figura 4.1) una amplia ruptura entre 35° O y 40° O, a través de la cual el agua puede entrar desde el sur a una profundidad de 5000 m (Arhan et al. 1999). El tercero es el paso al este de la elevación de Orcadas (~4500 m de profundidad) (Arhan et al. 1999).

Figura. 4.1. (a) Mapa batimétrico de la Cuenca Argentina mostrando las principales contornitas (modificado de Ewing y Lonardi, 1971; Flood y Shor, 1988; Hernández-Molina et al. 2010) y el patrón general de circulación (adaptado de Stramma e England, 1999; Valla et al. 2018). NADW: *North Atlantic Deep Water*; TW: *Tropical Water*; SACW: *South Atlantic Central Water*; AAIW: *Antarctic Intermediate Water*; UCDW: *Upper Circumpolar Deep Water*; LCDW: *Lower Circumpolar Deep Water*; AABW: *Antarctic Bottom Water*; CBM: Confluencia Brasil-Malvinas. Los recuadros blancos representan las regiones analizadas con más detalle en este trabajo. (b) Espesor total de sedimentos (de Straume et al. 2019) y velocidad relativa de la corriente de fondo interpretada a partir del tamaño medio del grano de limo de los sedimentos superficiales (de Ledbetter, 1986). Nótese el relativo alto espesor de sedimentos (hasta unos 3000 m) en la zona del depósito contornítico Zapiola en la parte central de la cuenca.

4.1.2 Marco Oceanográfico

Complejos patrones de flujo medio y variabilidad caracterizan la circulación oceánica en la Cuenca Argentina (CA). El área de estudio abarca siete masas de agua distintas, que presentan características variables en función de la latitud y la profundidad (Figura 4.2). Esto se debe a la convergencia de aguas del sector antártico y del Atlántico Norte en esta región (Figura 4.1). El Pasaje de Malvinas (MP) (Figura 4.1) sirve como el canal principal para la entrada de *Antarctic Bottom Water* (AABW) en la CA, abarcando toda la llanura abisal (Figuras 4.2B, 4.2C; Georgi 1981; Solodoch et al. 2021 entre otros). La AABW se forma en varios lugares alrededor de la Antártida, como el Mar de Ross, el Mar de Weddell, la Bahía de Prydz y la Tierra de Adelia (Purkey et al. 2018; Solodoch et al. 2022). Sobre la AABW hay una variedad densa de

Circumpolar Deep Water (CDW) que circula alrededor de la Antártida dentro de la Corriente Circumpolar Antártica, conocida como *Lower Circumpolar Deep Water* (LCDW). La LCDW es el agua más densa que fluye hacia el este a través del Pasaje Drake. Entra en la CA a través de la Meseta de Malvinas (MM), el MP y al este de Georgia del Sur, se une a la AABW, y fluye hacia el norte a lo largo del margen occidental de la Cuenca Argentina (Figura 4.1a; Piola et al. 2001; Valla et al. 2018). La Corriente de Malvinas (CM) es una componente significativa del sistema de flujos presentes en la CA. Es una rama septentrional de la Corriente Circumpolar Antártica (Piola y Gordon, 1989). Después de pasar por el Pasaje Drake, fluye hacia el norte como una corriente de gran profundidad, con un fuerte componente barotrópico y transporta agua subantártica. La CM transporta aguas frías de origen antártico, concretamente la *Subantarctic Surface Water* (SASW), la *Antarctic Intermediate Water* (AAIW) y la *Upper Circumpolar Deep Water* (UCDW) (Figuras 4.1A, 4.2; Piola et al. 2001). El otro flujo sobresaliente de la CA es la Corriente de Brasil (CB), que tiene una dirección Norte-Sur y es la rama occidental del giro subtropical del Atlántico Sur. A diferencia de la CM, la CB presenta una estructura más baroclínica (Da Silveira et al. 2004) y transporta aguas más cálidas y saladas que corresponden al *Tropical Water* (TW) y a la *South Atlantic Central Water* (SACW) (Figura 4.2; Valla et al. 2018; Piola y Matano 2019). Estas sufren una mezcla significativa con aguas subantárticas en lo que se conoce como la región de la Confluencia Brasil-Malvinas (CBM) (Figura 4.1) que es ampliamente reconocida por su alta EKE junto con escalas espaciales y temporales cortas de fluctuaciones de velocidades (Barré et al. 2006; Ferrari et al. 2017; Artana y Provost 2023). Este sistema genera meandros y eddies que favorecen la mezcla completa de las diversas masas de agua transportadas por ambas corrientes (Olson et al. 1988; Garzoli y Garraffo 1989; Matano et al. 1993; Provost y Le Traon 1993; Saraceno et al. 2004; Chelton et al. 2007; Paniagua et al. 2018; Orúe-Echevarría et al. 2023; entre otros). Otra masa de agua relevante que llega a la región es la *North Atlantic Deep Water* (NADW) que fluye hacia el sur desde regiones más septentrionales, a lo largo del margen continental, y alcanza la Confluencia Brasil-Malvinas para luego entrar en la CA (ver Valla et al. 2018 para una descripción detallada del NADW en el Océano Atlántico Sudoccidental). La *Upper Circumpolar Deep Water* (UCDW) es la rama superior de la *Circumpolar Deep Water* (CDW), una gran masa de agua relativamente dulce y pobre en oxígeno en el Océano Austral formada por la mezcla del NADW surgente con el agua que circula en la Corriente Circumpolar Antártica (Reid et al. 1977; Valla et al. 2018).

Figura. 4.2. Gráficas de temperatura potencial θ (°C) - salinidad que representan masas de agua en la Cuenca Argentina, barra de color que representa la profundidad en metros (a) y mostrando un zoom a las capas inferiores con la barra de color que representa la ubicación latitudinal de las masas de agua (b). Las líneas grises continuas indican los límites de densidad neutra (γ) (kg/m^3) entre las diferentes masas de agua. Sección hidrográfica a 43° S (c), la barra de color representa la salinidad. Las isopicnas de densidad neutra (γ_n) (kg/m^3) se muestran en líneas negras continuas. (d) Mapa que muestra la sección de (c). AABW = Antarctic Bottom Water; LCDW = Lower Circumpolar Deep Water; NADW = North Atlantic Deep Water; UCDW = Upper Circumpolar Deep Water; AAIW = Antarctic Intermediate Water; SACW = South Atlantic Central Water; TW = Tropical Water. Datos obtenidos del *World Ocean Atlas 2018* (Locarnini et al. 2018; Zweng et al. 2019), que abarcan la región comprendida entre 60° O y 30° O de longitud y entre 30° S y 50° S de latitud.

La AAIW entra en el Atlántico Sur a través de dos rutas distintas. La primera ruta es con la CM, que es comparativamente más fría y más dulce (Piola y Gordon, 1989), la sección a 43° S muestra esta variedad de AAIW (Figura 4.2c). La segunda ruta es a través del sistema de corrientes Agulhas/Benguela, que trae una AAIW relativamente más cálida, con mayor salinidad y menos oxigenada (Lutjeharms, 1996; Piola y Georgi, 1982; Wefer et al. 1996). En la parte norte de la CA se puede encontrar otra variedad de AAIW. Esta variedad tiene mayor salinidad y menos oxígeno debido a la recirculación en el giro subtropical (Valla et al. 2018). Las masas de agua que entran en la CA desde el sur son capaces de recircular o fluir hacia el norte y ser exportadas a la cuenca del Brasil a través del Canal de Vema (Figura 4.1) y el Canal de Hunter (Wuest 1950; Lynn y Reid 1968; Wright 1970; Reid y Nowlin 1971; Buscaglia 1971; Georgi, 1981a; Speer y Zenk, 1993). En el centro de la cuenca se encuentra otro patrón hidrográfico característico de la CA, un fuerte giro con circulación barotrópica, el Giro de Zapiola (ZG) (por ejemplo, Flood y Shor 1988; Weatherly 1993; Saunders y King 1995; Fu et al. 2001; Fu 2007; Saraceno et al. 2009 entre otros). El ZG, que tiene una circulación antihorario, gira alrededor de la elevación de Zapiola, una característica geológica que consiste en depósitos sedimentarios en el fondo del océano (Saunders y King 1995; de Miranda et al. 1999). En la región de la elevación Zapiola, la topografía del fondo oceánico desempeña un papel crucial en la determinación de la trayectoria de los eddies (Saraceno y Provost 2012). La amplia gama de escalas espaciales y temporales involucradas en estos procesos dinámicos hace de la CA un lugar de gran interés para estudiar la interacción de la variabilidad oceánica a través de diferentes escalas (Fu 2007).

4.2 Datos y Métodos

4.2.1 Salidas de velocidad de GLORYS 12 Cuenca Argentina

Para calcular las velocidades del fondo, utilizamos el reanálisis GLORYS12. Referirse al capítulo 2 sección 2.6 para un detalle sobre el reanálisis utilizado. Para cubrir los lugares más profundos de la CA, extrajimos **20 niveles** de profundidad correspondientes a las profundidades comprendidas entre **453 m y 5727 m** (ver Figura 2.7 para el espesor de cada capa entre niveles). Las variables seleccionadas del reanálisis fueron la velocidad meridional v , y la velocidad zonal u , ambas en m/s. Se utiliza un conjunto de datos diarios que abarca desde el **1 de enero de 1993 hasta el 31 de**

diciembre de 2020 (28 años equivalentes a 10227 días). La longitud se consideró de **60° O a 30° O (362 valores)**; la latitud de **30° S a 50° S (241 valores)**. Con estos datos, se construyó un **cubo de datos de 4 dimensiones de longitud, latitud, profundidad y tiempo (362, 241, 20, 10227)**. El procedimiento consiste en calcular los 20 niveles juntos para extraer el valor en cada momento y de la celda modelo más cercana al fondo. Calculamos la velocidad media y la dirección media de la velocidad de la corriente del fondo en m/s y la Energía Cinética Eddy de fondo (EKE) en m^2/s^2 . La EKE se define como la energía contenida en la componente variable en el tiempo de las velocidades oceánicas, que se miden como anomalías en la velocidad. Para calcular la EKE, primero se calculan las anomalías de las componentes v y u y, a continuación, se utiliza la ecuación (1).

$$EKE = 1/2 (u'^2 + v'^2) \quad (1)$$

u' y v' indican las anomalías de velocidad.

El análisis estadístico utilizado con los datos de velocidades del fondo marino en este capítulo es el de las Funciones Ortogonales Empíricas (EOF). La utilidad del análisis EOF es que un pequeño número de patrones puede explicar la mayor parte de la variabilidad de un conjunto de datos. Además, los eventos energéticos con diferente estructura temporal deberían aparecer en diferentes modos de EOF, es decir, los patrones de variabilidad pueden separarse (Klinck, 1985). Para ello, se calculó la velocidad media diaria, mensual y anual del fondo a partir de datos diarios. La regla de corte utilizada para seleccionar el número de componentes principales (CP) a retener es la propuesta por Cattell (1966), conocida como "scree test", que se basa en trazar los valores propios en función del número de orden de los CP y buscar la ruptura en la que los valores propios se vuelven aproximadamente constantes. En nuestro caso hemos seleccionado las 4 primeras PC (eq. EOF).

4.2.2 Datos hidrográficos

Para determinar las masas de agua de la Cuenca Argentina se utilizó *The World Ocean Atlas 2018* (WOA18) (Locarnini et al. 2018; Zweng et al. 2019). WOA18 es una colección de medias de

temperatura, salinidad, oxígeno, fosfato, silicato y nitrato analizadas objetivamente y de calidad controlada, basadas en datos de perfiles de la Base de Datos Oceánicos Mundiales (WOD).

4.2.3 Datos geofísicos y mediciones granulométricas

La distribución a gran escala de los accidentes de contornitas utilizados en este estudio se basa principalmente en los mapas originales proporcionados por Ewing y Lonardi (1971), Flood y Shor (1988) y Hernández-Molina et al. (2010) (Figura 4.1a), sólo la dorsal del depósito contornítico de Zapiola se ha actualizado utilizando la batimétrica de la Cuadrícula GEBCO 2023, que tiene una cuadrícula de intervalos de 15 segundos de arco (GEBCO Compilation Group 2023).

Las imágenes del perfil del subfondo que se muestran en el presente estudio se recogieron con el sistema paramétrico de ecosonda de sedimentos PARASOUND montado en el casco durante los cruceros M29/1 y M46/3 del RV Meteor en 1994 (Segl et al. 1994) y en 2000 (Bleil et al. 2001). La frecuencia paramétrica se fijó durante ambos cruceros en 4 kHz, lo que proporcionó una penetración de hasta 100 m y una resolución vertical a escala decimétrica. Para mejorar la relación señal-ruido, los datos se filtraron con un filtro de paso de banda ancha de 2,5-5,5 kHz. Se calculó una envolvente de traza para mejorar la coherencia de los reflectores. Los perfiles PARASOUND se analizaron y visualizaron utilizando "The Kingdom Software" (IHS Markit). Los perfiles PARASOUND se utilizaron en este estudio para identificar y caracterizar rasgos contorníticos recientes (depósitos contorníticos, ondas sedimentarias, canales, superficies erosionales, entre otros).

El perfil de reflexión sísmica multicanal BGR98-40 fue recogido por el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) en 1998, utilizando un cañón de aire en el buque Akademik Lazarev. Este perfil se utilizó para identificar rasgos de contornitas en una zona en la que no se dispone de datos PARASOUND o éstos son de calidad insuficiente. La nomenclatura y los criterios para identificar los rasgos de contornitas se basan en Faugères et al. (1999), Faugères y Stow (2008), Nielsen et al. (2008), Rebesco et al. (2014) y Miramontes et al. (2021).

En este estudio, utilizamos el contenido de arena de los sedimentos superficiales (0-1 cm o 0-2 cm por debajo del fondo marino) obtenidos de Frenz et al. (2004) y Petschick et al. (1996a) mediante tamizado, que están disponibles públicamente en el repositorio PANGAEA (Frenz et al. 2004; Petschick et al. 1996b). Para este estudio se midieron sedimentos superficiales adicionales (0-1 cm o 1-2 cm por debajo del lecho marino) de las campañas oceanográficas del R/V Meteor M23/2, M29/2, M46/3 y M49/2 (Bleil et al. 1993; 1994; 2001; Spieß et al. 2002) utilizando el analizador de tamaño de partículas por difracción láser LS13320 (Beckman Coulter) en los laboratorios MARUM, que midió el tamaño de grano de las partículas desde 0,04 hasta 2000 μm (Miramontes et al. 2024). En este estudio sólo se muestran los porcentajes de arena (fracción 63-2000 μm) para poder comparar con los datos de estudios anteriores que se obtuvieron por tamizado. Las muestras se recogieron con diferentes dispositivos: saca testigos de gravedad, saca testigos múltiple o saca testigos de caja gigante. El tipo de dispositivo utilizado para el muestreo de cada testigo se detalla en los documentos disponibles en Pangea (Frenz et al. 2004; Petschick et al. 1996b; Miramontes et al. 2024).

4.3 Resultados

4.3.1 Circulación media en la cuenca argentina

Las velocidades medias de superficie del mar en la Cuenca Argentina (CA) (Figura 4.3a), calculadas con datos diarios del reanálisis GLORYS12 que abarcan 28 años (1 de enero de 1993 a 31 de diciembre de 2020), se alinean bien con los datos altimétricos publicados previamente (por ejemplo, Ferrari et al. 2017; Artana et al. 2019, 2021, y Artana y Provost 2023). La velocidad media en superficie muestra claramente los jets originados por la Corriente de Malvinas (CM) entre el *North Boundary* (NB) y el *Sub Antarctic Front* (SAF), frentes de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) que ingresan en la CA. La Corriente de Brasil (CB) y el *overshoot* (por ejemplo, Saraceno y Provost 2012; Ferrari et al. 2017) han sido bien resueltos como el flujo de retorno de Malvinas (Figura 4.3a). Se observan velocidades medias bajas en el área central de la localización del Giro Zapiola (ZG), lo que concuerda con los hallazgos de Saraceno et al. (2009) y Artana y Provost (2023) (Figura 4.3a). La Figura 4.3b ilustra la máxima velocidad en superficie registrada el 5 de marzo de 2008, en la longitud 48° 34' O y latitud 40° 9' S, que midió 3,5 m/s. Intensos

eddies de mesoescala están bien resueltos con el reanálisis GLORYS12 (Figura 4.3b) ligados a la interacción y dinámica presente en la CA.

El campo de velocidad media de fondo, ilustrado en la Figura 4.3c, muestra el movimiento del agua profunda que entra en la cuenca desde el sur. Uno de los principales flujo sigue la trayectoria a través del Pasaje de Malvinas, luego gira hacia el oeste y sigue la batimetría del Escarpe Malvinas (Figura 4.3c). En este flujo, el valor promedio más alto para toda la CA fue de 0.52 m/s. La segunda ruta de aguas profundas se ubica en el SAF y fluye hacia el norte en dirección a la zona de confluencia. Este flujo representa un componente *offshore* de la CM y se produce entre profundidades de 1000 m en algunas zonas y superiores a 2000 m en otras. Esta observación coincide con los hallazgos de Frey et al. (2023).

El ZG (por ejemplo, Saraceno et al. 2009) se resuelve en la corriente media de fondo, como se muestra en la Figura 4.3c. El giro exhibe una rotación anticiclónica en el campo medio. El Depósito contornítico de Zapiola está presente dentro de los dominios del giro, y el patrón del flujo es causado por características topográficas como Saraceno et al. (2009) mostraron. Las regiones más energéticas (Figura 4.3d) se alinean con zonas alta actividad de mesoescala en superficie como la CBM, la CB y su *overshoot* y la región más profunda de la CA, la llanura abisal. La baja variabilidad de la CM está indicada por los bajos valores de EKE. Adicionalmente, en la región noreste de la CA y sobre la ZD, se observan bajos valores de EKE en el fondo en concordancia con Artana y Provost (2023) que muestran la misma característica para la superficie usando altimetría satelital.

Figura 4.3. (a) Velocidad media (m/s) en la superficie del mar en la Cuenca Argentina, calculada durante 1993-2020 a partir del reanálisis GLORYS12. (b) Velocidad en la superficie del mar (m/s) en el día de mayor velocidad (3,5 m/s), el 5 de marzo de 2008, en longitud $48^{\circ} 34' O$ y latitud $40^{\circ} 9' S$. (c) Velocidad media (m/s) de fondo de la Cuenca Argentina, calculada durante 1993-2020 a partir del reanálisis GLORYS12 y (d) Energía Cinética Eddy de fondo (EKE) (m^2/s^2) 1993-2020. Los contornos de profundidad se muestran cada 1.000 m con líneas negras. Las ubicaciones medias de los frentes de la Corriente Circumpolar Antártica derivadas de altimetría satelital (Park et al. 2019) y Park y Durand (2019) se indican con líneas continuas rosadas, NB = *north boundary*, SAF = *Sub Antarctic Front*, PF = *Polar Front*. CM = Corriente de Malvinas, CB = Corriente de Brasil, CBM = Confluencia Brasil-Malvinas, OS = *overshoot*, ZD = Depósito contornítico de Zapiola, ME = Escarpe de Malvinas, MP = Pasaje de Malvinas, VC = Canal de Vema, AP = Llanura Abisal, ZG = Giro de Zapiola. Las flechas amarillas indican la dirección e intensidad de la corriente media. Las líneas verdes representan la ubicación de la sección para extraer las series temporales.

4.3.2 Características de las contornitas y corrientes de fondo

La parte central profunda de la cuenca está dominada por el gran depósito contornítico Zapiola (ZD) (Figura 4.1a), que tiene un relieve de más de 1000 m en algunas zonas, especialmente en la parte sur. El depósito tiene una dorsal principal de unos 1000 km de longitud y orientación O-E. La dorsal principal está situada en profundidades de agua que oscilan entre los 5400 m en el oeste y los 4700 m en el este (Figura 4.1a). Las dorsales secundarias, de 150-350 km de longitud, están orientadas casi perpendicular u oblicuamente a la dorsal principal, con orientación N-S, NNE-SSE (Figura 4.1a). Las dorsales secundarias están situadas a profundidades de agua que oscilan entre 5000 m en la parte norte y 5500 m en la parte sur. La ZD está compuesta por sedimentos de grano fino, con contenidos de arena inferiores al 12% (Figura 4.4a). Las medidas de tamaño de grano son consistentes con los perfiles PARASOUND, que muestran una penetración relativamente alta de la señal y reflexiones continuas, lo que es típico de sedimentos fangosos (Figura 4.4c). Grandes áreas del ZD están cubiertas por ondas sedimentarias (Figura 4.4c; Flood y Shor, 1988; von Lom-Keil et al. 2002). La altura de las ondas sedimentarias tiende a disminuir hacia el borde occidental del depósito y las ondas sedimentarias están ausentes en la parte inferior del depósito (Figura 4.4c). Al pie de la parte occidental del depósito, el fondo marino está claramente dominado por la erosión y el *winnowing*, con abundantes reflectores truncados en el fondo marino y baja penetración de la señal en los datos PARASOUND, lo que es típico de sedimentos de grano relativamente grueso (Figura 4.4c), como confirman las mediciones del tamaño del grano que muestran contenidos de arena de hasta el 39 % (Figura 4.4a).

En esta zona, las corrientes medias de fondo muestran valores máximos de 0,27 m/s en la parte occidental de la dorsal del depósito. No parece existir una correlación clara entre la velocidad media de las corrientes y la distribución observada de los patrones de contornitas y las observaciones de tamaño de grano (Figura 4.4a). Por ejemplo, el área de la dorsal del depósito caracterizado por la presencia de sedimentos finos corresponde a una zona con corrientes de fondo medias modelizadas relativamente altas, mientras que las corrientes de fondo modelizadas son más débiles en la zona dominada por el *winnowing* y la erosión (Figuras 4A y 4C). Por el contrario, la EKE de fondo de esta región tiene una distribución similar a la de las contornitas y tamaño de grano. La principal zona de acumulación de la ZD, compuesta por sedimentos fangosos, se localiza

en una zona de baja EKE de fondo. Por el contrario, la zona caracterizada por sedimentos más gruesos y superficies erosivas está bajo la influencia de una EKE de fondo alta (Figura 4.4b).

Figura. 4.4. (a) Velocidad media de la corriente de fondo (m/s) a partir del reanálisis GLORYS12 y contenido de arena de los sedimentos superficiales. Véase la Figura 4.1 para la localización. (b) Energía Cinética Eddy de fondo (m^2/s^2) del reanálisis GLORYS12 y contenido de arena de los sedimentos superficiales. La posición del depósito contornítico Zapila se indica con una línea negra. (c) Perfil de subfondo GeoB00-036PS de PARASOUND que muestra la transición de una zona en el oeste dominada por el *winning* y la erosión a el depósito contornítico Zapila en el lado este, dominada por sedimentos de grano fino y cubierta por olas de sedimentos. Los círculos coloreados indican el contenido de arena de los sedimentos superficiales y se proyectan sobre el perfil a partir de testigos situados ligeramente al norte del perfil (véase la Figura 4.4a).

Figura 4.5. (a) Velocidad media de la corriente de fondo (m/s) a partir del reanálisis GLORYS12 y contenido de arena de los sedimentos superficiales. Véase la localización en la Figura 4.1. (b-d) Perfiles de subfondo PARASOUND que muestran diferentes patrones de sedimentación y erosión de contornitas encontrados en la parte SO del margen continental argentino, y el contenido de arena de los sedimentos superficiales. Las flechas rojas en b destacan los truncamientos erosivos.

El talud continental del margen argentino está compuesto por una serie de terrazas contorníticas, que son superficies relativamente planas, comúnmente compuestas por sedimentos arenosos y con rasgos erosivos comunes (Figuras 4.1A; 4.5A; Hernández-Molina et al. 2010; Gruetzner et al. 2011; Wilckens et al. 2021). Al pie de la ladera, a lo largo de la Meseta de Malvinas, se encuentra

una deriva separada en montículos y un *moat*, con un contenido de arena del 28% (Figura 4.5a). Los sedimentos superficiales de la Terraza Perito Moreno, situada a 1000-2000 m de profundidad, están compuestos casi exclusivamente de arena (cerca del 98%) y la terraza muestra superficies erosionales comunes (Figuras 4.5A, 4.5C). Fuertes corrientes medias de fondo (0.2 - 0.3 m/s) relacionadas con la CM afectan a la Terraza Perito Moreno (Figura 4.5a, b). La velocidad de las corrientes de fondo es mucho más débil entre 2000 y 5000 m de profundidad, con velocidades medias por debajo de 0.1 m/s y a menudo incluso por debajo de 0.05 m/s, de acuerdo con la presencia de sedimentos superficiales más finos (Figura 4.5a, d). Otra zona de intensas corrientes de fondo, con velocidades medias de 0.2 - 0.3 m/s se encuentra a 5000-6000 m de profundidad. Estas fuertes corrientes de fondo son consistentes con la presencia de canales de contornitas en esta zona (Figura 4.1a; Hernández-Molina et al. 2010).

Figura 4.6. (a) Velocidad media de la corriente de fondo (m/s) a partir del reanálisis GLORYS12 y contenido de arena de los sedimentos superficiales. Véase la Figura 4.1 para la localización. (b) Perfil sísmico BGR98-40 que muestra la terraza de Ewing en el talud y un sistema de *moat*-depósito contornítico al pie del talud, así como el contenido de arena de los sedimentos superficiales proyectado sobre el perfil (mediciones reales realizadas más al sur, véase la Figura 4.6a). b se ha modificado a partir de Gruetzner et al. (2016).

La alternancia de terrazas contorníticas arenosas y depósitos contorníticos fangosos no sólo está presente en la parte sur del margen, sino también en la zona norte (Figura 4.6). En esta zona, las corrientes de fondo relacionadas con la CM oscilan entre 0,2 y 0,35 m/s y controlan la sedimentación de sedimentos arenosos con contenidos de arena del 94-99%. Por debajo de los

2000 m de profundidad, la velocidad media de las corrientes de fondo disminuye, con valores inferiores a 0,1 m/s, y el contenido de arena también disminuye en general, oscilando normalmente entre el 30 y el 52 % (Figura 4.6a). Al pie del talud se localizan un *moat* y un depósito contornítico monticular. El *moat* está situado en una zona donde las corrientes medias del fondo son ligeramente más altas (0,1 - 0,15 m/s) y el depósito está situado en la zona adyacente de corrientes de fondo débiles, con velocidades medias inferiores a 0,05 m/s (Figura 4.6).

4.3.3 Variabilidad de las corrientes de fondo

En las figuras 4.7 y 4.8 se muestran las series temporales de las corrientes de fondo, o diagramas de Hovmöller, en una latitud y longitud fijas (véase la figura 4.3c para la ubicación de las transectas). Estos datos proporcionan una valiosa información sobre los cambios en las corrientes de fondo. La Figura 4.7 muestra la serie temporal a una latitud fija de 43° S, cubriendo la CA de oeste a este durante todo el periodo de tiempo (1-1-1993 al 31-12-2020). En el fondo occidental las corrientes están dominadas por la entrada de la CM que fluye en dirección sur-norte. La CM fluye a través de profundidades de agua que van, en nuestro caso, desde 453 m hasta el fondo oceánico (~2500 m) (ver Figura 4.3c), de acuerdo con Vivier y Provost (1999) y Piola et al. (2001). La CM se considera una corriente barotrópica equivalente y con múltiples jets (Matano, 1993; Peterson y Whitworth, 1989; Peterson et al. 1996; Piola et al. 2013) y aquí detectamos la rama *offshore* (Piola et al. 2013; Frey et al 2023). Dado que el reanálisis GLORYS12 está categorizado como un modelo barotrópico, y la componente baroclínica no está tan bien representada (Artana et al. 2021a, 2021b), la rama *offshore* de la CM está bien ilustrada en la capa abisal (Figura 4.3C). Al examinar más de cerca, es evidente que ha habido períodos de debilidad en la CM, lo cual es consistente con los hallazgos de Ferrari (2017), Artana (2018) Paniagua (2018), Orué-Echeverría (2019), entre otros (Figura 4.7). Cabe destacar que el reanálisis (Figura 4.7) resuelve migraciones esporádicas de la CM hacia el este a 43° S (por ejemplo, 1996, 2005, 2010, 2015, 2018, 2019 y 2020). Al este de la CM, las corrientes de fondo en el talud presentan baja intensidad (Figura 4.7). Entre 55° O y 48° O, el fondo del CBM muestra un sobre impulso discernible, con dos patrones distintos, uno con un flujo hacia el norte y el otro con un flujo hacia el sur (Figura 4.3c). Esta región de alta EKE (Figura 4.3d) puede distinguirse en la serie temporal por la intensidad intermitente de las corrientes de fondo (Figura 4.7). Moviéndonos hacia el este a 43° S,

encontramos una región al norte del ZD con la presencia de una pequeña dorsal de depósitos contorníticos (Figura 4.1a), que muestra corrientes relativamente lentas (Figuras 4.3C, 4.7). Los eventos con fuertes corrientes podrían estar asociados a movimientos de la rama norte de la ZG hacia el norte (Figuras 3c, 7). Alrededor de 38° O, la rama norte de la ZG puede distinguirse en la serie temporal (Figura 4.7), este patrón presenta intermitentemente eventos fuertes y débiles. El flujo hacia el sur cerca de 36° O (Figura 4.7) parece ser parte de una pequeña circulación ciclónica originada en la rama norte de la ZG (Figura 4.3c). Este flujo sigue el contorno batimétrico de 5000 m. Cuando alcanza los 44° S, gira hacia el este y entra en una región de batimetría compleja y fluye hacia el norte como se muestra en la Figura 4.7. Este flujo hacia el norte tiene una intensa actividad durante el periodo de análisis (Figura 4.7). Parece que este flujo alimenta posteriormente el Canal de Vema (Figura 4.3c).

Figura 4.7. Serie temporal (1 de enero de 1993 a 31 de diciembre de 2020, 28 años) de la velocidad media de fondo (m/s) a lo largo de la transecta en la latitud 43° S (ver localización en Figura 4.3c). Se representa la posición de las corrientes principales. CM = Corriente de Malvinas, OS = *Overshoot*, ZG = Giro de Zapiola, EKE = Energía Cinética Eddy.

El diagrama de Hovmöller calculado para una longitud fija de 50° O muestra distintos patrones en las corrientes de fondo de sur a norte (Figura 4.8). El flujo hacia el oeste sobre la ME es

consistentemente fuerte alrededor de 49° S (Figura 4.8). La intensa actividad de la EKE en la llanura abisal (Figura 4.3d) se muestra en la serie temporal con fluctuaciones intermitentes de la corriente de fondo (Figura 4.8). En la banda entre 44° S y 46° S se observa la rama occidental de la ZG (Figura 4.3c) y los periodos de baja actividad (por ejemplo, año 2000) o de intensa actividad (por ejemplo, año 2008) son claramente visibles en la serie temporal (Figura 4.8). El *overshoot* gira posteriormente hacia el oeste y esta corriente se une posteriormente a la rama oeste de la ZG (Figura 4.3c). El transecto a 50° O cruza un campo de baja velocidad en la corriente media de fondo (Figura 4.3c) como en el centro del *overshoot*. En la serie temporal (Figura 4.8) observamos que este centro representa eventos fuertes como bajos, sugiriendo el movimiento y fuerte EKE de esta región. La rama norte del *overshoot* es más fuerte en el tiempo y presenta menos periodos lentos (Figura 4.8).

Figura 4.8. Serie temporal (1 de enero de 1993 a 31 de diciembre de 2020, 28 años) de la velocidad media de fondo (m/s) a lo largo de la transecta en longitud 50° O (ver localización en Figura 4.3c). Se representa la posición de los flujos principales. ME = Escarpa de Malvinas, OS = *overshoot*, ZG = Giro de Zapiola, EKE = Energía Cinética Eddy, BC = Corriente de Brasil.

Al norte de esta rama septentrional también se revela una banda de EKE intensa con eventos intermitentes en las corrientes de fondo (Figura 4.8). Entre 1996 y 2001, un evento significativo con un pico en 1998 fue detectado a 32° S (Figura 4.8). La fuerte variabilidad de la CB (Mata et al. 2012) y la tendencia de la CB a estar más cerca de la isóbata de 800 metros (Schmid y Majumder, 2018) podrían estar relacionadas con este hallazgo.

4.3.3.1 Principales modos de variabilidad que dominan las corrientes de fondo en la Cuenca Argentina (este apartado no está incluido en el artículo referente a este capítulo)

Con el objetivo de comprender los principales modos de variabilidad de las corrientes de fondo, se realiza un análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) de las corrientes de fondo en toda la región y considerando todo el marco temporal del reanálisis GLORYS12 (1-1-1993 al 31-12-2020). Para obtener un mayor porcentaje de varianza explicada, los datos diarios (10227) se promediaron en meses (336) y luego en años (28). Estos tres diferentes lapsos temporales se utilizaron para realizar el análisis EOF y como era de esperar los patrones son similares pero la varianza explicada aumenta cuando se incrementa la variable temporal a años (Tabla 4.1). Es bien sabido que reducir el área, ayuda a aumentar el porcentaje de varianza explicada, pero en este caso, se quiere determinar los patrones en toda la región de la Cuenca Argentina. Esto también es una consecuencia directa del omnipresente "carácter rojo" de los espectros oceánicos, que asigna la mayor parte de la energía a la variabilidad de baja frecuencia (por ejemplo, Weijer et al. 2007a; Wunsch y Strammer 1995).

El orden de los modos EOF muestra una variación monopolar para el primer modo EOF (Figura 4.9a) donde toda la cuenca resuena en un único modo asociado con la mayor variabilidad explicada (como se muestra en la Tabla 4.1 y en la Figura 4.9a). El segundo modo de EOF muestra un dipolo (Figura 4.9c) con la fase positiva presente en la región de CBM, ZG y el margen continental de Argentina, mientras que la fase negativa se encuentra al este de la zona de estudio, así como al norte del NB. El tercer modo de EOF muestra un patrón tripolar (Figura 4.10a), presentando una fase positiva dentro de la región entre los frentes de la CCA, una fuerte fase negativa en el flujo que pasa por el ME y una débil fase negativa al norte del NB. El cuarto modo exhibe un patrón tripolar (Figura 4.10c) caracterizado por una prominente fase positiva en la región del ZG y del *overshoot* de la CB y fases negativas hacia sus bordes oriental y occidental. Para contextualizar

cada modo EOF, se muestra el campo de velocidades de fondo en el día de mayor correlación asociados a cada uno de los modos analizados extraídos de sus series temporales (ver Figura 4.9b, d, y 4.10b, d). En cada día, identificamos su valor de velocidad más alto y la ubicación correspondiente, que se enumeran en la Tabla 4.2. El día que mejor representa el modo EOF 1 (Figura 4.9b) muestra similitud con la corriente de fondo media (Figura 4.3c), lo que nos lleva a percibirlo como el modo más similar al campo medio de velocidades. El día con la correlación más alta para el modo EOF 2 (Figura 4.9d) muestra menor actividad de eddies en la zona CBM. El ZG se encuentra compacto en el centro del ZD (Figura 4.9d), respecto a su ubicación principal. Además, hay una fuerte actividad de eddies en el lado este de la cuenca durante la fase negativa del modo. En el tercer modo EOF (Figura 4.10a), el día con mayor correlación (Figura 4.10b) está relacionado con una fuerte fase positiva en la zona sur del *overshoot* de la CB. En este día concreto, el ZG muestra un patrón perturbado, lo cual podría indicar colapsos en su estructura. El flujo que ingresa en la CA por el Pasaje de Malvinas y que luego sigue la batimetría del Escarpe de Malvinas se observa debilitado. El día con la correlación más alta para el cuarto modo EOF (Figura 4.10d) muestra una fuerte fase positiva en el ZG. Esta fase no está asociada a un giro bien organizado como se observa en la Figura 4.3c. El ZG perturbado es coherente con los resultados de Saraceno et al. (2009) para el año 1996 donde posibles colapsos dominan el giro de Zapiola. En la zona de la CBM también se observa una intensa actividad de eddies y fuertes corrientes de fondo en la CM. Asimismo, como en el modo 3 en este día asociado al cuarto modo EOF el flujo que ingresa por el MP se ve interrumpido, pero el flujo que sigue al ME está intensificado por la actividad de mesoescala que se observa entre 54°O y 43°O de longitud y 49°S y 46°S de longitud (Figura 4.10d). Dicha estructura no se observa en los otros modos analizados. La misma está asociada a un tren de eddies que continúan hacia el este.

Tabla 4.1. Porcentaje de varianza explicada de las Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) por lapsos de tiempo

%	EOF 1	EOF 2	EOF 3	EOF 4
AÑO	20	10	6	5
MES	5	3	2	2
DÍA	2	1,2	1	1

Figura 4.9. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF 1 y 2) para la Cuenca Argentina (panel izquierdo). Días de mayor correlación con cada modo para la velocidad de fondo (m/s) (panel derecho). Los contornos de profundidad se muestran para 3.000 m con líneas negras. Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras. NB = *north boundary*, SAF = *Sub Antarctic Front*, PF = *Polar Front*. Las flechas amarillas indican las direcciones e intensidades de las corrientes medias.

Figura 4.10. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF 3 y 4) para la Cuenca Argentina (panel izquierdo). Días de mayor correlación con cada modo para la velocidad de fondo (m/s) (panel derecho). Los contornos de profundidad se muestran para 3.000 m con líneas negras. Las localizaciones medias del frente de la Corriente Circumpolar Antártica se indican con líneas continuas púrpuras. NB = *north boundary*, SAF = *Sub Antarctic Front*, PF = *Polar Front*. Las flechas amarillas indican las direcciones e intensidades de las corrientes medias.

Tabla 4.2. Días de mayor correlación con cada modo de Función Ortogonal Empírica (EOF), con velocidad máxima en m/s y posición en longitud oeste y latitud sur.

Día de mayor correlación EOF	EOF 1	EOF 2	EOF 3	EOF 4
Fecha	10 dic 2008	16 ene 1994	27 dic 1998	17 abr 1996
Vel. max (m/s)	1,0	0,9	0,65	0,85
Posición Vel. max.	49°49'O 41°49'S	35°9'O 41°54'S	34°4'O 44°24'S	47°34'O 49°24'S

4.4 Discusión

Hernández-Molina et al. (2009 y 2010) y Preu et al. (2013) propusieron que las poderosas corrientes limítrofes de la Cuenca Argentina (CA) han alterado y redistribuido significativamente los sedimentos del fondo, dando lugar a la creación de un importante sistema deposicional de contornitas que incluye grandes terrazas a lo largo de extensos períodos de tiempo geológico. El reanálisis GLORYS12 reveló que las velocidades del fondo aumentan hasta aproximadamente 1,05 m/s en la zona donde fluye la Corriente de las Malvinas (CM). La rama *offshore* de esta barotrópica corriente está bien representada por el reanálisis (Figura 4.3c). Por ejemplo, Piola et al. (2013), Paniagua et al. (2021), y Frey et al. (2023) corroboran esta característica con observaciones *in situ* en diferentes sitios de la trayectoria de la CM. A la latitud de la transecta donde se extrajo la serie temporal de velocidades en el fondo (43° S, Figura 4.7), la longitud del borde oriental de la CM (~58,5° O, Figura 4.7) es estable en el rango de tiempo analizado. Esto indica que el ancho de la CM en el fondo a esa latitud es marcadamente constante, hecho que también se cumple en promedio (Figura 4.3c) a lo largo de la trayectoria de esta corriente. Asimismo, la CM y su región adyacente hacia el océano profundo, muestran bajos valores de EKE (desde ~0.003 m²/s² a ~0.01 m²/s²) (Figura 4.3d) relativos a los máximos del *overshoot* y de la llanura abisal. En regiones dentro de la trayectoria de la CM, donde predominan altas velocidades, se encuentran los *Moats*. Estas regiones tienen un alto valor de EKE relativo considerando el interior de la CM (EKE ~0.015 m²/s² Figura 4.5c, ~0.009 m²/s² Figura 4.6b) mientras que en zonas circundantes de menor EKE se encuentran depósitos contorníticos separados y monticulares (EKE ~0.008 m²/s² Figura 4.5c, ~0.009 m²/s² Figura 4.6b). En otras regiones que presentan contornitas, como el canal de Mozambique, los niveles de EKE son relativamente bajos. Por ejemplo, en superficies erosionadas y *moats*, el valor de EKE es de aproximadamente 0,005 m²/s², mientras que en terrazas es de 0,003 m²/s² (Miramontes et al. 2021). Wilkens et al. (2021) demostraron que la (paleo) CM causó erosión en el talud, lo que a su vez lo cortó y ensanchó la terraza contornítica con el tiempo. Tales eventos en la capa inferior pueden alterar los sedimentos de formas que van más allá de considerar únicamente el valor medio de la corriente.

En este estudio, observamos que las corrientes de fondo están fuertemente afectadas por la morfología del margen principal. Las áreas de corrientes fuertes se caracterizan por terrazas,

mientras que las áreas de corrientes débiles exhiben depósitos contorníticos (Figura 4.5), un patrón análogo a las observaciones realizadas en el Mar Mediterráneo (Miramontes et al. 2019a). La corriente profunda de Malvinas exhibe un patrón de corriente de fondo relativamente homogéneo a lo largo de toda la Terraza Perito Moreno, que muestra pronunciadas superficies erosivas, particularmente en su región central (Figura 4.5a, b). Por el contrario, en la parte norte de la Terraza Ewing las fuertes corrientes de fondo se concentran en la parte hacia tierra de la terraza, donde se encuentra una superficie erosionada y un *moat* (Figura 4.6; Wilckens et al. 2021). Sin embargo, en ambos casos, el proceso de sedimentación se intensifica en las proximidades de velocidades de corriente bajas, dando lugar a la formación de un depósitos contorníticos (Figuras 4.5C; 4.6b; Wilckens et al. 2021). Esto sugiere que probablemente las corrientes de fondo a lo largo de la pendiente son uno de los principales factores que controlan la formación de terrazas contorníticas. También se ha sugerido que las terrazas contorníticas pueden estar relacionadas con ondas internas que se propagan en la interfaz de masas de agua (Hernández-Molina et al. 2016; Thiéblemont et al. 2019). Pero no está claro si las ondas internas pueden por sí solas formar por completo terrazas contorníticas o si son solo un proceso secundario que puede remodelar las terrazas y formar, por ejemplo, canales o dunas encima de las terrazas contorníticas (Miramontes et al. 2020; 2021).

La formación de sistemas deposicionales contorníticos se suele atribuir a la existencia de corrientes de fondo relativamente constantes o persistentes (Rebesco et al. 2014; y sus referencias). Sin embargo, cada vez más estudios indican que las corrientes de fondo presentan una variabilidad espacial y temporal considerable. Es probable que estas condiciones cambiantes desempeñen un papel importante en la formación de contornitas (Thran et al. 2018; Miramontes et al. 2019a,b; 2021; Kreps et al. 2023; Zhao et al. 2024). Se sabe que las corrientes oceánicas en la Cuenca Argentina presentan episodios de velocidad muy intensa, especialmente relacionados con eddies con picos observados de 0,9 m/s en los 500 m superiores de la columna de agua (Artana et al. 2023). En nuestro estudio, mostramos que estos eventos extremos también están presentes en el fondo, con velocidades que pueden alcanzar hasta 1,23 m/s en la región del *overshoot* (Figuras 4, 8). Como señalan Ferrari y Wunsch (2009), las variaciones experimentadas por las corrientes están estrechamente relacionadas con la actividad de mesoescala y dominan el reservorio de energía cinética oceánica. La intensidad de esta actividad varía de una región a otra y la EKE de fondo en la Cuenca Argentina se encuentra entre las mayores del mundo (Thran et al. 2018). Las

regiones en el *overshoot* y la Llanura Abisal son las que presentan mayor actividad de EKE con valores de hasta $0,09 \text{ m}^2/\text{s}^2$ (Figura 4.3d). Es notable que la región cercana a el Depósito contornítico de Zapiola (ZD), donde el campo de velocidad superficial es relativamente bajo (Figura 4.3a), y también la EKE es baja (por ejemplo, Saraceno et al. 2012; Artana y Provost 2023), la capa inferior muestra más actividad en las corrientes de fondo cerca de los cambios topográficos (Figura 4.3c). La EKE relativamente baja ($\sim 0.01 \text{ m}^2/\text{s}^2$) alrededor de la ZD indica un flujo más persistente (Figura 4.3c, d), que está asociado con la presencia del Giro Zapiola (ZG). A medida que uno se aleja del ZG, la EKE aumenta ($\sim 0.03 \text{ m}^2/\text{s}^2$) (Figura 4.3d). Poli et al. (2024) encontraron que esta situación corresponde a ZG estables con altos valores en el transporte. Sin embargo, los eventos donde hay eventos inversos a esta situación están relacionados con colapsos de la ZG, este patrón es más permeable a la actividad de mesoescala alrededor de la ZD (Poli et al. 2024).

En la región occidental de la ZD, la erosión y el *winnowing* han dado lugar a sedimentos de grano relativamente grueso (Figura 4.4c). La serie temporal proporciona evidencias de fuertes corrientes de fondo que influyen en los patrones de sedimentación en esta región (Figura 4.8). Es evidente en la Figura 4.3c que la rama sur del *overshoot* contribuye a la rama oeste de la ZG. Flood y Shor (1988) sugirieron que una fuerte circulación anticiclónica ha existido cerca del fondo oceánico durante miles de años, como lo indica la orientación de las ondas de sedimentos presentes alrededor del depósito de Zapiola. Observamos una disminución gradual de la altura de las ondas sedimentarias hacia el borde occidental del depósito, que puede estar causada por menores tasas de sedimentación debidas a corrientes más fuertes y variables (Figura 4c; Lom-Keil et al. 2002). Además, las ondas sedimentarias no se produjeron en la sección inferior del depósito, como se demuestra en la Figura 4.4c, donde la actividad de mesoescala es mayor. Las ondas sedimentarias se orientan principalmente de forma perpendicular u oblicua a la cresta principal de la ZD, como se ha observado en otros depósitos contorníticos como los de la Península Antártica (Rodrigues et al. 2022), de acuerdo con un flujo principal que sigue las contornitas del depósito. Sin embargo, aún no está claro qué procesos controlan exactamente el desarrollo y evolución de las ondas sedimentarias. Se ha sugerido que el paso de eddies puede dar lugar a la formación de ondas sedimentarias de orientación irregular (Breitzke et al. 2017; Fierens et al. 2019), y que las ondas sedimentarias pueden formarse por propagación de ondas internas en el casquete de la termoclina

bentónica (Kolla et al. 1980) o por la formación de ondas de sotavento o perturbaciones del campo de flujo relacionadas con topografía ondulada o irregular (Flood, 1988; Hopfauf y Spieß, 2001).

El análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) mostró como diferentes modos dominan las corrientes de fondo en la Cuenca Argentina (CA) como sugieren los trabajos de Hughes et al. (2007) y Weijer et al. (2007a). Asociado a cada modo se encuentra una serie temporal de la que se extrajo el día de mayor correlación, lo que muestra la alta variabilidad presente en la CA. Los principales modos de variabilidad permiten dilucidar parte de la desviación total de las corrientes de fondo y correlacionar posteriormente estos modos con los procesos de sedimentación (por ejemplo, Kreps et al. 2023). El modo EOF 1 (Figura 4.9a) resalta los principales rasgos en los patrones observados en las corrientes de fondo. De los diferentes patrones en la estructura de las corrientes de fondo en la CA sobresale la Corriente de Malvinas (CM) que es persistente en todos los modos analizados, como se muestra en los días de mayor correlación a cada modo (Figuras 4.9b y d, 4.10b y d). El patrón encontrado en el modo EOF 2, que muestra un dipolo, está en concordancia con los resultados encontrados por Fu et al (2001) y Weijer et al. (2007a y b) tratándose de la oscilación barotrópica que rota en torno al depósito de Zapiola. Fu et al. (2001) concluye que la oscilación debe ser un modo de onda de Rossby barotrópico, atrapado por los contornos de f/H que rodean el monte submarino (donde H denota la profundidad del agua y f la fuerza de Coriolis) (Weijer et al. 2007a). El giro de Zapiola puede presentar colapsos en su estructura media como se puede apreciar en los modos EOF 3 y 4 (Figuras 4.9 y 4.10) (por ejemplo, Saraceno et al. 2009 y Poli et al. 2024). La intrusión de aguas por el Pasaje de Malvinas puede verse disminuida en los modos 3 y 4 (Figura 4.10) como se observa en los días de mayor correlación.

4.5 Conclusión

El presente capítulo investigó la circulación de las corrientes de fondo y su impacto en la sedimentación en la Cuenca Argentina (CA). La circulación de las corrientes de fondo se analizó utilizando datos del reanálisis GLORYS12 obtenidos a lo largo de 28 años. El análisis de la sedimentación se basó en datos hidrográficos, batimétricos, hidroacústicos, sísmicos y testigos de sedimentos.

La sedimentación de contornitas en determinadas zonas puede estar influida principalmente por la actividad de mesoescala, como los eddies oceánicos y las corrientes meandriformes. Dicha actividad sufre eventos intermitentes en el tiempo alternando entre eventos fuertes y débiles en la corriente, mientras que, en otras áreas, la sedimentación está regulada por el flujo medio constante donde la actividad de mesoescala es mínima. La poderosa Corriente de Malvinas (CM) en la capa inferior afecta los patrones de sedimentos de manera diferente que en el área del depósito contornítico Zapiola (ZD). En el centro de la CA, el ZD está rodeado por una región que exhibe una alta Energía Cinética Eddy de fondo (EKE) que condujo a la erosión del fondo marino y a la acumulación sedimentaria consistente de lodo arenoso. La región de mayor EKE en el fondo se encuentra en la zona del *overshoot* de la Corriente de Brasil (CB) y en la parte más profunda de la llanura abisal. En la parte occidental de la CA, la CM fluye fuerte y persistentemente hacia el norte a lo largo del talud continental y presenta una EKE mínima en el fondo en comparación con las regiones extremadamente altas de EKE mencionadas anteriormente. A pesar de la EKE relativamente baja, la CM en el fondo está limitada por la topografía y presenta una migración esporádica en el espacio y el tiempo hacia el este, es decir, hacia la cuenca en los lugares más profundos.

La región del talud continental por la que viaja la CM está marcada por una terraza contornítica, un subsuelo comparativamente uniforme formado principalmente por sedimentos arenosos con numerosos rasgos erosivos. Las corrientes de fondo relativamente constantes a lo largo del talud, como son las de la CM, desempeñan un papel importante en la formación de terrazas contorníticas. Por el contrario, la sedimentación en la llanura abisal parece estar dominada por eventos extremos de gran intensidad relacionados con eddies del *overshoot* de la Corriente de Brasil que inducen la erosión en la parte occidental del Depósito contornítico de Zapiola.

En conjunto, el análisis de las Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) y de las series temporales de las corrientes de fondo describen la variabilidad y la actividad intermitente e ilustra cómo la alta actividad de mesoescala y flujos constantes dominan las regiones abisales de la CA. Los días de mayor correlación con cada modo EOF hacen referencia a esta alta variabilidad de mesoescala presente en la CA como los patrones predominantes en la dinámica abisal.

Una mejor comprensión de la fuerza y la variabilidad de las corrientes de fondo mejorará las reconstrucciones paleoceanográficas basadas en el registro sedimentario. Este Capítulo demuestra el potencial del reanálisis oceánico para determinar con mayor precisión las corrientes de fondo en regiones con datos *in situ* limitados y para planificar futuras campañas oceanográficas y geológicas.

Capítulo 5

Conclusiones y Perspectivas

5.1 Conclusiones

La presente Tesis de doctorado brinda nuevos conocimientos en la comprensión de la dinámica de las corrientes de fondo en los dominios de la Corriente Circumpolar Antártica y cómo se relacionan con los procesos y estructuras de los sedimentos del fondo marino en dos áreas claves del océano global como son el Pasaje Drake y la Cuenca Argentina. El estudio se llevó a cabo utilizando diversas fuentes de datos, incluidas observaciones *in situ* como muestras de sedimentos, secciones hidrográficas, estructura topográfica e imágenes del subsuelo marino, así como un reanálisis oceánico de alta resolución. Los resultados contribuyen al conocimiento de la dinámica oceánica y sedimentaria en su conjunto. Este capítulo resume los resultados principales del estudio realizado para cumplir con los objetivos específicos planteados en la sección 1.4 del Capítulo 1.

El primer objetivo específico propuesto fue el de:

Analizar la influencia de los grandes rasgos batimétricos en la dinámica de las corrientes de fondo mediante datos *in situ* y un reanálisis oceánico de alta resolución.

Como primer paso para poder abordar el objetivo se determinaron los principales rasgos batimétricos usando bases de datos de topografía de las regiones de estudio, principalmente GEBCO, de las cartas batimétricas del Océano Austral y datos provenientes de sondas Multibeam de alta resolución obtenidos en campañas oceanográficas.

Luego se determinaron las masas de agua presentes en toda la columna de agua haciendo un especial foco en las capas abisales. En el Pasaje Drake se encontró que las masas de agua de las capas más profundas están dominadas por *Circumpolar Deep Water* (CDW) y la más densa *Antarctic Bottom Water* (AABW) que se ha encontrado únicamente al este de uno de los principales rasgos batimétricos que es la Fractura de Shackleton. Al oeste de dicha fractura *Lower Circumpolar Deep Water* (LCDW) domina el fondo marino. El *Polar Front* (PF), uno de los principales frentes de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) actúa como un límite entre aguas antárticas y subantárticas en las capas superficiales. En la Cuenca Argentina la intrusión de AABW, proveniente del sur, es posible por varias rutas y domina las regiones más profundas. A las subsiguientes masas de agua se las puede encontrar en interacción con el fondo en diferentes regiones de la plataforma submarina del margen continental del Atlántico Sudoccidental.

El estudio de las corrientes de fondo se realizó mediante el reanálisis GLORYS12, utilizando datos diarios desde 1-1-1993 a 31-12-2019 en el Pasaje Drake y hasta el 31-12-2020 en la Cuenca Argentina. En primer lugar, se combinaron diferentes capas del reanálisis y se obtuvieron los campos medios de velocidades y de Energía Cinética Eddy (EKE) más próximos al fondo marino. El uso del reanálisis GLORYS12, presenta limitaciones, debido a su resolución como a su asimilación de datos. Su naturaleza barotrópica también puede esconder otros mecanismos que infieran en el fondo del océano. Se sugiere en esta Tesis, para futuros trabajos que relacionen la dinámica del fondo marino con las estructuras de sedimentos, un análisis de la batimetría del modelo y sus limitaciones al reproducir las corrientes de fondo en lugares donde la sedimentación difiere de lo esperado por las corrientes. También es importante remarcar que futuras campañas oceanográficas en la cual se priorice las mediciones in situ en las regiones más profundas de los océanos brindarían nuevos set de datos para alimentar al reanálisis y así poder tener mejor asimilación de las salidas que el mismo provee.

En el Pasaje Drake (PD) observamos diferentes patrones en las corrientes medias. Entre los principales rasgos se resaltan, de sur a norte, el jet en la *South Shetland Trench*, el giro en la cuenca de los Ona, los giros en la cuenca de los Yaghanes y el giro en la región oeste del PD. Las cuencas de los Yaghanes y de los Ona son las regiones más energéticas del PD y presentan los mayores valores de EKE de fondo que alcanzan hasta 0,028 y 0,035 (m^2/s^2), respectivamente. La velocidad

media de fondo fue de aproximadamente 0,50 m/s y el mayor valor medio fue de 1,25 m/s lo que muestra la intensidad de las corrientes abisales en una región de compleja topografía.

En la Cuenca Argentina resaltan en el campo de velocidad media el giro de Zapiola, la corriente de Malvinas, la Confluencia Brasil-Malvinas, la Corriente de Brasil y su *overshoot*. Las regiones de mayor Energía Cinética Eddy se encuentran en la periferia del giro de Zapiola, en la región de la confluencia Brasil-Malvinas, el *overshoot* de la Corriente de Brasil y en la llanura abisal, con valores mayores a $0,05 \text{ m}^2/\text{s}^2$. Por el contrario, la corriente de Malvinas en el fondo muestra valores relativamente bajos ($\sim 0.005 \text{ m}^2/\text{s}^2$). La velocidad media de fondo fue de aproximadamente 0,52 m/s y el valor medio máximo de 1,4 m/s lo que muestra que las corrientes abisales son también intensas en esta región.

Como principal conclusión se menciona que el reanálisis GLORYS12 ha mostrado un gran desempeño en las capas abisales. La topografía local puede afectar significativamente a los procesos hidrodinámicos cerca del fondo marino, que muestran un patrón diferente dependiendo de la región y un desacople con la dinámica superficial.

El segundo objetivo específico propuesto fue el de:

Caracterizar la distribución y las estructuras de los sedimentos superficiales en el lecho marino, con foco en los depósitos generados por las corrientes de fondo.

Con el fin de completar este objetivo se determinaron las estructuras sedimentarias que se encuentran en el fondo marino en el Pasaje Drake y la Cuenca Argentina. Se utilizaron datos geofísicos, es decir imágenes del suelo y subsuelo marino obtenidas de sísmica o PARASOUND en campañas oceanográficas. Para caracterizar los sedimentos se utilizaron datos de composición y tamaño de grano que fueron recolectados mediante diversos equipos en campañas oceanográficas. El principal objetivo fue el de identificar los depósitos contorníticos y los *moats*, para luego poder relacionarlos con la dinámica de las corrientes de fondo. En el Pasaje Drake y en la Cuenca Argentina se encontraron diferentes formas sedimentarias. En cada una de estas subregiones, los diferentes tamaños de grano de la muestras colectadas, dieron un indicio de la

capacidad erosiva de las corrientes. El contenido de arena fue otro *proxy* que se utilizó con el fin de inferir la energía en el fondo. Se mostró cómo los sedimentos se acumulan preferentemente en ciertas regiones y se determinaron las zonas donde dominan los procesos erosivos.

Se destaca entonces que la sedimentación de contornitas en determinadas zonas puede estar influenciada principalmente por la actividad de mesoescala en el fondo. Cuando las corrientes interactúan con obstáculos topográficos, erosionan y transportan sedimentos en función de la dinámica que rodea a los mismos. Los *moats* se observan en zonas donde las corrientes fluyen con mayor intensidad, mientras que los depósitos contorníticos se encuentran en zonas donde la intensidad de las corrientes disminuye.

El tercer objetivo específico propuesto fue el de:

Investigar la relación entre los principales patrones espacio-temporales de las corrientes de fondo y la dinámica sedimentaria.

Luego de haber completado los primeros dos objetivos específicos es tiempo de hacer una interpretación combinada de dichos puntos. En primer lugar, se determinó la variabilidad de las corrientes de fondo. Se realizó un análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF por sus siglas en inglés). También se exploraron sus series temporales con el fin de encontrar los días de mayor correlación asociados a cada modo. Se encontró que el primer modo EOF, sigue un patrón similar a lo que muestra el campo medio de velocidades, y está relacionado con la topografía local en cada zona. Los modos EOF segundo y tercero muestran patrones en la corriente de fondo que difieren de los que se extraen del primer modo. Por lo tanto, podrían indicar que hay modos presentes en la serie temporal (~30 años) de las corrientes de fondo que afectan a la erosión y a la sedimentación de una manera diferente a la de considerar únicamente el campo medio de velocidades. Los EOF analizados en los dominios abisales de la Cuenca Argentina permiten comprender la variabilidad y el carácter energético de la región. En resumen, se enfatiza la importancia de considerar los modos de variabilidad de las velocidades de fondo además del campo medio. Los modos EOF's, al ser independientes entre sí, proporcionan información sobre la dinámica de las corrientes de fondo que impacta en los procesos de erosión y sedimentación.

Las series temporales de las corrientes de fondo en diferentes transectas, muestran la variabilidad natural en la actividad de las corrientes. Se evidenció la presencia de eventos extremos durante ciertos periodos, seguidos de eventos donde la velocidad de la corriente se reduce completamente llegando a ser nula. Asimismo, se constató que los rasgos batimétricos delimitan las migraciones de las corrientes y que existen flujos menos restringidos cuando el fondo presenta una topografía de menor complejidad.

La dinámica de las corrientes de fondo evaluada con los EOF's como con las series temporales pone de manifiesto que la erosión y la sedimentación en el Pasaje Drake y en la Cuenca Argentina está dominada por la variabilidad de las corrientes, más que por el campo medio o la interacción con las masas de agua. El análisis conjunto de la dinámica de las corrientes de fondo y de los procesos sedimentarios ofrece un *proxy* de utilidad a la paleoceanografía, que es fundamental para dilucidar las alteraciones climáticas en las regiones de estudio y su interconectividad global a través de la Circulación Convectiva Meridional.

En el apéndice de esta Tesis, se presentan los análisis espectral a las series temporales de los análisis de EOF realizados en los capítulos 3 y 4. Se realizan las *Continuous Wavelet Transform* (CWT) con el fin de caracterizar temporalmente los patrones encontrados de los EOF. La principal señal en el Pasaje Drake es anual y semi-anual (posiblemente relacionados a los movimientos de los frentes de la CCA). Las otras señales que resaltan a más alta frecuencia son las de 30 y 80 días probablemente ondas topográficas atrapadas en las diferentes cuencas que se dan debido a la compleja topografía. En la Cuenca Argentina se presenta una fuerte señal anual. A más alta frecuencia entre 30 y 70 días posiblemente esté actuando en el modo 2 la presencia de la oscilación barotrópica que, rota en torno al depósito de Zapiola, estudiado en la superficie del mar por Fu et al. (2007) y Weijer et al. (2007a y b). Futuros estudios sobre esta temática serán de gran aporte sobre todo si se realizan con mayores mediciones *in situ*. Así mismo se sugieren diferentes análisis de la técnica EOF como las Funciones Ortogonales Empíricas Complejas (CEOF, por sus siglas en inglés) que sirve para separar variables en el espacio y en el tiempo y así detectar señales que se propagan. También es de interés ahondar en el estudio de la relación que hay entre la variabilidad de meso escala y procesos que ocurren a otras escalas temporales.

Finalmente, se comprueba la hipótesis planteada en el Capítulo 1. La dinámica de las corrientes de fondo, en relación con la compleja topografía del Pasaje Drake y de la Cuenca Argentina, determinan los procesos que modelan los diferentes patrones sedimentarios encontrados.

5.2 Perspectivas

Se presentan dos perspectivas de investigación en base al estudio realizado en la Tesis Doctoral aquí expuesta.

1)

Surgen entonces una primera línea de investigación, que es parte de una aplicación para un posdoctorado en el Alfred Wegener Institute y en la Universidad de Bremen, con fondos del *German Research Foundation* (Sociedad Alemana de Investigación, DFG) (bajo revisión a la fecha de entrega de esta Tesis).

Las nuevas áreas de trabajo propuestas abarcan la región subantártica, con especial atención a los *choke points* de la CCA, como son el de Kerguelen, Udinsev y Tasmania-Nueva Zelanda. Todas ellas son zonas con regímenes de corrientes intensas que generan en su entorno altas tasas de sedimentación.

El principal objetivo de esta propuesta de estudio es comprender cómo las corrientes de fondo, generalmente vinculadas a la CCA y a las corrientes profundas de borde oeste, afectan a los patrones modernos de sedimentación en la región subantártica con el fin de calibrar los proxies para reconstruir la velocidad de las paleocorrientes. Evaluar la propagación de ondas oceánicas en el fondo marino y su correlación con los principales modos climáticos. Asimismo, estudiar posibles colapsos en los giros actuales y su significancia en el transporte de aguas abisales.

Se propone utilizar muestras de sedimentos obtenidas en campañas oceanográficas realizadas en 2024 e históricas. En dichas muestras se determinará el tamaño de grano. Con el *proxy* del tamaño de grano se pueden inferir velocidades del fondo en zonas con EKE baja (McCave et al. 1995),

aunque también se ha aplicado con éxito en zonas de EKE relativamente alta como en el Pasaje Drake (Wu et al. 2021).

2)

Asimismo, ha surgido otra línea de investigación sobre la identificación de eventos extremos en las corrientes de fondo utilizando *Machine Learning*. Esto constituye una segunda propuesta posdoctoral en el Alfred Wegener Institute, presentada al Federal Ministry of Education and Research (Ministerio Federal de Educación e Investigación, BMBF de Alemania) (bajo revisión a la fecha de entrega de esta Tesis).

En dicha propuesta se pretende analizar las corrientes de fondo mediante el uso de reanálisis de alta resolución en el Mar del Norte. El objetivo es desarrollar y entrenar un algoritmo con métodos de aprendizaje profundo (Deep Learning) para detectar automáticamente estos eventos de corriente de alta/baja velocidad en los diagramas de Hovmöller.

El conocimiento de la dinámica de las corrientes y la detección de eventos extremos es de utilidad tanto a nivel científico como para las industrias que utilizan el lecho marino de diversas maneras.

De esta manera, el estudio realizado en la presente Tesis sirve de base a futuras investigaciones en diferentes áreas de los océanos, validando su metodología y aplicando nuevas herramientas en el desarrollo del conocimiento de la dinámica de las corrientes de fondo y su influencia en la distribución y acumulación de sedimentos.

Apéndice

En la presente sección se presentan figuras del análisis espectral de las series temporales extraídas de cada modo del análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) de los capítulos 3 y 4 del cuerpo de la Tesis.

Métodos:

Una wavelet es una función con media cero y que está localizada tanto en frecuencia como en tiempo. La *Continuous Wavelet Transform* (CWT) aplica la wavelet como un filtro de paso de banda a los datos de la serie temporal. La CWT presenta anomalías de borde debido a la localización temporal no completa de la wavelet. Completamente localizada en el tiempo, es por tanto aconsejable establecer un Cono de Influencia (COI) que considere el impacto de los efectos de borde. La significancia estadística de la potencia de la wavelet puede determinarse evaluando la hipótesis nula de que la señal es producida por un proceso estacionario con un espectro de potencia de fondo designado (Grinsted et al., 2004). Se utiliza la wavelet de tipo Morlet.

Pasaje Drake:

Zona de fractura Shackleton – Sur

Figura A.1. *Continuous Wavelet Transform* (CWT) aplicada a la serie temporal del EOF1 de Zona de fractura Shackleton – Sur. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Figura A.2. *Continuous Wavelet Transform (CWT)* aplicada a la serie temporal del EOF2 de Zona de fractura Shackleton – Sur. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Figura A.3. *Continuous Wavelet Transform (CWT)* aplicada a la serie temporal del EOF3 de Zona de fractura Shackleton – Sur. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Zona de fractura Shackleton – Centro

Figura A.4. *Continuous Wavelet Transform (CWT)* aplicada a la serie temporal del EOF1 de Zona de fractura Shackleton – Centro. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Figura A.5. *Continuous Wavelet Transform (CWT)* aplicada a la serie temporal del EOF2 de Zona de fractura Shackleton – Sur. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Figura A.6. *Continuous Wavelet Transform (CWT)* aplicada a la serie temporal del EOF3 de Zona de fractura Shackleton – Sur. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Zona del Drake Oeste – Centro

Figura A.7. *Continuous Wavelet Transform (CWT)* aplicada a la serie temporal del EOF1 de Zona del Drake Oeste – Centro. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Figura A.8. *Continuous Wavelet Transform (CWT)* aplicada a la serie temporal del EOF2 de Zona del Drake Oeste – Centro. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Figura A.9. *Continuous Wavelet Transform (CWT)* aplicada a la serie temporal del EOF3 de Zona del Drake Oeste – Centro. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Zona del Drake Oeste – Norte

Figura A.10. *Continuous Wavelet Transform (CWT)* aplicada a la serie temporal del EOF1 de Zona del Drake Oeste – Norte. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Figura A.11. *Continuous Wavelet Transform (CWT)* aplicada a la serie temporal del EOF2 de Zona del Drake Oeste – Norte. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Figura A.12. *Continuous Wavelet Transform (CWT)* aplicada a la serie temporal del EOF3 de Zona del Drake Oeste – Norte. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Cuenca Argentina:

Figura A.13. *Continuous Wavelet Transform (CWT)* aplicada a la serie temporal del EOF1 de la Cuenca Argentina. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Figura A.14. *Continuous Wavelet Transform (CWT)* aplicada a la serie temporal del EOF2 de la Cuenca Argentina. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Figura A.15. *Continuous Wavelet Transform (CWT)* aplicada a la serie temporal del EOF3 de la Cuenca Argentina. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Figura A.16. *Continuous Wavelet Transform (CWT)* aplicada a la serie temporal del EOF4 de la Cuenca Argentina. Regiones de significancia de 95% y cono de influencia en zonas delimitadas por curvas de color negro.

Bibliografía

Arhan, M., Heywood, K.J. and King, B.A. (1999). The deep waters from the Southern Ocean at the entry to the Argentine Basin: Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 46(1-2), p.475-499.

Artana, C., Ferrari, R., Koenig, Z., Sennéchaël, N., Saraceno, M., Piola, A.R. and Provost, C., (2018a), Malvinas Current volume transport at 41 S: A 24 yearlong time series consistent with mooring data from 3 decades and satellite altimetry: Journal of Geophysical Research: Oceans, 123(1), p.378-398.

Artana, C., Lellouche, J.M., Park, Y.-H., Garric, G., Koenig, Z., Sennéchaël, N., Ferrari, R., Piola, A.R., Saraceno, M., Provost, C. (2018b). Fronts of the Malvinas Current System: surface and subsurface expressions revealed by satellite altimetry, Argo floats, and Mercator operational model output. J. Geophys. Res. Oceans 123, 5261–5285. <https://doi.org/10.1029/2018JC013887>.

Artana, C., Lellouche, J.-M., Sennéchaël, N., Provost, C. (2018c). The open-ocean side of the Malvinas Current in Argo float data and 25 years of reanalyses from Mercator operational system. J. Geophys. Res. Oceans 123, 8489–8507. <https://doi.org/10.1029/2018JC014528>.

Artana, C., Ferrari, R., Bricaud, C., Lellouche, J.-M., Garric, G., Sennéchaël, N., Lee, J.-H., Park, Y.-H., Provost, C. (2021a). Twenty-five years of Mercator ocean reanalysis GLORYS12 at Drake Passage: velocity assessment and total volume transport. Adv. Space Res. 68, 447–466.

Artana, C., Provost, C., Poli, L., Ferrari, R., & Lellouche, J.-M. (2021b). Revisiting the Malvinas Current upper circulation and water masses using a high-resolution ocean reanalysis. J. Geophys. Res. Oceans, 126, e2021JC017271. <https://doi.org/10.1029/2021JC017271>

Artana, C. and Provost, C. (2023). Intense anticyclones at the global Argentine Basin array of the Ocean Observatory Initiative. Ocean Science, 19(3), p.953-971.

Azpiroz-Zabala, M., Cartigny, M. J., Talling, P. J., Parsons, D. R., Sumner, E. J., Clare, M. A., ... & Pope, E. L. (2017). Newly recognized turbidity current structure can explain prolonged flushing of submarine canyons. *Science advances*, 3(10), e1700200.

Barker, P. F., Filippelli, G. M., Florindo, F., Martin, E. E., & Scher, H. D. (2007). Onset and role of the Antarctic Circumpolar Current. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 54(21-22), 2388-2398.

Barré, N., Provost, C. and Saraceno, M. (2006). Spatial and temporal scales of the Brazil–Malvinas Current confluence documented by simultaneous MODIS Aqua 1.1-km resolution SST and color images. *Advances in Space Research*, 37(4), p.770-786.

Barré, N., C. Provost, N. Sennéchaël, and Lee J. H. (2008). Circulation in the Ona Basin, southern Drake Passage, *J. Geophys. Res.*, 113, C04033, doi:10.1029/2007JC004549.

Barré, N., Provost C., Renault A. & Sennéchaël N. (2011). Fronts, meanders and eddies in Drake Passage during the ANT-XXIII/3 cruise in January February 2006. A satellite perspective. *Deep-Sea Res., Part II*, 58, 2533-2554, doi: 10.1016/j.dsr2.2011.01.003.

Berden, G. (2023). Exportación de aguas de la plataforma continental Argentina hacia el océano profundo. Tesis Doctorado FCEyN, UBA, Argentina.

Bergström, L. et al. (2014) Effects of offshore wind farms on marine wildlife—A generalized impact assessment. *Environ. Res. Lett.* 9, 034012.

Bleil, U. et al. (1993). Report and preliminary results of Meteor Cruise 23/2, Rio de Janeiro-Recife, 27.02.-19.03.1993. Berichte, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bremen.

Bleil, U. (1994) Report and preliminary results of Meteor Cruise 29/2, Montevideo-Rio de Janeiro, 15.7.-8.8. 1994. Berichte, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bremen.

Bleil, U., (2001). Report and preliminary results of Meteor Cruise M 46/3, Montevideo-Mar del Plata, 04.01-07.02. 2000. Berichte, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bremen.

- Bohoyo, F., Larter, R. D., Galindo-Zaldívar, J., Leat, P. T., Maldonado, A., Tate, A. J., ... & Riley, T. R. (2019). Morphological and geological features of Drake Passage, Antarctica, from a new digital bathymetric model. *Journal of Maps*, 15(2), 49-59.
- Breitzke, M., Wiles, E., Krockner, R., Watkeys, M. K., Jokat, W. (2017). Seafloor morphology in the Mozambique Channel: evidence for long-term persistent bottom-current flow and deep-reaching eddy activity: *Marine Geophysical Research*, 38, 241-269.
- Buckley, M.W. and Marshall, J. (2016). Observations, inferences, and mechanisms of the Atlantic Meridional Overturning Circulation: A review: *Reviews of Geophysics*, 54(1), p.5-63.
- Buscaglia, J.L. (1971). On the circulation of the Intermediate Water in the southwestern Atlantic Ocean.
- Cabanes, C., Grouazel, A., von Schuckmann, K., Hamon, M., Turpin, V., Coatanoan, C., et al. (2013). The CORA dataset: Validation and diagnostics of in-situ ocean temperature and salinity measurements. *Ocean Science*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.5194/os-9-1-2013>.
- Cattell R. B. (1966). The scree test for the number of factors. *Multivariate Behavioral Research*, 1, 245–276
- Cessi, P. (2019). The Global Overturning Circulation. *Annual Review of Marine Science*, 11, 249-270.
- Charette, M. A. and Smith, W. H. F. (2010). The volume of Earth's ocean. *Oceanography*, 23 (2): 112 – 114.
- Chelton, D.B., Schlax, M.G., Witter, D.L., Richman, J.G. (1990). Geosat altimeter observations of the surface circulation of the Southern Ocean. *J. Geophys. Res.* 95 (C10), 17,877–17,903.
- Chen, G., R. Ezraty, C. Fang and L. Fang, (2002), A new look at the zonal pattern of the marine wind system from topex measurements. *Remote Sens. Environ.*, 79, 1, 15-22.

Chidichimo, M. P., K. A. Donohue, R. D., Watts, & K. L., Tracey (2014). Baroclinic transport time series of the Antarctic Circumpolar Current measured in Drake Passage, *Journal of Physical Oceanography*, 44(7), 1829–1853.

Chidichimo, M.P., Perez, R.C., Speich, S., Kersalé, M., Sprintall, J., Dong, S., Lamont, T., Sato, O.T., Chereskin, T.K., Hummels, R. and Schmid, C. (2023) Energetic overturning flows, dynamic interocean exchanges, and ocean warming observed in the South Atlantic. *Communications Earth & Environment*, 4(1), p.10.

Copernicus Marine Service (2022). Global Ocean Physics Reanalysis. [Dataset]. <https://doi.org/10.48670/moi-00021>.

Daewel, U., Akhtar, N., Christiansen, N. and Schrum, C., (2022). Offshore wind farms are projected to impact primary production and bottom water deoxygenation in the North Sea. *Communications Earth & Environment*, 3(1), p.292.

Dalziel, I. W., Lawver, L. A., Norton, I. O., & Gahagan, L. M. (2013). The Scotia Arc: genesis, evolution, global significance. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 41(1), 767-793.

Da Silveira, I. C. A., L. Calado, B. M. Castro, M. Cirano, J. A. M. Lima, and A. D. S. Mascarenhas (2004). On the baroclinic structure of the Brazil Current–Intermediate Western Boundary Current system at 22–23S. *Geophys. Res. Lett.*, 31, L14308, doi:10.1029/2004GL020036.

de Miranda, A.P., Barnier, B. and Dewar, W.K. (1999). On the dynamics of the Zapiola Anticyclone: *Journal of Geophysical Research. Oceans*, 104(C9), p.21137-21149.

De Leeuw, J., Eggenhuisen, J. T., Spychala, Y. T., Heijnen, M. S., Pohl, F., & Cartigny, M. J. (2018). Sediment volume and grain-size partitioning between submarine channel– levee systems and lobes: An experimental study. *Journal of Sedimentary Research*, 88(7), 777-794.

de Szoeke, R. A., & Levine, M. D. (1981). The advective flux of heat by mean geostrophic motions in the Southern Ocean. *Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers*, 28(10), 1057-1085.

Deacon, G.E.R. (1937). The hydrology of the Southern Ocean. *Discovery Reports* 15, 3–122.

Díaz, H. & Guedes Soares, C. (2020). Review of the current status, technology and future trends of offshore wind farms. *Ocean Eng.* 209, 107381

Donohue, K. A., K. L. Tracey, D. R. Watts, M. P. Chidichimo, & T. K. Chereskin (2016). Mean Antarctic Circumpolar Current transport measured in Drake Passage, *Geophysical Research Letter*, 43, 11,760–11,767, <https://doi.org/10.1002/2016GL070319>.

Dorschel, B., Jensen, L. (2016). Swath sonar bathymetry during POLARSTERN cruise PS97 (ANT-XXXI/3) with links to multibeam raw data files. Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven, PANGAEA, [Dataset]. <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.864807>.

Dorschel, B., Hehemann, L., Viquerat, S. et al. (2022). The International Bathymetric Chart of the Southern Ocean Version 2. *Sci Data* 9, 275. [Dataset]. <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01366-7>.

Dong, S., J. Sprintall, and Gille S. T. (2006). Location of the Polar Front from AMSR-E Satellite Sea Surface Temperature Measurements, *J. Phys. Oceanogr.*, 36, 2075– 2089, doi:10.1175/JPO2973.1.

Eagles, G., Livermore, R., Morris, P. (2006). Small basins in the Scotia Sea: The Eocene Drake Passage gateway. *Earth and Planetary Science Letters* 242 (3), 343-353, doi: 10.1016/j.epsl.2005.11.060.

Evangelinou, D., Etourneau, J., van de Flierdt, T., Crosta, X., Jeandel, C., Flores, J. A., ... & Escutia, C. (2024). Late Miocene onset of the modern Antarctic Circumpolar Current. *Nature Geoscience*, 17(2), 165-170.

Ewing, M. and Lonardi, A.G. (1971). Sediment transport and distribution in the Argentine Basin. 5. Sedimentary structure of the Argentine margin, basin, and related provinces. *Physics and Chemistry of the Earth*, 8, p.125-251.

Faugères, J.C., Stow, D.A., Imbert, P. and Viana, A. (1999). Seismic features diagnostic of contourite drifts. *Marine Geology*, 162(1), p.1-38.

- Faugères, J.C. and Stow, D.A.V. (2008). Contourite drifts: nature, evolution and controls. *Developments in sedimentology*, 60, p.257-288.
- Ferrari, R. and Wunsch, C. (2009). Ocean circulation kinetic energy. Reservoirs, sources, and sinks: *Annual Review of Fluid Mechanics*, 41, p.253-282.
- Ferrari R., C. Provost, A. Renault, N. Sennéchaël, N. Barré, Y-H. Park and Lee, J.H. (2012) Circulation in Drake Passage revisited using new current time-series and satellite altimetry. Part I: The Yaghan Basin. *Journal of Geophysical Research, Oceans*, doi:10.1029/2012JC008264.
- Ferrari, R., C. Provost, N. Barré, N. Sennéchaël, and J. H. Lee, J. H. (2013). Circulation in Drake Passage revisited using new current time series and satellite altimetry: 2. The Ona Basin, *J. Geophys. Res. Oceans*, 118, 147–165, doi:10.1029/2012JC008193.
- Ferrari, R., Provost, C., Park, Y-H., Sennéchaël, N., Koenig, Z., Sekma, H., Garric, G., Bourdallé-Badie, R. (2014). Heat fluxes across the Antarctic Circumpolar Current in Drake Passage: Mean flow and eddy contributions. *J Geophys Res Oceans* 119, 6381–6402.
- Ferrari, R., Artana, C., Saraceno, M., Piola, A.R. and Provost, C. (2017). Satellite altimetry and current-meter velocities in the Malvinas Current at 41 S. Comparisons and modes of variations: *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 122(12), p.9572-9590.
- Fierens, R., Droz, L., Toucanne, S., Raison, F., Jouet, G., Babonneau, N., ... and Jorry, S. J.O (2019). Late Quaternary geomorphology and sedimentary processes in the Zambezi turbidite system (Mozambique Channel). *Geomorphology*, 334, 1-28.
- Flood, R.D. and Shor, A.N. (1988). Mud waves in the Argentine Basin and their relationship to regional bottom circulation patterns. *Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers*, 35(6), p.943-971.
- Flood, R. D. (1988). A lee wave model for deep-sea mudwave activity. *Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers*, 35(6), 973-983.
- Freeman, K. et al. (2019). Our Energy Our Future - How offshore wind will help Europe go carbon-neutral <https://windeurope.org/about-wind/reports/our-energyour- future/>

Frenz, M., Höppner, R., Stuut, J.B.W., Wagner, T. and Henrich, R. (2004). Surface sediment bulk geochemistry and grain-size composition related to the oceanic circulation along the South American continental margin in the Southwest Atlantic: The South Atlantic in the Late Quaternary: Reconstruction of material budgets and current systems, p.347-373.

Frey, D.I., Piola, A.R. and Morozov, E.G. (2023). Convergence of the Malvinas Current branches near 44° S. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 196, p.104023.

Fu, L.L., Cheng, B. and Qiu, B. (2001). 25-day period large-scale oscillations in the Argentine Basin revealed by the TOPEX/Poseidon altimeter: Journal of Physical Oceanography, 31(2), p.506-517.

Fu, L.L. (2007). Interaction of mesoscale variability with large-scale waves in the Argentine Basin: Journal of Physical Oceanography, 37(3), p.787-793.

Garzoli, S.L. and Garraffo, Z. (1989). Transports, frontal motions and eddies at the Brazil-Malvinas Currents Confluence: Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers, 36(5), p.681-703.

Garzoli, S.L., Baringer, M.O., Dong, S., Perez, R.C. and Yao, Q. (2013). South Atlantic meridional fluxes: Deep Sea Research Part I. Oceanographic Research Papers, 71, p.21-32.

GEBCO Compilation Group. (2023). GEBCO 2023: Grid (doi:10.5285/f98b053b-0cbc-6c23-e053-6c86abc0af7b).

Georgi, D.T. (1981). Circulation of bottom waters in the southwestern South Atlantic. Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers, 28(9), p.959-979.

Gill, A. E., Green J. S., & Simmons A. J. (1974). Energy partition in the large-scale ocean circulation and the production of mid-ocean eddies. *Deep-Sea Res.*, **21**, 499–528, [https://doi.org/10.1016/0011-7471\(74\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0011-7471(74)90010-2).

Goodell, H. G., & Blair, D. (1965). Marine Geology: USNS Eltanin cruises 9-15. Florida State University. Department of Geology. Sedimentology research laboratory.

Greene, C.A., Thirumalai, K., Kearney, K.A., Delgado, J.M., Schwanghart, W., Wolfenbarger, N.S., Thyng, K.M., Gwyther, D.E., Gardner, A.S., Blankenship D.D. (2019). The Climate Data Toolbox for MATLAB, *Geochem. Geophys. Geosy.*, 20, pp. 3774-3781, 10.1029/2019GC008392. Jackett, D. R., & MacDougall, T. J. (1997). A neutral density variable for the world's oceans. *Journal of Physical Oceanography*, 27, 237–263.

Grinsted, A., Moore, J. C., & Jevrejeva, S. (2004). Application of the cross wavelet transform and wavelet coherence to geophysical time series. *Nonlinear processes in geophysics*, 11(5/6), 561-566.

Gruetzner, J., Uenzelmann-Neben, G. and Franke, D. (2011). Variations in bottom water activity at the southern Argentine margin. indications from a seismic analysis of a continental slope terrace: *Geo-Marine Letters*, 31, p.405-417.

Heezen, B. C., & Hollister, C. D. (1971). *Face of the deep*. Oxford Univ. Press, New York, London, and Toronto. *Limnology and Oceanography*, 17, doi: 10.4319/lo.1972.17.5.0801.

Hernández-Molina, F.J., Llave, E. and Stow, D.A.V. (2008). Continental slope contourites: *Developments in sedimentology*, 60, p.379-408.

Hernández-Molina, F.J., Paterlini, M., Violante, R., Marshall, P., de Isasi, M., Somoza, L. and Rebesco, M. (2009). Contourite depositional system on the Argentine Slope. An exceptional record of the influence of Antarctic water masses: *Geology*, 37(6), p.507-510.

Hernández-Molina, F.J., Paterlini, M., Somoza, L., Violante, R., Arecco, M.A., De Isasi, M., Rebesco, M., Uenzelmann-Neben, G., Neben, S. and Marshall, P. (2010). Giant mounded drifts in the Argentine Continental Margin. origins, and global implications for the history of thermohaline circulation: *Marine and Petroleum Geology*, 27(7), p.1508-1530.

Hernández-Molina, F. J., Wåhlin, A., Bruno, M., Ercilla, G., Llave, E., Serra, N., ... and Sánchez-González, J. M. (2016). Oceanographic processes and morphosedimentary products along the Iberian margins. A new multidisciplinary approach: *Marine Geology*, 378, 127-156.

Hodel, F., Grespan, R., de Rafélis, M., Dera, G., Lezin, C., Nardin, E., ... & Chavagnac, V. (2021). Drake Passage gateway opening and Antarctic Circumpolar Current onset 31 Ma ago: The message

of foraminifera and reconsideration of the Neodymium isotope record. *Chemical Geology*, 570, 120171.

Hopfauf, V., Spiess, V. (2001). A three dimensional theory for the development and migration of deep sea sedimentary waves. *Deep-Sea Res. Part I Oceanogr. Res. Pap.* 48, 2497-2519.

Hughes, C. W., Stepanov, V. N., Fu, L. L., Barnier, B., & Hargreaves, G. W. (2007). Three forms of variability in Argentine Basin ocean bottom pressure. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 112(C1).

Jacobs, S. (2004). Bottom water production and its links with the thermohaline circulation. *Antarctic Science*, 16(4), 427-437. doi:10.1017/S095410200400224X.

Khatiwala, S., Primeau & Hall, T. (2009). Reconstruction of the history of anthropogenic CO₂ concentrations in the ocean. *Nature*, 462, 07271, 346-349.

Johnson, G. C., & Bryden, H. L. (1989). On the size of the Antarctic Circumpolar Current. *Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers*, 36(1), 39-53.

Kane, I. A., Clare, M. A., Miramontes, E., Wogelius, R., Rothwell, J. J., Garreau, P., & Pohl, F. (2020). Seafloor microplastic hotspots controlled by deep-sea circulation. *Science*, 368(6495), 1140-1145.

Klinck, J. M. (1985). EOF analysis of central Drake Passage currents from DRAKE 79, *J. Phys. Oceanogr.*, 15, 288–298, doi:10.1175/1520-0485 (1985)015<0288:EAOCDP>2.0.CO;2.

Klinck J.M., Hofmann E.E. (1986). Deep-flow variability at Drake Passage. *J Phys Oceanogr* 16(7): 1281–1292.

Kuhn, G. (2016). Profile of sediment echo sounding during POLARSTERN cruise PS97 (ANT-XXXI/3) with links to ParaSound data files. Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven, PANGAEA, [Dataset]. <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.864950>

Kostov, Y., Armour, K.C. and Marshall, J. (2014). Impact of the Atlantic meridional overturning circulation on ocean heat storage and transient climate change. *Geophysical Research Letters*, 41(6), p.2108-2116.

Kreps, G., Lembke-Jene, L., Romero, S., Ferrari, R., Lamy, F. and Miramontes, E. (2023). Bottom-Current Variability and the Relationship With Topography and Sedimentary Processes in the Drake Passage. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 128(8), p.e2022JC019623.

Lamy, F., Arz, H.W., Kilian, R., Lange, C.B., Lembke-Jene, L., Wengler, M., Kaiser, J., Baeza-Urrea, O., Hall, I.R., Harada, N., Tiedemann, R. (2015). Glacial reduction and millennial-scale variations in Drake Passage throughflow. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 112 (44), 13496–13501. <https://doi.org/10.1073/pnas.1509203112>.

Lamy, F. (2016). The Expedition PS97 of the Research Vessel POLARSTERN to the Drake Passage in 2016. *Berichte zur Polar-und Meeresforschung Reports on polar and marine research* 701, doi:10.2312/BzPM_0701_2016.

Lamy, F., Rohardt, G. (2016). CTD raw data files from POLARSTERN cruise PS97, link to tar file. Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven, PANGAEA, [Dataset]. <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.862944>,

Ledbetter MT, Johnson DA. (1976). Increased transport of Antarctic bottom water in the Vema channel during the last ice age. *Science*.194(4267):837-9. doi: 10.1126/science.194.4267.837. PMID: 17744187.

Ledbetter, M.T. (1986). Bottom-current pathways in the Argentine Basin revealed by mean silt particle size. *Nature*, 321(6068), p.423-425.

Lellouche, J.M., Le Galloudec, O., Drévilion, M., Régnier, C., Greiner, E., Garric, G., Ferry, N., Desportes, C., Testut, C.E., Bricaud, C. and Bourdallé-Badie, R. (2013). Evaluation of global monitoring and forecasting systems at Mercator Océan: *Ocean Science*, 9(1), p.57-81.

Lellouche, J.-M., Greiner, E., Le Galloudec, O., Garric, G., Regnier, C., Drevillon, M., et al. (2018). Recent updates on the Copernicus Marine Service global ocean monitoring and forecasting real-time 1/12 high resolution system. *Ocean Sci.* 14, 1093–1126. <https://doi.org/10.5194/os-2018-15>.

Lin, X.; Zhao, H.; Liu, Y.; Han, G.; Zhang, H.; Liao, X. (2023). Ocean Eddies in the Drake Passage: Decoding Their Three-Dimensional Structure and Evolution. *Remote Sens.*, 15, 2462. <https://doi.org/10.3390/rs15092462>

Lobo, F.J., López-Quirós, A., Hernández-Molina, F.J., Pérez, L.F., García, M., Evangelinos, D., Bohoyo, F., Rodríguez-Fernández, J., Salabarnada, A., Maldonado, A. (2021). Recent morpho-sedimentary processes in Dove Basin, southern Scotia Sea, Antarctica: A basin-scale case of interaction between bottom currents and mass movements. *Marine Geology*, 441, 106598, <https://doi.org/10.1016/j.margeo.2021.106598>

Locarnini, M.M., Mishonov, A.V., Baranova, O.K., Boyer, T.P., Zweng, M.M., Garcia, H.E., Seidov, D., Weathers, K., Paver, C. and Smolyar, I. (2018). World ocean atlas 2018, volume 1. Temperature.

von Lom-Keil, H., Spieß, V. and Hopfauf, V. (2002). Fine-grained sediment waves on the western flank of the Zapiola Drift, Argentine Basin: evidence for variations in Late Quaternary bottom flow activity. *Marine Geology*, 192(1-3), p.239-258.

Lonardi, A.G. and Ewing, M. (1971). Sediment transport and distribution in the Argentine Basin. 4. Bathymetry of the continental margin, Argentine Basin and other related provinces. Canyons and sources of sediments. *Physics and Chemistry of the Earth*, 8, p.81-121.

López-Quirós, A., Lobo, F.J., Escutia, C., García, M., Hernández-Molina, F.J., Pérez, L.F., Bohoyo, F., Evangelinos, D., Salabarnada, A., Maldonado, A., Naveira Garabato, A.C. (2020). Geomorphology of Ona Basin, southwestern Scotia Sea (Antarctica): Decoding the spatial variability of bottom-current pathways. *Marine Geology*, 422, 106113. <https://doi.org/10.1016/j.margeo.2020.106113>

Lumpkin, R., & Speer, K. (2007). Global ocean meridional overturning. *Journal of Physical Oceanography*, 37(10), 2550-2562.

Lutjeharms, J.R.E., Meyer, A.A., Anson, I.J., Eagle, G.A. and Orren, M.J. (1996). The nutrient characteristics of the Agulhas Bank: *South African Journal of Marine Science*, 17(1), p.253-274.

Lynn, R.J. and Reid, J.L. (1968). Characteristics and circulation of deep and abyssal waters: Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts, Elsevier, v. 15, No. 5, p. 577-598.

Madec, G., the NEMO team. (2008). NEMO ocean engine. Note du Pole de modelisation, Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL), France, No. 27 ISSN, 1288-1619.

Maldonado, A., Barnolas, A., Bohoyo, F., Galindo-Zaldívar, J., Hernández-Molina, F.J., Lobo, F., Rodríguez-Fernández, J., Somoza, L. and Vázquez, J.T. (2003). Contourite deposits in the central Scotia Sea: the importance of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Gyre flows. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, 198: 187-221. [https://doi.org/10.1016/S0031-0182\(03\)00401-2](https://doi.org/10.1016/S0031-0182(03)00401-2)

Maldonado, A., Barnolas, A., Bohoyo, F., Escutia, C., Galindo-Zaldívar, J., Hernández-Molina, F.J., Jabaloy, A., Lobo, F., Nelson, C.H., Rodríguez-Fernández, J., Somoza, L., Vázquez, J.T. (2005). Miocene to recent contourite drifts development in the northern Weddell Sea (Antarctica). In: Long-term changes in Southern high-latitude ice sheets and climate: the Cenozoic history - Edited by F. Florindo, D.M. Harwood, G.S. Wilson. *Global and Planetary Change*, 45: 99-129. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2004.09.013>

Marshall, J., Speer, K. (2012). Closure of the meridional overturning circulation through Southern Ocean upwelling. *Nature Geosci* **5**, 171–180. <https://doi.org/10.1038/ngeo1391>.

Martos, Y., Maldonado, A., Lobo, F.J., Hernández-Molina, F.J., Pérez, L.F. (2013). Tectonics and palaeoceanographic evolution recorded by contourite features in southern Drake Passage (Antarctica). *Mar. Geol.* 343, 73–91.

Mata, M.M., Cirano, M., Caspel, M.R.V., Fonteles, C.S., Gõni, G. and Baringer, M. (2012). Observations of Brazil Current baroclinic transport near 22 S. variability from the AX97 XBT transect.

Matano, R.P., Schlax, M.G. and Chelton, D.B. (1993). Seasonal variability in the southwestern Atlantic. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 98(C10), p.18027-18035.

McCave, I. N., Swift S. A. (1976). A physical model for the rate of deposition of fine-grained sediments in the deep sea. *GSA Bulletin*; 87 (4): 541–546. doi: [https://doi.org/10.1130/0016-7606\(1976\)87<541:APMFTR>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1130/0016-7606(1976)87<541:APMFTR>2.0.CO;2).

McCave, I.N., Manighetti, B., Robinson, S.G. (1995). Sortable silt and fine sediment size/composition slicing: parameters for palaeocurrent speed and palaeoceanography. *Paleoceanography* 10 (3), 593-610, doi: 10.1029/94PA03039.

McCave, I.N., Hall, I.R. (2006). Size sorting in marine muds: Processes, pitfalls, and prospects for paleoflow-speed proxies. *Geochemistry Geophysics Geosystems* 7 (10), doi: 10.1029/2006gc001284.

McCave, I.N., Thornalley, D.J.R., Hall, I.R. (2017). Relation of sortable silt grain-size to deep-sea current speeds: Calibration of the ‘Mud Current Meter’. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers* 127, 1-12, doi: 10.1016/j.dsr.2017.07.003.

Meredith, M. P., P. L. Woodworth, T. K. Chereskin, D. P. Marshall, L. C. Allison, G. R. Bigg, K. Donohue, K. J. Heywood, C. W. Hughes, A. Hibbert, A. McC. Hogg, H. L. Johnson, L. Jullion, B. A. King, H. Leach, Y.-D. Lenn, M. A. Morales Maqueda, D. R. Munday, A. C. Naveira Garabato, C. Provost, J.-B. Sallée & Sprintal, J. (2011). Sustained monitoring of the Southern Ocean at Drake Passage: Past achievements and future priorities. *Rev. Geophys.*, 49, RG4005, doi: 10.1029/2010RG000348.

Miramontes, E., Penven, P., Fierens, R., Droz, L., Toucanne, S., Jorry, S.J., Jouet, G., Pastor, L., Jacinto, R.S., Gaillot, A. and Giraudeau, J. (2019). The influence of bottom currents on the Zambezi Valley morphology (Mozambique Channel, SW Indian Ocean): In situ current observations and hydrodynamic modelling. *Marine Geology*, 410, p.42-55.

Miramontes, E., Garreau, P., Caillaud, M., Jouet, G., Pellen, R., Hernández-Molina, F.J., Clare, M.A., Cattaneo, A. (2019). Contourite distribution and bottom currents in the NW Mediterranean Sea: coupling seafloor geomorphology and hydrodynamic modelling. *Geomorphology* 333, 43–60.

Miramontes, E., Jouet, G., Thereau, E., Bruno, M., Penven, P., Guerin, C., ... and Cattaneo, A. (2020). The impact of internal waves on upper continental slopes: insights from the Mozambican margin (southwest Indian Ocean). *Earth Surface Processes and Landforms*, 45(6), 1469-1482.

Miramontes, E., Thiéblemont, A., Babonneau, N., Penven, P., Raison, F., Droz, L., Jorry S., Fierens, R., Counts, J.W., Wilckens, H., Cattaneo, A. & Jouet, G. (2021). Contourite and mixed turbidite-contourite systems in the Mozambique Channel (SW Indian Ocean): Link between geometry, sediment characteristics and modelled bottom currents. *Marine Geology*, 437, 106502.

Miramontes, Elda; Kantner, Ruben; Schwenk, Tilmann; Kreps, Gastón. (2024) Grain-distribution of surface sediments in the Argentine basin, R/V METEOR cruises M23-2, M29-2, M46-3 and M49-2. PANGAEA, <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.967514>

Mollenhauer, G., McManus, J.F., Benthien, A., Müller, P.J. and Eglinton, T.I. (2006). Rapid lateral particle transport in the Argentine Basin: molecular ¹⁴C and ²³⁰Thxs evidence. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 53(7), p.1224-1243.

Moore, J. K., M. R. Abbott, and Richman, J. G. (1999). Location and dynamics of the Antarctic Polar Front from satellite sea surface temperature data, *J. Geophys. Res.*, 104, 3059–3073.

Munk, W. H., & Palmén, E. (1951). Note on the dynamics of the antarctic circumpolar current 1. *Tellus*, 3(1), 53-55.

Naveira Garabato, A.C., Heywood, K.J., Stevens, D.P. (2002). Modification and pathways of Southern Ocean Deep Waters in the Scotia Sea. *Deep-Sea Research I* 49 (4), 681–705.

Nielsen, T.A.P.M., Knutz, P.C. and Kuijpers, A. (2008). Seismic expression of contourite depositional systems. *Developments in Sedimentology*, 60, p.301-321.

Nowlin Jr, W. D., Worley, S. J., & Whitworth III, T. (1985). Methods for making point estimates of eddy heat flux as applied to the Antarctic Circumpolar Current. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 90(C2), 3305-3324.

Olbers, D., Borowski, D. A. N. I. E. L., Völker, C., & Wölff, J. O. (2004). The dynamical balance, transport and circulation of the Antarctic Circumpolar Current. *Antarctic science*, 16(4), 439-470.

Olson, D.B., Podestá, G.P., Evans, R.H. and Brown, O.B. (1988). Temporal variations in the separation of Brazil and Malvinas Currents: Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers, 35(12), p.1971-1990.

Orúe-Echevarría, D., Pelegrí, J.L., Machín, F., Hernández-Guerra, A. and Emelianov, M. (2019). Inverse modeling the Brazil-Malvinas confluence: Journal of Geophysical Research: Oceans, 124(1), p.527-554.

Orúe-Echevarría, D., Polzin, K.L., Naveira Garabato, A.C., Forryan, A. and Pelegrí, J.L. (2023). Mixing and Overturning Across the Brazil-Malvinas Confluence: Journal of Geophysical Research: Oceans, 128(5), p.e2022JC018730.

Orsi, A. H., Whitworth III, T & Nowlin Jr, W.D. (1995). On the meridional extent and fronts of the Antarctic Circumpolar Current. *Deep-Sea Res., Part I*, 42, 5, 641-673.

Orsi A.H., Johnson G.C., Bullister J.L. (1999). Circulation, mixing, and production of Antarctic Bottom Water. *Progress in Oceanography*, 43, 55-109.

Paniagua, G.F., Saraceno, M., Piola, A.R., Guerrero, R., Provost, C., Ferrari, R., Lago, L.S. and Artana, C.I. (2018). Malvinas Current at 40 S–41 S: First assessment of temperature and salinity temporal variability: Journal of Geophysical Research: Oceans, 123(8), p.5323-5340.

Park, Y.-H., Park, T., Kim, T.-W., Lee, S.-H., Hong, C.-S., Lee, J.-H., et al. (2019a). Observations of the Antarctic Circumpolar Current over the Udintsev Fracture Zone, the narrowest choke point in the Southern Ocean. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 124, 4511–4528. <https://doi.org/10.1029/2019JC015024>.

Park Y. H., Durand I. (2019b). Altimetry-driven Antarctic Circumpolar Current fronts. SEANOE. [Dataset]. <https://doi.org/10.17882/59800>.

Parker, G., Violante, A., Paterlini, M.C. (1996). Fisiografía de la Plataforma Continental: Ramos, V.A., Turic, M.A. (Eds.), Geología y Recursos Naturales de la Plataforma Continental Argentina, XIII Congreso Geológico Argentino y III Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Buenos Aires, 1996, vol. 1. Asociación Geológica Argentina-Instituto Argentino del Petróleo, Relatorio, p. 1e16.

Parker, G., Paterlini, M.C., Violante, A. (1997). El fondo marino. In: El Mar argentino y sus Recursos Marinos Pesqueros, 1: INIDEP, Mar del Plata, 65e87 p.

Pawlowicz, R. (2020). "M_Map: A mapping package for MATLAB", version 1.4m, [Software], available online at www.eoas.ubc.ca/~rich/map.html.

Pedlosky, J. (1987). Geophysical Fluid Dynamics. Springer-Verlag, New York 624pp.

Pérez, F.F., Fontela, M., García-Ibáñez, M.I., Mercier, H., Velo, A., Lherminier, P., Zunino, P., de La Paz, M., Alonso-Pérez, F., Guallart, E.F. and Padin, X.A. (2018). Meridional overturning circulation conveys fast acidification to the deep Atlantic Ocean. *Nature*, 554(7693), p.515-518.

Pérez, L.F., Hernández-Molina, F.J., Esteban, F.D., Tassone, A., Piola, A.R., Preu, B., Violante, R.A., Lodolo, E. (2015). Erosional and depositional contourite features at the western Scotia Sea - Southern Atlantic Ocean Transition: correlations with regional water masses circulation. *Geo-Marine Letters*, v 35 (4): 271-288. <https://doi.org/10.1007/s00367-015-0406-6>

Pérez, L. F., Hernández-Molina, F. J., Lodolo, E., Bohoyo, F., Galindo-Zaldívar, J., & Maldonado, A. (2019). Oceanographic and climatic consequences of the tectonic evolution of the southern scotia sea basins, Antarctica. *Earth-Science Reviews*, 198, 102922.

Pérez, L. F., Martos, Y. M., García, M., Weber, M. E., Raymo, M. E., Williams, T., ... & Zheng, X. (2021). Miocene to present oceanographic variability in the Scotia Sea and Antarctic ice sheets dynamics: Insight from revised seismic-stratigraphy following IODP Expedition 382. *Earth and Planetary Science Letters*, 553, 116657.

Pérez-Díaz, L. and Eagles, G. (2014). Constraining South Atlantic growth with seafloor spreading data: *Tectonics*, 33(9), p.1848-1873.

Peterson, R.G. and Whitworth III, T. (1989). The Subantarctic and Polar Fronts in relation to deep water masses through the southwestern Atlantic. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 94(C8), p.10817-10838.

Peterson, R.G., Johnson, C.S., Krauss, W. and Davis, R.E. (1996). Lagrangian Measurements in the Malvinas Current. *The South Atlantic: Present and Past Circulation* p.239-247.

Petschick, R., Kuhn, G. and Gingele, F. (1996). Clay mineral distribution in surface sediments of the South Atlantic: sources, transport, and relation to oceanography. *Marine Geology*, 130(3-4), p.203-229.

Piola, A.R. and Georgi, D.T. (1982). Circumpolar properties of Antarctic intermediate water and Subantarctic Mode Water. *Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers*, 29(6), p.687-711.

Piola, A.R. and Gordon, A.L. (1989). Intermediate waters in the southwest South Atlantic. *Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers*, 36(1), p.1-16.

Piola, A.R. and Matano, R.P. (2019). Ocean currents: Atlantic Western Boundary – Brazil Current/Falkland (Malvinas) Current. Cochran, J.K., Bokuniewicz, H., Yager, P. (Eds.), *Encyclopedia of Ocean Sciences*, 3rd ed.

Piola, A.R., Matano, R.P., Steele, J.H., Thorpe, S.A. and Turekian, K.K. (2001). Brazil and Falklands (Malvinas) currents *Ocean currents*, p.35-43.

Piola, A.R., Franco, B.C., Palma, E.D. and Saraceno, M. (2013). Multiple jets in the Malvinas Current. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 118(4), p.2107-2117.

Poli, L., Artana, C., Provost, C., Sirven, J. and Le Blanc-Pressenda, R. (2024). Collapses, maxima, multi-year modulation and trends of the Zapiola Anticyclonic Circulation: insights from Mercator reanalysis. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 129(3), p.e2023JC020269.

Pörtner, H. O., Roberts, D. C., Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Tignor, M., Poloczanska, E., & Weyer, N. M. (2019). The ocean and cryosphere in a changing climate. *IPCC special report on the ocean and cryosphere in a changing climate*, 1155.

Preu, B., Hernández-Molina, F.J., Violante, R., Piola, A.R., Paterlini, C.M., Schwenk, T., Voigt, I., Krastel, S. and Spiess, V. (2013). Morphosedimentary and hydrographic features of the northern Argentine margin: the interplay between erosive, depositional and gravitational processes and its conceptual implications. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 75, p.157-174.

Provost, C. and Le Traon, P.Y. (1993). Spatial and temporal scales in altimetric variability in the Brazil-Malvinas current confluence region: Dominance of the semiannual period and large spatial scales: *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 98(C10), p.18037-18051.

Pujol, M.I., Faugère, Y., Taburet, G., Dupuy, S., Pelloquin, C., Ablain, M. and Picot, N. (2016). DUACS DT2014. the new multi-mission altimeter data set reprocessed over 20 years: *Ocean Science*, 12(5), p.1067-1090.

Purkey, S.G., Smethie Jr, W.M., Gebbie, G., Gordon, A.L., Sonnerup, R.E., Warner, M.J. and Bullister, J.L. (2018). A synoptic view of the ventilation and circulation of Antarctic Bottom Water from chlorofluorocarbons and natural tracers. *Annual review of marine science*, 10, p.503-527.

Pujol, M.-I., Faugère, Y., Taburet, G., Dupuy, S., Pelloquin, C., Ablain, M., & Picot, N. (2016). DUACS DT2014: The new multi-mission altimeter data set reprocessed over 20 years. *Ocean Science*, 12(5), 1067–1090. <https://doi.org/10.5194/os-12-1067-2016>

QGIS Development Team. (2023). QGIS Geographic Information System. Open-Source Geospatial Foundation Project [Software]. (<http://qgis.osgeo.org>).

Ramos, V. A. (1996). Evolución tectónica de la plataforma continental. In: *Geología y recursos de la plataforma continental*. Ramos, V. and Turic, M (eds.), Relatorio del XII Congreso Geológico Argentino y III Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Asociación Geológica Argentina and Instituto Argentino de Petróleo y el Gas, p. 369-383.

Rebesco, M., Camerlenghi, A. (2008). *Contourites*. Elsevier.

Rebesco, M., Hernández-Molina, F.J., Van Rooij, D., Wåhlin, A. (2014). Contourites and associated sediments controlled by deep-water circulation processes: state-of-the-art and future considerations. *Mar. Geol.* 352, 111–154.

Reid, J.L. and Nowlin Jr, W.D. (1971). Transport of water through the Drake Passage. *Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts*, Elsevier, v. 18, No. 1, p. 51-64.

Reid, J.L., Nowlin, W.D. and Patzert, W.C. (1977). On the characteristics and circulation of the southwestern Atlantic Ocean. *Journal of Physical Oceanography*, 7(1), p.62-91.

- Rintoul, S. R., & Sokolov S. (2001). Baroclinic transport variability of the Antarctic Circumpolar Current south of Australia (WOCE repeat section SR3), *J. Geophys. Res.*, 106, 2795–2814, doi:10.1029/2000JC900107.
- Sallée, J. B., Speer, K., & Morrow, R. (2008). Response of the Antarctic Circumpolar Current to atmospheric variability. *Journal of Climate*, 21(12), 3020-3039.
- Rintoul, S. R. (2018). The global influence of localized dynamics in the Southern Ocean. *Nature* 558, 209–218.
- Rodrigues, S., Hernández-Molina, F.J., Larter, R.D., Rebesco, M., Hillenbrand, C.D., Lucchi, R.G. and Rodríguez-Tovar, F.J. (2022). Sedimentary model for mixed depositional systems along the Pacific margin of the Antarctic Peninsula. Decoding the interplay of deep-water processes: *Marine Geology*, 445, p.106754.
- Saraceno, M., Provost, C., Piola, A.R., Bava, J. and Gagliardini, A. (2004). Brazil Malvinas Frontal System as seen from 9 years of advanced very high resolution radiometer data. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 109(C5).
- Saraceno, M., Provost, C. and Zajaczkovski, U. (2009). Long-term variation in the anticyclonic ocean circulation over the Zapiola Rise as observed by satellite altimetry: Evidence of possible collapses. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 56(7), p.1077-1092.
- Saraceno, M. and Provost, C. (2012). On eddy polarity distribution in the southwestern Atlantic: *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 69, p.62-69.
- Saunders, P.M. and King, B.A. (1995). Bottom currents derived from a shipborne ADCP on WOCE cruise A11 in the South Atlantic. *Journal of Physical Oceanography*, 25(3), p.329-347.
- Scher, H. D., Whittaker, J. M., Williams, S. E., Latimer, J. C., Kordesch, W. E., & Delaney, M. L. (2015). Onset of Antarctic Circumpolar Current 30 million years ago as Tasmanian Gateway aligned with westerlies. *Nature*, 523(7562), 580-583.
- Schlitzer, Reiner, (2021). Ocean Data View, [Software]. <https://odv.awi.de>.
- Schmid, C. and Majumder, S. (2018). Transport variability of the Brazil Current from observations and a data assimilation model. *Ocean Science*, 14(3), p.417-436.

Segl, M. (1994). Report and preliminary results of Meteor-Cruise M29/1, Buenos-Aires-Montevideo, 17.6.-13.7. 1994. Berichte, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bremen.

Sokolov, S., & Rintoul S. R. (2009). Circumpolar structure and distribution of the Antarctic Circumpolar Current fronts: 2. Variability and relationship to sea surface height, *J. Geophys. Res.*, 114, C11019, doi:10.1029/2008JC005248.

Solodoch, A., Stewart, A. L., Hogg, A. M., Morrison, A. K., Kiss, A. E., Thompson, A. F., et al. (2022). How does Antarctic Bottom Water cross the Southern Ocean? *Geophysical Research Letters*, 49, e2021GL097211. <https://doi.org/10.1029/2021GL097211>.

Speer, K.G. and Zenk, W. (1993). The flow of Antarctic bottom water into the Brazil Basin. *Journal of Physical Oceanography*, 23(12), p.2667-2682.

Spieß, V. (2002). Report and preliminary results of METEOR Cruise M 49/2, Montevideo (Uruguay)-Montevideo, 13.02.-07.03. 2001.

Stickley, C. E., Brinkhuis, H., Schellenberg, S. A., Sluijs, A., Röhl, U., Fuller, M., ... & Williams, G. L. (2004). Timing and nature of the deepening of the Tasmanian Gateway. *Paleoceanography*, 19(4).

Stow, D.A., Faugères, J.C., Howe, J.A., Pudsey, C.J. and Viana, A.R. (2002). Bottom currents, contourites and deep-sea sediment drifts: current state-of-the-art. Geological Society, London, *Memoirs*, 22(1), p.7-20.

Stow, D.A., Hernández-Molina, F.J., Llave, E., Sayago-Gil, M., Diaz del Rio, V. and Branson, A. (2009). Bedform-velocity matrix. the estimation of bottom current velocity from bedform observations: *Geology*, 37(4), p.327-330.

Stramma, L. and England, M. (1999). On the water masses and mean circulation of the South Atlantic Ocean: *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 104(C9), p.20863-20883.

Straume, E.O., Gaina, C., Medvedev, S., Hochmuth, K., Gohl, K., Whittaker, J.M., Abdul Fattah, R., Doornenbal, J.C. and Hopper, J.R. (2019). GlobSed: Updated total sediment thickness in the world's oceans. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 20(4), p.1756-1772.

Sverdrup H.U. (1933). On vertical circulation in the ocean due to the action of the wind with application to conditions within the Antarctic circumpolar current. *Discov. Rep.* VII 139-170.

Szekeley, T., Gourrion, J., Pouliquen, S., & Reverdin, G. (2016). *CORA, Coriolis, Ocean Dataset for Reanalysis*. SEANOE. <https://doi.org/10.1029/2008JC05248>.

Talley, L.D. (2003). Shallow, intermediate, and deep overturning components of the global heat budget. *Journal of Physical oceanography*, 33(3), p.530-560.

The MathWorks Inc. (2023). MATLAB version: 9.14.0 (R2023a), Natick, Massachusetts: The MathWorks Inc [Software]. <https://www.mathworks.com>.

Thiéblemont, A., Hernández-Molina, F. J., Miramontes, E., Raison, F., and Penven, P. (2019). Contourite depositional systems along the Mozambique channel: the interplay between bottom currents and sedimentary processes. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 147, 79-99.

Thran, A. C., Dutkiewicz, A., Spence, P., Müller, R. D. (2018). Controls on the global distribution of contourite drifts: Insights from an eddy-resolving ocean model. *Earth and Planetary Science Letters*, 489, 228-240.

Toyos, M. H., Lamy, F., Lange, C. B., Lembke-Jene, L., Saavedra-Pellitero, M., Esper, O., & Arz, H. W. (2020). Antarctic Circumpolar Current dynamics at the Pacific entrance to the Drake Passage over the past 1.3 million years. *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 35(7), e2019PA003773.

Trenberth, K.E. and Zhang, Y. (2019). Observed interhemispheric meridional heat transports and the role of the Indonesian throughflow in the Pacific Ocean. *Journal of Climate*, 32(24), p.8523-8536.

Urien, C. M. and Zambrano, J. J. (1996). Estructura del Margen Continental: Geología y recursos de la plataforma continental, Ramos, V. and Turic, M (eds.), *Relatorio del XII Congreso Geológico Argentino y III Congreso de Exploración de Hidrocarburos*, Asociación Geológica Argentina and Instituto Argentino de Petróleo y el Gas, p. 29-65.

Valla, D., Piola, A. R., Meinen, C. S., & Campos, E. (2018). Strong mixing and recirculation in the northwestern Argentine Basin. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 123, 4624–4648. <https://doi.org/10.1029/2018JC013907>.

Venaille, A., Vallis, G. K., & Smith, K. S. (2011). Baroclinic turbulence in the ocean: Analysis with primitive equation and quasigeostrophic simulations. *Journal of Physical Oceanography*, 41(9), 1605–1623. <https://doi.org/10.1175/JPO-D-10-05021.1>.

Vivier, F. and Provost, C., 1999, Direct velocity measurements in the Malvinas Current: *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 104(C9), p.21083-21103.

Weatherly, G.L. (1993). On deep-current and hydrographic observations from a mudwave region and elsewhere in the Argentine Basin. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 40(4-5), p.939-961.

Wefer, G., Berger, W.H., Siedler, G., Webb, D.J. and Talley, L.D. (1996). Antarctic intermediate water in the South Atlantic. *The South Atlantic: present and past circulation*, p.219-238.

Weijer, W., Vivier, F., Gille, S. T., & Dijkstra, H. A. (2007a). Multiple oscillatory modes of the Argentine Basin. Part II: The spectral origin of basin modes. *Journal of Physical Oceanography*, 37(12), 2869-2881.

Weijer, W., Vivier, F., Gille, S. T., & Dijkstra, H. A. (2007b). Multiple oscillatory modes of the Argentine Basin. Part II: The spectral origin of basin modes. *Journal of Physical Oceanography*, 37(12), 2869-2881.

Well, R., Roether, W., Stevens, D.P. (2003). An additional deep-water mass in Drake Passage as revealed by ³He data. *Deep-Sea Res. Pt. I*, 50, pp. 1079-1098, [10.1016/S0967-0637\(03\)00050-5](https://doi.org/10.1016/S0967-0637(03)00050-5).

WindEurope, (2019). Offshore wind in Europe - Key trends and statistics 2019. Technical Report <https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/aboutwind/statistics/WindEurope-Annual-Offshore-Statistics-2019.pdf>

WindEurope. Wind energy in Europe – 2021 (2022). Statistics and the outlook for 2022–2026 <https://windeurope.org/intelligence-platform/product/windenergy-in-europe-2021-statistics-and-the-outlook-for-2022-2026/>.

Wilckens, H., Miramontes, E., Schwenk, T., Artana, C., Zhang, W., Piola, A. R., ... & Kasten, S. (2021). The erosive power of the Malvinas Current: Influence of bottom currents on morpho-sedimentary features along the northern Argentine margin (SW Atlantic Ocean). *Marine Geology*, 439, 106539.

Wilckens, H., Eggenhuisen, J. T., Adema, P. H., Hernández-Molina, F. J., Jacinto, R. S., & Miramontes, E. (2023a). Secondary flow in contour currents controls the formation of moat-drift contourite systems. *Communications Earth & Environment*, 4(1), 316.

Wilckens, H., Schwenk, T., Lüdmann, T., Betzler, C., Zhang, W., Chen, J., ... & Miramontes, E. (2023b). Factors controlling the morphology and internal sediment architecture of moats and their associated contourite drifts. *Sedimentology*, 70(5), 1472-1495.

Wright, W.R. (1970). Northward transport of Antarctic bottom water in the western Atlantic Ocean. *Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts*, Elsevier, v. 17, No. 2, p. 367-371.

Wu, S., Kuhn, G., Diekmann, B., Lembke-Jene, L., Tiedemann, R., Zheng, X., Ehrhardt, S., Arz, H., Lamy, F. (2019). Grain size and bulk composition of ocean sediments between South America and the Antarctic Peninsula. PANGAEA, [Dataset]. <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.907140>,

Wu, S., Kuhn, G., Diekmann, B., Lembke-Jene, L., Tiedemann, R., Zheng, X., Ehrhardt, S., Arz, H.W., Lamy, F. (2019). Surface sediment characteristics related to provenance and ocean circulation in the Drake Passage sector of the Southern Ocean, *Deep-Sea Research Part I*, <https://doi.org/10.1016/j.dsr.2019.103135>.

Wu, S., Lembke-Jene, L., Lamy, F., Arz, H. W., Nowaczyk, N., Xiao, W., ... & Kuhn, G. (2021). Orbital-and millennial-scale Antarctic Circumpolar Current variability in Drake Passage over the past 140,000 years. *Nature Communications*, 12(1), 1-9.

Wunsch, C., & Stammer, D. (1995). The global frequency-wavenumber spectrum of oceanic variability estimated from TOPEX/POSEIDON altimetric measurements. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 100(C12), 24895-24910.

Zachos, J., Pagani, M., Sloan, L., Thomas, E., Billups, K. (2001). Trends, rhythms, and aberrations in global climate 65 Ma to present. *Science* 292 (5517), 686-693, doi:10.1126/science.1059412.

Zenk, W. (2008). Abyssal and contour currents. *Developments in Sedimentology*, 60, 35-57.

Zhao, Y., Liu, Z., Zhang, Y., Zhang, X., Ma, P., Yu, X., ... and Zhang, J. (2024). Formation mechanism of drift-moat contourite systems revealed by in-situ observations in the South China Sea. *Earth and Planetary Science Letters*, 628, 118585.

Zweng, M.M., Seidov, D., Boyer, T.P., Locarnini, M., Garcia, H.E., Mishonov, A.V., Baranova, O.K., Weathers, K., Paver, C.R. and Smolyar, I. (2019). *World ocean atlas 2018, volume 2: Salinity*.

